

ÎN LUPTĂ

DE ACELAȘ :

Robia Pelegului, traducere după Carmen Sylva.
(Biblioteca pentru toți — editura Alcalay).

Despre Symbolism și Maeterlinck, câteva observațiuni ; o broșură de 60 pag.— editura Socet.

In curând:

In luptă. Cartea II-a : Influența mediului. Societatea bucureșteană. Intelectuali și artiști. Izbândă și regenerare.

Primul paș. Nuvele.

Premier rayon. Causeries et critiques littéraires
— impressions et nouvelles. 2 volume : articole săptămânale publicate în cursul anilor 1903—1904—1905 în ziarul *Le Roumain*.

487.
1906.
L. ELENA BACALOGU

ÎN LUPTĂ

BUCUREȘTI

1906

457 | 71'

REINREGISTRAT

REINREGISTRAT

487/1406

TIPOGRAFIA
„GUTENBERG“
JOSEPH GÖBL
STR. DOAMNEI, 20
BUCUREȘTI
1908

COPILOR MEI

LIA și OVID

In Luptă

Fră la a zecea țigară și Virgil Andreea se vedea tot nehotărît, nemișcat în aceeaș stare : capul sprijinit de marginea canapelei, picioarele suite la capătul celălalt pe brațul mobilei — stare pe care Virgil și-o îngăduia în unele ceasuri de neastămpăr.

Alături de el, pe o mäsută, o scrisoare și o telegramă stăteau aruncate.

Iar fruntea lui, se încrețea de câteori privirea i se oprea pe ele — aruncând în dreptul sobei, rînd pe rînd, câte un vîrf de țigară, cu mișcarea nervoasă a omului necăjit pe el însuș.

Deodată tresări.

Iși luă o hotărîre și dintr'o săritură se

ridică. Își drese cravata, își schimbă hainele după ce multă vreme își răsuci mustața înaintea oglinzii.

Se mai plimbă de două-trei ori în lung și'n lat, apoi fără să suradă se opri un minut în dreptul tabloului ce înfațișă adunarea din Blaj dela 1848.

Obișnuit, dintre capetele de țărani de pe tabloul acela vechiu, istoric, o figură chipeșă, de voinic, îl fură, îl distra — în năvitătea picturii îl făcea totdeauna să zâmbescă.

Acum se uită la dânsul fără să-l vadă — între viața din afară și gândurile lui se întinsese o negură.

O telegramă și o scrisoare erau singurele puncte albe, ce-i țintuiau mintea și-l clintuiau.

Ce trebuia să facă ?

Le mai luă odată în mână și le citi din nou — pe telegramă stă scris : sosesc diseară ; — în scrisoare : te așteptăm cu masa.

Nu eră chip să înlătore întâlnirea amantei de eri, cum nu eră ușor, să nu primească invitația iubitel de azi.

Și trebuia să ia o hotărîre, și o hotărîre neîntârziată, bărbătească, care să-i pue stavilă oricărei șovăeli și trăgălnici.

Decalmintrelea și un sentiment de cinste îi șoptea aceasta — ca și liniștea iubitei lui.

Iubita lui !

Dar care era iubita lui ?

Era oare femeia tomnatică care-l înălțase ani de zile cu farmecul meștoșugit a unei dragoste oprite, or elupul draguț, tânăr, răsărit ca o floare albă din visul lui acvci ?

Și, întrebarea asta, era mai mult un punct de conștiință — și aceasta îndoios pentru nebunia unei nopți în zorii unei zile limpozi.

Lumina ce i se revărsase în suflet îl deșeptase la o viață nouă — și 'n umbră se pierdea o închipuire.

De o parte, o realitate la îndemâna tuturor, căre-i fixase firea nedarnică de toate zilele; — de alta, puțința de aș fi găsit ade-vărata tovarășe de viață — poate chiar idealul...

Și cine nu-l poartă, nu-l duce cu sine, în
curgerea turburată a vieții!

De sigur, dar, îndoiala eră la suprafață;
totuș, un nu știu ce, îl neliniștea într'ade-
văr, caracterul lui frământat veșnic par-
că-i dă presimțiri rele.

li eră teamă de dânsul.

Și pe când, fericit, se duccă cu gândul
la Dora, *cealaltă*, parcă-l pândea într'insul.

«Veți reveni», îi șoptea sarcastic Anca.

Și cu adevărat, eră un contrast în ei,
aceste două năzuinți dușmane. Două nă-
zuinți, din care una, eră o legătură de in-
teres și obicei, iar alta șirag de iluzii, dor
curat și sinceritate.

Și pe când totul, îl atrăgea spre bine, o
impulsie rea, nenorocită îl făcea iarăș scep-
tic, neîncercător în alegerea care singur
și-o făcuse.

Căci, nimenea nu-l silise — o simplă în-
tâmplare îl legase de Dora, un timp mai
luminat îl depărtase de *cealaltă*.

Și acestor împrejurări care concorda-
seră, le datorise hotărîrea lui de a-și reface
vieța.

Nu era pregătit la aceasta — o unitate
lăuntrică îi lipsea și de aci un murmur ne-
lămurit de idei, ca un roiul rătăcit de al-
bine...

În adâncimea necunoscutului, un vuet
surd dădea alarmă....

... Dora... Dora....

E o întreagă psihologie, un abis de observații în țesătura, ca unei pânze de păiajen, ce învăluie spiritul fermecat de unele femei, al tinerilor câteodată lesne încrezători, rămași copii.

Și pânza subțire, nevăzută, e țesută cu meșteșugirea insectelor care sugă viața — adesea, o adevărată artă de tactică și îndemănare în a atrage la peire.

Astfel, câte vieți curmate din calea lor nu găsim la atâția tineri «incurcați» cu câte o femeie nevrednică — și câte drame nu răsar din complexitatea unor stări în care legăturile sunt greu de rupt — greu de nimic.

Și chiar, dacă inchipuirea ar fi o filozofie a vieții, e de notăgăduit că multe închipuiri țin și de sugestionări, de influențe nefaste. Și mai curând sau mai târziu, o idee neintemeiată, o iluzie falsă, o o pierdere, forțat, o tristă deșteptare.

Sunt însă momente în viață, când îți dai seama mai clar ca totdeauna de aceea ce ar fi *trebuit* să-ți fie traiul.

Și, Virgil, întrebându-se acum dacă a fost robul unei fatalități sau victima propriei sale firi, își perinda în minte o altă viață, în locul celei din trecut.

Nepotrivirea eră izbitoare ca și contrastul dintre cele două femei menite să joace un rol în existența lui.

Cu apropierea lor, vremea de odinioară ieșea însă altfel din umbră în care ar fi trebuit să stea...

Apărea oareșicum străvestită, pe când adevărul eră acesta :

Virgil cunoscuse pe Anca Petrov într'un oraș de provincie, unde se găsea din întâmplare.

Invitat într'o familie de cunoscuți, se du-

sese să-și mai treacă din monotonia traiului de provincie.

Pe lângă el, fusese chemați mai mulți, adunați la ceașca de ceaiu pe care gazda, c'o bunăvoință afectată, le-o întindea cu vârful degetelor.

Printre atâtea figuri necunoscute și banale, Anca, deși avea un chip aspru, bărbătesc, fără nici o gingășie, reeșea c'o nuanță mai deosebită.

Apoi, domină cerul, printr'o vioiciune și printr'un caracter îndrăzneț, cărora le datorise în totdeauna un fel de prestigiu, un fel de vază.

În mintea acestei femei se petrecea însă, ceva mai mult decât dorința de a străluci în cerul ei de lume.

Servită întâia, pe când sorbea ceaiul, neastâmpărați ochii Anchei fugeau pe fiecare chip - gândindu-se la care să se oprească.

Deodată Virgil apărând, se uită mai lung la dânsul.

Din nume îl știa prea bine - ceva o atrase.

Și n mintea ei se orânduî pe dată, planul chibzuit de ani al unei ambiții pe care

o ocazie nemerită — singura, i-ar fi putut-o împlini.

Pentru aceasta, îi trebuia însă omul — acela care să-i fie jucărio și unealtă.

Nu-l întâlnise până azi, decât în bărbatul ei — care singur între mulți, făcuse jertfă pentru dânsa. Dar, acestuia, neavând ce-i mai cere, căci îl ruinase aproape, — nu el ar fi oprit-o azi să-și vândă o tinerețe spre apus — o tinerețe, în care se adunase însă tot focul unei ambiții de care n'avusese parte.

Ambiția de a găsi amantul priincios s'o ridice, pe care dominându-l să-l scoboare, să-l înlănțue pentru totdeauna în mreaja ei.

Femeie cu experiență, își făcuse bilanțul vieții — știa ce-a dat, simțea cei mai rămâne. Și 'n râvna unui sfârșit, demn de o repetată sârguință care să-i cimenteze ambiția și anii de toamnă, goana după o bună pradă, o stăpâneă acum mai mult ca totdeauna. De aceea, când văzu pe Andreă, ceva studiat, vițios, scăpără din ochiul aprins cu care cercă să atragă privirea tânărului tăcut și palid — a mândrului Virgil

al II-lea — cum se numea el singur în glumă.

A doua zi, se întâlniră în acelaș loc. De rândul acesta, Virgil și Anca, schimbă mai multe vorbe și privirile se împrietăniseră.

Sunt ochiri pe cari bărbatul le prinde'n zbor și știe ce să creadă despre ele.

Pentru Virgil, acea femeie nu mai eră o necunoscută — nici o străină.

O strângere de mână, o invitație la masă și intimitatea se stabili.

Deveni amantul ei.

În timpul acesta, Anca, mai prevăzătoare ca altădată, căutase să-și studieze «subiectul». Cu instinctul deșteptat, al mai multor decepții, își încordase voința pentru o mai sigură izbândă. Văzuse bine că n'avea a face c'un om obișnuit și tocmai pe deosebirea aceasta se bazase dânsa să-l înlănțue.

Știa că oamenii simpli — sau mai normali — au de multeori vederea mai sigură, în natura lor firească, mai măsurată, cum-pănită, priceperea reală e mai ascuțită, mai

ageră—știința de viață mai potrivită acestei vieți. Și sunt mai greu de prins — fie că egoismul lor e mai luminat, fie că în mintea lor, au în iubire concepția unei virginități sau tinereți înmugurate, pe cari dânsa de mult le lăsase în urmă.

Astfel, Anca, cântărind pe Virgil în întreg felul lui de-a fi, își clădise în minte cum ar trebui să-l «iă» — ca să-l subjuge.

Virgil părea format din contraste. Anca îl vedea foarte pasionat și rece, idealist și de un realism izbitor, moralist și supus convențiilor cu o adâncă nuanță de scepticism, ironie și independență.

Două lucruri le avea însă distincte intrasigente: năzuința de-a lucra și vanitatea unei mândrii fără seamăn.

Înainte de orice, Anca trebuia deci, să nu-l împiedece la lucru — să nu-i fie o povară;—al doilea, odată cu admirația ce trebuia să-i arate, să fie și dânsa foarte mândră, să i se impue prin ce vedea, că este mai slab la dânsul.

Trebuia să-i dea în totdeauna senzația că nu-i înjosit cu dânsa — dimpotrivă că

orce sacrificiu îi eră cuvenit, căci eră așa de cinstită, suferise atâta, nu iubise nici odată....

În acelaș timp, femeile de lume care grație averii bărbatului trăise în lux, din largul de altădată, prironise rămasuri pe care avusese grija să și le fixeze pe seamă.

Și tot pe seama ci, propriei sale naturi. făcea paradă de finețe și de creștere — când totul la ea eră împrumutat unei vieți ferice, fără griji, unui mediu în care trăind, o subțiasse.

Astfel din școala unor zeci de ani, în care primise multe lecții, învățate fără merite deosebite și mai ales, fără cinste — voia azi să tragă foloase.

Și Virgil îi Inlesnea aceasta. Nu că o iubea, că o pornire sinceră, puternică, îl întorcea vecinic la dânsa. Dar, îl domina prin ceva nedefinit, printr'o cerință ascunsă, printr'o chemare din el — prin aerul de porunceală, mlădiat c'o mângâiere, prin ademneala unei stări materiale de care veșnic făcea caz.

Ba, că are în București afacerea cutare,

ba e vorba de exproprierea unei case, de plasarea unor bani, de proiectul unei călătorii depărtate, de cine mai știe ce moștenire....

În fond, eră și el om ca toți oamenii;— nu că interesul îl legă de dânsa, dar pe lângă înlănțuirea unui obicei și a unui caracter dârj, stăruiitor, și banul îl orbea puțin, — cu toate că sigur nu prea știa ce avea.

Și, dacă nu se gândea la însurătoare, dar cel puțin avea mulțumirea, eră împăcat la gândul, că e o femeie care nu-l costă nimic și e bogată.

Banul îi dă prestigiu, vază și luxul care-l vedeă la dânsa, vechitățile, fumurile de doamnă cu stare și care își înșală bărbatul numai pentru tine, îl măguleă.

Iar vanitatea lui indoit satisfăcută se amestecă și aci, luând parte, ajutând, slujind farsei acesteia care-i întărea o legătură ce devenea periculoasă.

Și, astfel, cu fiecare întâlnire nodul se strângea, perfidia unei comedii luă proporția unui drept câștigat.

— Cum nu erau din acelaș oraș, distanța care-i despărțea — de altfel mică — nu-i dăună. Anchei, dimpotrivă îi aducea prinos de reușită. Căci pe lângă, că depărtarea îi țesea un vâl de idealism, care o poetiza în spiritul intrucâtva romantic al lui Virgil — dar, îi dă și prilejul de a-și revărsa în scrisori ticluite, focurile ce o ardeau mai mult.

Adică, să-și plângă soarta, să se vaite de « tiranul ei » — bărbatul —, să-i strecoare dorința divorțului la care dorea să ajungă, să-i vorbească de câte 'n lună și 'n soare — de dragoste și de moșiile (treccute la credit) unde feciorii, îi furau bijuteriile, iar prefectul îi făcea o curte....

Tot ce poate îmboldi, stimula un bărbat: milă, probe de dragoste, interes și gelozie...

Apoi, întâlnirile chibzuite și pregătite dinainte, serveau numai la plăcere, la veselie, la tot ce eră în stare să-i răscumpere chipul comun de pe care unele zbârcituri îi trădau și vârsta.

Trecuse astfel, doi-troi ani. Și cu toate că tactica datorită anilor și aventurilor de tot

felul reușise acestei femei, căci Virgil își făcuse un obicei s'o vadă, totuși, tăcerea lui, la unele înțelesuri iscusite, strecurări di-bace de viață comună începuse s'o îngrijească.

Sosise momentul să-l încerce. Și eră lovitura cea mai primejdioasă pe care se bizuia — atunul col mai greu pe care pontă — căci trebuia să joace îndoit joc.

Să nu-i deă de hănuit că mărțișul i-a fost ținta și în acelaș timp să-l aducă acolo ca să creadă că ea, făcea o favoare luându-l de bărbat. Căci, mândru cum îl știa, n'ar fi vrut să-i treacă prin minte, că o ridică, — ci răs-plătește cel mult, ceea ce merita, ceea ce se invrednicea să-i fie de-o seamă — și că dânsa îi dă acest drept.

O întreagă subtilitate de femeie care lucrează rece cu capul — ca să și-l scape.

Iar ca să-i vie și mai ușor, în timpul din urmă divorțase.

Folosise de iubirea bărbatului atât cât putuse să rupă din avere, iar azi, încercând tot pentru tot, se găseă liberă — de capul ei.

Astfel, o ființă născută să facă rău, să prăbușească în juru-i tot ce-i stătează în cale, ruina altora o bucurase — câștigând-o. Și încurajată azi, de norocul unei stări hrăpito ca și de-o închipuită iubire din partea lui Virgil, — Anca nu presimțea încă, pri-mejdia ascunsă ca un vierme în fiecare noroc putred, în fiecare închipuire deșartă. De oarece după cum nenorocirea unora își are surâsul ei de speranțe, tot astfel și lângă acțiunile rele, cele bune nu numai că răsar mai sus, dar se și zămislesc, se nasc din contactul din apropierea lor.

Natura ar avea nevoie de extreme, ca din contraste să lase armonia, din lupta lor acordul ?

Și, din lovitura disperată pe care Anca se hotărise s'o dea, o luptă între bine și rău, între lumină și întunerec, trebuia să se nască.

Anca nu-și dădu seama, trăznită, decât în momentul când din mână îi căzu ziarul.

Se anunță logodna lui Virgil Andrea cu domnișoara Dora Ștefan.

Retrasă la moșia unei rude, crezuse

că în despărțirea de-o lună se va face mai dorită, îl va hotări — în fine ! — s'o lege de dânsul.... ca să n'o piardă.

Și în timpul acesta Virgil se regăsise pe sine.

Până și în realistul cel mai aprig, cel mai înverșunat găsești idealistul neștiutor, inconștient....

 trebuie să fac?

Și, Virgil, incurcat, își punea pentru, a nu știu câteaoară, întrebarea aceasta.

Telegrama Anchei, îl țintuia în loc, pe când invitația Dorei, îi dă aripi să zboare.

În așteptarea unei hotărâri care nu sosea, dospind o decizie nelămurită, se așeză la birou să lucreze.

Mai avea două ceasuri până la timpul mesei și se gândi că Anca nu sosise încă dela moșie.

Se înștiințase, se vestise seara și Virgil știa că n'ar fi putut da ochii cu dânsa, înainte de nouă ceasuri—chiar de s'ar hotărî s'o aștepte.... Această hotărâre o simțea însă că nu va fi în stare să se impue do-

rinței de a scăpa de o întrevedere neplăcută.

Mai mult chiar — temută în el însuși, unde atâta schimbare îl înstrăinase de tot ce-l legase de trecut.

Eră un alt om, în care o singură reacție — dar o reacție care face epocă în viața unui om, îl depărtase deodată de cel care fusese, de Anca, de dragostea ei.

Iubea pe Dora.

Și niciodată nu mai simțise această stăpânire pe el — acest farnece pătrunzător care-l cucorise, care-i îmbăta gândul ca de o fericire prea mare. Căci din puținole realități ale vieții, dragostea e cea mai puternică și nici o mulțumire sufletească nu se poate măsura cu aceea izvodită din iubire.

Bucuriile acesteia sunt deosebite din toate.

Și azi, când chipul Dorei, se împlânta ca o alungare de rele, nu-și aducea aminte ca Anca să-i fi dat veri-când o senzație de acel fel.

Iși îndepărtă gândul dela dânsa și căută să nu se mai frământa cu nimic.

Iși urmă lucrarea.

.... 201.... 202.... 203.... și bucățelele de hârtie, treceau prin mâinile înfrigurate ce tremurau ușor, în răceala lor nervoasă. Din când în când, Virgil reîncepea însă, numerotarea în frica de a nu fi greșit, simțindu-se nestăpân pe memoria lui uluită.... 201.... 202.... 203....

Deodată, un sunet de clopot îi opri brusc mișcarea.

Și, pe când, cu urechea trăgea să audă ce șgomot putea să vie, în nedumirirea lui temătoare, își încovoia și mai mult gâtul pe hârtiile risipite.

Ar fi vrut, par'că, să se afunde în ele—ca ele să-i dea soluția unei probleme sufletești.

Câțiva pași se auziră, apoi ușa se deschise în fața Anchei care intră ca o vijelie.

În căutătura ei, în pasul măsurat și greoi, în fâșiitul nervos al rochiei, Virgil înțelese imediat ce avea să înfrunte.

O clipă se măsurară din ochi. Și'n clipa asta, Anca, se simți învinsă, înainte de-ași fi rostit vreo vorbă.

Il cunoștea prea bine — în ochiul lui era ceva necunoscut, hotărît, puternic — străin de ea.

Se oglindea un alt suflet. Virgil, își simți singur forța — avu pe dată, pătrunderea că era mai tare decât dânsa și decât cel care fusese.

Iar înfățișarea lui rece, neclintită, impuse și mai mult răscoalei ce bîntuia firea năpraznică revoltată a Anchei venită cu speranțe de recucerire.

În fața lui protivnică, mânia ei căzuse însă.

Efectele gradate care și le propusese ca joc al izbândeii ei, pierdea un număr din program.

Și trecu la al doilea.

Plânse.

Un plâns de necaz, de jale măsurată, cu ochiul deschis pe impresia ce putea să-i facă. Și nici o comediană, nu și-ar fi ținut rolul mai bine — în stăpânirea ei lăuntrică par'că dicta unor forțe de veacuri ascunse în suflete de porunceală — în sufletele de

paiate cu care-și hrănesc viața și-și cuceresc niște drepturi stoarse.

Acei ce trăesc, însă, mai mult prin combinații, cărora inima nu le adaugă nimic din sinceritatea pornirilor sufletești, se rătăcesc, nu reușesc tocmai din prea multă socoteală.

Și în fața Anchei, cu toată măestria jocului ei, Virgil nu se înduioșase — dimpotrivă îl uimea într'un fel respingător această pornire neașteptată de lacrimi. Cu atât mai mult, cu cât o crezuse mai mândră, mai tare.

Anca, simțind însă, că-i pe cale piezișă, își dresese din nou purtarea față de el — nedescurajată.

Vorbi înainte — dar cu glasul domolit al omului recules, invins.

Ii aminti dragostea și sacrificiile ei, bărbatul lăsat pentru dânsul, multe căsătorii pierdute....

Și prin înșiruirea atâtor închipuite jertfe, îi aducea aminte delicatețea obligată a unei logături care nu trebuia să se rupă.

Iar Virgil, pentru prima oară, vedea în

ea, un trecut, ani de zile care se țineau strâns ca niște inele împrejurul viitorului încâtenat.

În *actele* Anchei, era însă mai puțină prefacere ca în însuș *natura* ei.

Avea firea măsurată, cu tact, a celor cari reușesc mai ales prin viclenie.

Simțindu-și influența micșorată, aproape ștearsă, în momentul acesta hotărîtor în care-l vedea schimbat, depărtat de ea, recurse la o prefacere măiastră.

Își luă înfățișarea cea mai resignată — aerul omului jertfitor de el.

Dacă l cîstit ar fi renunțat la Virgil, de sigur, această abnegație de orice sentiment egoist, ar fi ridicat-o în stima ei proprie.

Dar era din acele femei rele, pentru care reușita altora e o pavază mai mult, orăcărui sentiment mai blînd, — pentru care orice jertfă e o umilință.

Da ! își zicea în gând, să mă lase — de ti va fi cu putință... — dar atunci când ași voi eu, atunci când eu ti voiu zice : pleacă !

Și amorul ei propriu, în care nici un avânt nobil, altruist, nu ar fi pătruns, îi îns-

piră un fel de-a fi ultim, care să-i lase lui Virgil, o bună și neștearsă impresie.

Cunoscându-l bine, presimțea că e singurul mijloc de a-l mai putea întoarce vreodată. Și în aparența ei, de victimă, se ascundea gândul pervers de-a nu se lăsa bătută.

Orce mijloc îi era bun.

Se făcu mângâioasă, cât mai dulce în vorbă, își deslănțui toate farmecile de care o femeie ca ea era capabilă și ca un șarpe care țintuește pasărea din căle, fascină, fermecă ochii lui Virgil, prins în cursă. De oarece Virgil, cu toate că rămăsese tare, pătruns de-o hotărîre care-i dicta această împliere de tot ce i aducea aminte această femeie perversă—inteligenta lui, tot se simțea umilită oareșicum, ca de-o purtare pe care o credea că nu-i cea cuvenită.

Sugestionat de înfățișarea Anchei, de tactica ei voluptoasă și perfidă,—acea renunțare pe care dănsa o accentua în cuvinte mărinimoase, îi atîngea o coardă de cavalerism, de obligație morală neîmplinită.

Nu datoră nimic acestei femei, căci nimic

nu-i făgăduise și totuș anii, blestemații ani — atâta repetare de fapte, de vorbe, în lungul, în șirul lor de zile, îi îndoia fără voio, un colț de conștiință ca alunecat într'o greșală.

Greșală ? Ce greșală ?

De a fi dat, unei femei tomnatice, zile din primăvara sufletului lui ?

O ! nu, căci acum mai mult ca totdeauna simțea fără șovăire că n'o iubise niciodată.

Și, dacă Anca se înșelase, dacă dânsa își făcuse iluzii pe cari nici vârsta, nici situația lor n'ar fi trebuit să le îndrituiască, de ce dar, ar avea dânsul răspunderea unor decepții pe care o despărțire fatală, trebuia odată și odată, tot s'o nască ?

Trebuia s'o rupă — trebuia să isprăvească mai iute... Și își repeta în gând, cu o violență caracterizată de chiar frica de el însuș, de nesiguranța din el — de el — aceste cuvinte energice.

Se sculă de pe scaunul în care se afundase o clipă și le rosti cu glas tare :

Destul, Anco — *trebuie* să ne despărțim.

Și, Anca, revenită cu totul în fire, în de-

plina ei stăpânire răspunse resignată, cu prietenesc glas, fără tremurare:

Să fie, cum zici. Doresc să fii fericit. Ma indoiesc însă — și e și gândul tuturor care te cunoaște....

Și picătura de venin se strecură în sufletul acestui om, care nu se cunoștea încă pe sine.

Fără voie, încrunță din sprâncene și întrebă:

Ce socoteală socială, din lume, mai vii să-mi faci, să mi-o dai mie, care știu ce fac — care știu ce-mi trebuie?

La ce bun, ar mai fi avut să întrebe, dacă eră sigur pe alegerea făcută și de ce slăbiciunea aceasta morală de a-și apropia viitorul, de trecutul acesta putred? Căci, Anca, c'o indiferență studiată, răspunse în gol — după o tăcere mai lungă: de sigur, știi și tu că logodnica D-tale a mai fost logodită.... ce avere are.... cât despre frumusețe.... despre bunătate.... Să dea Dumnezeu, să nu fie cum aud. Tu știi, și trebuie să știi, că nu eu m'aș bucura de durerile tale. Chiar te rog, să-ți aduci aminte în

orice împrejurare, cât de sincer te-ai iubit și că în mine vei găsi oricând prietena care va ști să te înțeleagă. . . Iți las toată libertatea de a-ți croi viața cum vrei și fii sigur că plec cu inima zdrobită, dar cu gândul ușurat că ești fericit — așa cum te văd că ești....

Dibăcia acestui sacrificiu silit și fals — căci ascundea o intenție rea — se ase-muia, cum zice românul, cu omul care pare cel mai cinstit și nu-i decât hoțul care știe să se ferească mai bine.

Virgil, la ultimele ei cuvinte, tresări.

Fericit? Fericit mai eră oare, în acest minut, unde par'că cuvântul acesta îi deschidea orizonturi și mai mari, îl făcea să înțeleagă că nu trăise încă, în colțul acela magic, înfiorător de dulce și că prima rază de lumină care-l fermecase, eră de-abia un pas în sufletul lui îngrădit de relele defără și de îndoiala propriei sale firi ?

Și par'că și acest pas, inspirat de Dora, de forța ei nepătrunsă, necunoscută, care aproape făcuse o minune, o creație din el

—cu ei—până și acest pas șovăii, ca mer-
sul unui om sculat de pe o boală.

Și mintea i se turburà, și gândurile se
deslănțuiau, se resfirau iarăș, din unitatea
aceea neașteptată și nepregătită, în care
Dora îi apăruse ca o zee, ca întruparea
idealului lui ascuns.

Ah ! cum o urà pe Anca, în acest minut
par'că ar fi zdrobit-o — după cum și putre-
ziciunea cuvintelor ei, îi atingea seninăta-
tea unui vis, ce-i părea ca un copil nou-
născut, aducător de speranțe.

O ! Il va ocroti pe acest copil care creș-
tea într'insul, schimbându-i firea — în el își
va pune dânsul ziua de mâine, puterile lui
de viață.

Și c'un suris iluminat, misterios, c'a dus
de pe lume, întinse indiferent și rece, mâ-
na Anchei, care-i zicea : «adio».

Apoi femeia, se îndreptă spre ușă, c'un
zâmbet fluturat pe buzele roșii făcute cu
carmin.

Virgil, la sgomotul ușii, care se închidea
încet în urma ei, privi într'acolo.

Și un ciudat regret, spontan eu se înalță

iarăș în suflet — ca două dorinți care se bat în capete.

Tremură în el, în risipirea acelei gene de lumină, care i se arătase mai înainte.

Și se simți aiurit, ca între două lumi, din care eșia de-o parte deformat, prăbușit, fără culoare — ca să pătrundă într'alta nouă, ca într'o religie necunoscută în care sufletul, ființa lui întreagă trebuia să lupte cu el, cu alții — ca să ajungă să creadă în el — să creadă în Dora....

Ai întârziat.... am numărat minutele....
— rosti Dora, către Virgil care intră pe
uşe.

Eră galben, stânjenit.

De abia îngână o scuză—apoi se aşezară
la masă.

Unul în faţa altuia îşi furişau câte o pri-
vire.

Ea blondă, mică, cu ochii negri, când vioi,
când melancolici,—dânsul întreg portretul
ei. Par'că erau fraţi.

Unul părea întruparea celuilalt.

Fu prima lor seară tristă. Virgil par'că
eră dus. Dora neliniştită se uită lung la
dânsul şi-i respectă tăcerea.

Nu vorbiră mai nimic și toată seara o petrecură într'o luptă mută: el să-și ascundă sufletul — ea, să i-l prindă.

Eră întâia înștiințare și prima durere.

Dora vedea că Virgil suferă, dar știă că durerea nu-i venea dela dânsa și că nu-i stă în putință să și-o explice.

Avu intuiția directă, că viața ei, va fi un zbucium și'n fața ochilor pierduți o curajoasă impulsie îi dădu brânci înainte.

Iși lipi obrazul de al lui și'n gestul acesta își puse tot sufletul — înlănțuirea unei răbdări gata la toate.

Ca acel ce are să treacă o primejdie și-și face cruce.

În Dora, dragostea și bunătatea se încrucișară — sfânt simbol de credință și speranță.

Liniștită apoi surăse....

Virgil rosti: e bună moartea....

Apoi dumirit, par'că avu o remușcare, iar ușurat, ca deșteptat din somn, luă capul Dorei și lung îi sărută ochii.

Sărutul lui, eră cald, pasionat, — ceva care aducea fericirea și durerea împreună.

.

Nimic din banalitatea ocaziilor de felul acesta, nu învălui dragostea lor consacrată.

Logodna ca și nunta, se petrecu în tăcere — în tăcerea misterioasă din care acțiunile se nasc.

Și când trenul se puse în mișcare, ducându-i departe, fericită Dora plânse.

De ce, tresărîrea cea mai dulce, farmecul visului împlinit, se traduce ca și o suferință — în lacrimi? Și lacrima în care trăiește o fericire — poate fiindcă-i atât de rară — e mai duiosă, decât sora ei de suferință — roua durerii mute.

În nenorocire sperii — în fericire tremuri. Și veșnic un simbol de nestatornicie....

Și pe când trenul sburătă, o nouă viață se desfăcea pentru dâșii, din umbra tăinită a soartei.

Virgil eră și nu eră fericit. Dragostea lui pentru Dora, eră adâncă. Se născuse din atâta profunzime, din atâta necunoscut de el însuși, dintr'o lume ascunsă din el, în care nimeni numai intrase, că vraja acestui dor împlinit îl buimăcea.

Și când se regăsea astfel, așa precum fu-

sese, îl se părea că numai eră el, că altul îi luase locul într'însul.

Și gelozia unuia pentru altul — a lui, pentru el — năprasnic îi turbură firea.

Totuș, «te iubesc ca și pe mine», îi rostise Dorei, în primul fior al cuceririi și sentimentul de egoist care egaliza o altă simțire mai nobilă, respiră o naivă sinceritate.

Și eră așa de copil uneori, că Dorei, i se făcê par'că milă.

Și nu știa, dacă mila asta eră pentru dânsa sau pentru el...

Iar trenul sbură, sbură...

Sunt locuri în care lași o viață întreagă.
În moartea de toate zilele e par'că un
popas în care adevărat trăiești. O ieși înainte
cu forțele improspătate....

La Lucerna, pe malul celor patru can-
toane, se opriră.

Pe drum, în tren, Virgil fusese foarte a-
tent cu Dora.

Bunătatea lui eră însă nesigură, sficioasă,
par'că pentru întâia oară avea prilejul să
și-o arate, să și-o vâdească.

O îngrijea ca pe un copil, se interesa dacă
stetea bine, și potrivea să doarmă, o învă-
ța cu pardesiul lui, și mulțumea cele mai

mici capriții pe care i le năștea chiar ei în dorința de a-i fi folositor.]

Și, cu probele astea de iubire, pe lângă mulțumirea care o ai, când știi că teare cineva în grije, în pază, Dora mai avea și intui-tatea unei sfortări plăcute, ce și-o dădea lui însuș — să se vadă cum nu se mai văzuse.

Singur, trăit printre străini, egoismul lui nu era obișnuit cu nici un fel de sacrificiu și cel mai mic imbold, cea mai mică gene-rositate, îi dădea tot atâta satisfacere de ei însuș, ca și cea mai mare mărinimie.

Era o senzație nouă în afară de obișnui-tul curs al vieții lui, în afară de bogata dar zgârcita lui natură.

Și tot ce era nou pentru dânsul, ce putea să-i dea o senzație puternică, predomina pentr'un moment, în firea asta complexă, în flexibilitatea acestui caracter acrobatic, veșnic satisfăcut și nemulțumit în acelaș timp.

Brusc trecea de la o stare la alta și nimi-curile aveau darul să-i nască salturile astea morale, de-asupra cărora un pericol sau o izbândă plană.

Astfel, în apropierea Lucernei, trenul spintecă noaptea deasă, răsufînd par'că mai demolit sub farmecul de afară.

Pe o banchetă, Virgil întins, închisese ochii, cercînd s'adoarmă.

Dora stă lungită alături, cu ochii însă, mari, deschiși, în noaptea trecutului, privind lumina dragostei care se urcă încetă spre dînsa.

Cu un minut mai 'nainte Virgil o sărutase blînd. Și un sentiment puternic, amestecat mai mult de recunoștință, o atrase iarspre el.

Se aplecă binișor și nebînuind că doarme, îi atinse ochii, c'o duioasă pornire sufletească.

Virgil, cu un glas neobișnuit, brusc îi spuse : adormisem.... lasă-mă — și-i întoarse capul.

Bucuria ei innaripată sbură totuș, privind înc'odată chipul copilăresc, Dora trase încetișor perdeaua lămpii și cuminte nu se mai mișcă din loc.

Peste un ceas erau la Lucerna.

În scoborîrea pachetelor, Virgil îi dădea ordine seci.

Posomorâtă figura lui, luase un aspect deosebit. Lipsa acea armonie care se traduce între îndatorire și dorință.

Dora îl urma ascultătoare, dar obosită. Nu drumul îi îngreună mersul, dar felul lui Virgil îi dă de gândit. Și ținta unei înțelegeri o vedeă mai depărtată cu cât Virgil nu se explica niciodată.

De altfel, nici dânsul n'ar fi știut lămurit ce-l turbură atâta.

În oră destul însă, s'o vadă un minut sub o impresie mai neplăcută lui, ca să cadă din extremul dragostei în al indiferenței. Și nu doar că Dora avea vina acestor transformări, dar eră pretextul prin care lupta din sufletul lui, luă o formă.

Și la cea mai mică atingere, o vibrație — la cea mai mică decepție, o îndoială.

Iar dragostea Dorei, asistând supusă la toate schimbările lui, nu luă în seamă că extremele în care cădeă Virgil, îi dă și ei senzații aproape bolnave. Căci, în unitatea ei lăuntrică — din care se naște măreția spiritului — durerea ca și fericirea se înlocuiau ca o strajă, de-a căror schimbări ne-

așteptate suferea ca în preajma unei amintări.

Suferința îi dădea însă, puteri necunoscute și pe ruina morală a lui Virgil, vedea înălțându-se o viață nouă — în luptă. Iar când, adormiți în odaia marelui hotel de pe marginea lacului din Lucerna, uitară tot în somnul bălsămit de vise — natura par'că își întinse și ea, afară, în noapte, un văl mai liniștit, mai molcom, mult mai pașnic....

Lacul celor patru cantoane se găsește
în Elveția germană și are particulari-
tatea lui locală.

S'ar zice că toate lacurile se aseamănă
și totuș toate au ceva deosebit.

Din fiecare iese o lume nouă, alte impresii,
alte gânduri....

Lucerna e portul cel mai însemnat pe
acest întins albastru, verdele mării. Schim-
bătoare ca și cerul, culoarea lui se prefăce,
se amestecă. Când moară, când neted, la
bătaia soarelui scântoiază.

Par'că is sclipiri de glorie — strălucirea
înșelătoare a vieții.

Pe malul lui, se întind ici-colo, mici porturi ca labele întinse a unor lei în pază.

La spatele lor și împrejurul lacului întreg, șirul de munți face horă.

Vaporașele se preling ca niște lebede, apropiindu-se, alăturându-se de mal. Și cu fiecare vas un nou contingent de călători se scoboară la fiecare oprire.

Printre mulțime se află și Virgil cu Dora.

În prima dimineață a sosirii lor, deșteptați în bătaia razelor de soare, se îmbrăcașeră grăbiți, nerăbdători să guste frumusețea locului.

Dela fereastra hotelului priveliștea era încântătoare.

Lacul văzut pe o întindere mare era vrednic de admirație în decorul strălucit al munților albiți pe coaste și al orașului în stilul lui deosebit cu obloanele caselor verzi și ferestrele înflorite.

Scoboriți în oraș, se hotărîră ca după o raită printr'insul, să iă vaporul care în două ceasuri făcea înconjurul lacului.

Voiău să facă cunoștință cu întregul chip al apei ce-și bătea marginea pe două laturi.

Intr'un cap și altul Lucerna și Brunneu își scâldau fața.

Pe dreapta se întindea Vegis, Vitznau la poalele munților Righi de unde funicularul te urca pe culme — apoi Gersau, Brunneu Sisikon, Rütli, Bauen, Flülon, Beckenried.

Aci se dădura jos, să facă o haltă.

În timpul plimbării, urcați pe puntea vaporului în bătaia vântului, valuri de admirație li ținuseră tăcuți, strânsi legați unul de altul.

Dora era ca fermecată. Lângă dragul ei Virgil, totul i se părea și mai frumos, viața ei în armonie cu natura întreagă. Virgil, din când în când se uită și el la Dora și parca niciodată nu i se păruse atât de tânără, — un copil aproape — și atât de dragă.

În bunătatea lui spontanee o milă protectoare îl făcu să-și îndoaie brațul împrejurul mijlocului iubitei.

Și inima Dorei bată mai repede, îi coloră obraji.

Se lipt de el ca de o haină în tremurătul iernei.

Și din atingerea lor înfrigurată dar caldă

la văpăia dragostei, încă un punct ascuns, le împreună încet și misterios cutele bătute de vânt ale vieții.

Dora simțea aceasta. — Virgil inconștient, retras iarăși în sine, urmărea un val, ce se pierdea, pierdea în larg.

Și verdele lui, îi aminti ochii Anchei.

Fără voie, se gândi la ultima întrevedere....

... Pe Virgil, nu-l atinsese nimic decât vorbele aspre la adresa Dorei. În fond desprețuiă judecata Anchei, dar unele înțelesuri perfide avusese în totdeauna darul să-l influențeze.

Și de astădată eră idealul lui în joc, mândria alegorii făcute. Și cea mai mică atingere i se părea o profanare — teama unui adevăr ascuns, îi rănea vanitatea, de a nu părea înșelat — chiar de eră convins că nu-i.

Și la acordul acesta ținea așa de mult, că ar fi fost în stare să-și sacrifice o fericire, dacă prestigiul vădit, aparent, nu i-ar fi dat dreptate.

Dragostea naturilor tari, în fond se reduce la cultul perfecțiunii.

Și cum se credea tare, Virgil ținea și el la concepția aceasta intelectuală, iar nu sentimentală. Și dacă un sacrificiu îi era posibil — sacrificiul de a nu se însura, ca cei mai mulți de interes — trebuia ca idolul lui să fie fără pată, o ființă superioară, care să se impue lumii, prin calitățile ei deosebite.

Uita însă, că tabloului celui mai splendid, îi trebuia o lumină bună. Și astfel cum îl agățase în viața lui, nu-i era dat să-i vadă toată frumusețea. Și de aci în orele lui de indoială, întrebarea ascunsă: e Dora aceasta? par'că era alta înainte.... par'că nu-i așa de extraordinară pe cât o credeam....

Și biata Dora — care era aceeaș — își vedea farmecul pe cale de a se distruge — distrus printr'o iluzie optică, neprimicioasă, neprielnică ei, printr'un gest greșit care-i schimbase locul.

Ce strică dânsa, dacă vederea lui nu era totdeauna dreaptă, dacă acțiunile lui, nu

se susțineau la treapta unei convingeri neclintite ?

Și dacă adevărul era că în fond Virgil o iubea frenetic și Dora merită dragostea asta, inteligența lor percepea lupta pe care nici-o învoire, nici-o transacțiune de caracter nu o putea doborî deodată.

Eră apriga înverșunare a unui sentiment în recunoaștere față de turburarea unei schimbări în viață.

Și pe când la Dora, dragostea știa ce vrea—la Virgil totul era în prefacere, în sădirea unei încrederi desăvârșite.

Dorei, îi cădea o mare răspundere și n'ai fi crezut că chipului acela atât de delicat, i-se hărăzise de soartă, o sarcină atât de grea : transformarea unui om sau regăsirea pe el însuș.

Eră, cu toate acestea și aspirația cea mai nobilă a Dorei, ca Virgil să se vadă printr'însa : bun, drept și fericit.

Și eră și singura condiție de a-l cuceri deplin...

Plecați des de dimineață, nu eră nici zece ceasuri, când se opriră la Beckenried.

Făcuse înconjurul lacului și scoborâți acum în satul acesta pașnic unde vicața par'că doarme, legănată de cântecul apei, clopotele bisericii umpleau atmosfera cu sunetele lor argintii.

Eră Duminică.

Fără voie, pașii lor, urmară chemarea sfântă a rugăciunii.

Să intrăm Virgil... — și Dora făcu primul pas înainte.

Supus, Virgil o urmă — el ateul !

Biserica eră mare, curată, plină de credincioșii cari asistau smeriți și cuvioși la slujbă.

Erau mai toți locuitorii din sat, îmbrăcați ca de sărbătoare.

Bărbații cu pantalonii strâmpti, cu o vestă sub care reeșeă cămașa albă ca neaua. Portul lor exclude haina obișnuită numai la lucru.

La femei pieptănătura eră caracteristică.

Bătrâne și tinere își răsucese parul în zeci de nodițe, strânse pe ceafă. Și dintr'o

parte și alta, iese câte-o enormă tinichea în formă de peptene, brăzdată cu pietre sau de calitate mai bună la cele mai cu dare de mână.

Cu toată originalitatea, nu se poate ceva, mai distrugător pentru păr.

Și, de cum roți ochii, o observație dreaptă se impuse Dorei.

Nicăeri, ca în frumoasa Elveție nu se găsesc oameni mai fără expresie.

È un contrast pe care Dumnezeu l-a robit splendoarei acestei naturi, în care a concentrat tot ce putea să-i dea ca frumusețe.

Slujba bisericii eră pe sfârșite și unul câte unul cuvioșii ieșeau cucernic stăpâniți de evlavie.

În simplitatea feței lor, citeai ceva solemn, patriarhal. Și fiecare se îndreptă către un mormânt scump, înșirat pe lanțul de morminte ce împrămuia biserica.

O floare și un strop de apă sfințită, cădea la capul fiecărei cruci — în semn de bunăvenire.

Èră vizita celor rămași — ce'or duși.

Și eră atingătoare liniștea cu care fiecare,
respectuos, săruta mormântul.

! Dora și Virgil plecară capul.

! Când ieșiră pe drumul larg, bătut de soare,
se uitară unul la altul.

! Și ruga Dorei par'că se împlinise.

Virgil se înseninase, iar luând-o repede
la drum, strengărește, o porniră înainte. La
întâmplare urcară suișul din față și cu cât
înaintau, panorama lacului se desfășura în-
troagă.

Ca un vâl străveziu, vag încrețit, moa-
rat de oparte, unit și limpede de altă, lacul
le zâmbea în splendoarea dimineții.

Rîghi își aruncă umbra drept în față, dând
apei, alocurea, o nuanță închisă — indigo-
albastru-verde.

Cerul pătat de fășii albe, cu dungi de nori
subțiri, prin cari lumina soarelui străbătea
dulce, se refrângea ca într'o oglindă pe fața
limpede a apei, ce tremurâ puțin înfrigu-
rată, de o adiere blândă de vânt.

Drumul conducea spre Schoneck, un pla-
tou admirabil pe care este stabilit un sa-

natoriu — unul din cele mai renumite pentru bolnavii de piept.

Virgil și Dora trecură repede, cu toată frumusețea locului.

Cățiva convalescenți stăteau lungiți pe câte un pat de grădină, în admirarea naturii, sorbind aerul cu nesățiu.

Și spectacolul acesta era trist pentru cei cari sufar și pentru durerea altora.

Suferința e pentru toți — ne face solidari cu fiocare durere.

Înaintând printr-o cărare umbrită de două rânduri de brazi, la o întorsătură a șoselei, o bancă era furișată între verdeață.

Se așezară să respire, și un strigăt de admirație ieși din amândoi deodată.

Era o surpriză pe care cei ce așezase banca acolo, o făceau excursioniștilor.

Din locul acela ascuns, ți se părea că ești la teatru, în stal, privind cel mai artistic decor și cea mai înaltă poezie a naturii.

În cadrul unui ochiu deschis, între înălțuirea a două brațe de brazi, se zărea împeticată, frumusețea celui mai atrăgător colț din lume.

Ca într'un ochian de panoramă, Gersau cu casele și turla bisericii, se zărea ca estompat de brumă și depărtare. În partea dreaptă, la poalele munților Mythen cari se ridicau ca doi brazi gigantici cu vârful ascuțite și trufașe, Brunnen par'că plutea în ceață.

Iar lacul nîciodată mai legănător — în nici-o parte mai albastru.

Cerul, ca o bucată de vată. Pus ca pe o rană, respirația se facea mai ușoară, sufletul liberat de multe.

Și 'n existența unui minut de tăcută admirație, numai dragostea putea să-i egaleze adâncul.

Sărutul lor fu ca o poveste, ca o rouă pe floare, ca o iluzie de veșnicie pe o trecătoare speranță...

Și încet, scoborîră clina par'că acum ieșiți din sfântul locaș al Domnului.

În cucernicul, smeritul lor sentiment, se ascundeă măreția tainicei puteri care creiază și distruge.

Și nimicnicia lor, îi strânse înc'odată în brațe.

Împrejur tăcere și singurătate.

În sufletul lor luminează.

Dora radia — niciodată nu fusese mai frumoasă și buzele aprinse îi stăteau de minune.

Virgil, departe de lume, o vedea sub adevărata față — și era fericit — fericit cum nu mai fusese....

~~La~~ doua zi — zi tristă.

Dora nu se simțea bine.

Dragostea concentrată a lui Virgil izbucneà în răstimpuri, cu o atât de mare putere că beția aceasta de vieață, de cuvinte calde, o lăsa apoi ca moartă.

Capul îi erà de plumb, iar din vine par'că îi se scursese tot sângele.

Se uită în oglindă și se văzù albă — de un alb bolnav.

Virgil intră vesel pe ușe.

Știi, Doro — plecăm....

— Unde?

— Lugano, lacul Majore, Como.... dar ce ai?

Și văzând că se clatină, se repezi s'o sprijine.

Dora, ca să nu-l sperie, îi surâse.

Virgil, neliniștit, o luă ca pe un copil în brațe și-i puse un sărut fierbinte pe buzele uscate — albe tocmai de o înfiorare prea adâncă, mistuitoare.

Când Dora deschise ochii, era în pat, învelită bine, îngropată în perne.

Frământată de sbuciumări sufletești avea nevoie numai de odihnă.

Și ziua trecu liniștită.

Noaptea nu le îngădui însă somnul nici unuia, nici altuia.

Fiecare îngrijat de celalt.

Virgil, când și când, se sculă, jumătate îmbrăcat cum se culcase, să vadă dacă-i bine Dorel, dacă doarme.

Iar Dora, de câteori dă ochii cu dânsul, în întunerecul care-i luminează orbitele și-i făcea să scânteieze privirea, se cutremură ca de o frică neînțeleasă.

Atâta apropiere de dânsa, de sufletul ei, de ce o doare, nu eră făcută s'o liniștească.

Cu fiecare semn de dragoste, o teamă că-l

va pierde — el care numai iubise, care nu ştia să iubească — iubind prea mult sau prea puţin.

Spre ziua aţipiră.

Intr'un târziu, Dora deşteptându-se cea d'întăiu, întoarse capul spre Virgil.

Il privi lung.

Par'că el ar fi fost bolnavul. În truda unei nopţi nedormite, brazde se lungeau în prelungul obrazului pe lângă gură. Şi un zăbranic de umbră nedesluşite par'că se lăsase pe faţa lui.

Inima Dorei se strânse, presimţind că toată îngrijirea blândă de care Virgil se încumetase să se facă vrednic, îi va răscoli o stare apăsătoare, în contradicere cu tot ceea ce făcuse.

Şi așa eră.

Nemuţumit acum, în el, de rolul plicticos al unui infirmier de ocazie — turburat în seninătatea unui vis de fericire care-l trăise o clipă — de ce nu l-ar fi posomorât, această piedecă, această slăbiciune neaşteptată a Dorei ?

Li stricase din injghebarea planului de

călătorie — din șirul de plăceri pe care Dora i le datoră.

De ce venoa cu o neplăcere — cu un adaos trist pe-o îndoială din el.

...Pe o îndoială din el ?... Care ? Și deschizând ochii, se uită la Dora care se dase jos din pat.

O văzu cum văd ochii câteodată — totul în rău.

Și prin prisma îndoielii, sale Virgil se îndoia de-abinelea de frumusețea ei — de puterea ei de vieață.

Cum ar fi priceput-o ?

Și-și zise :

Ce urâtă e Dora azi — și i se păru că un alt glas în el, repetă acelaș lucru.

În acelaș timp își aduse aminte că visase în crâmpeliul lui de somn pe Anca și-o revedea cum i se arătase — ca în vise, prin prisma depărtării — atrăgătoare.

Și par'că se odihni mai mult pe amintirea acestui vis, decât îl odihnise somnul. Căci liniștea prin care trecuse nu i-ar fi lăncezit îndeajuns avântul încordat al nervilor, dacă o excitație nouă, o emoție reprodușă sub o

formă contrarie, un contrast emoțiv—acel vis, Anca — nu l-ar fi făcut să uite o stare trecută — dragostea Dorei.

Și în inerția lui ascunsă, fugea de orice ipoteză, de orice presupunere morală, ca de un lucru obositor, străin de tine.

Mulțumit de-o contrazicere care-i dase o improspătare de senzații, sensibilitatea delicată a Dorei, numai eră contrastul care-l atrăgea.

Și Dora, reeșind în viața comună cu părțile slabe ale oricărui om care nu-i o perfecțiune — și care om este? — își înmormânta calitățile în defectele altora care le luă masca în sufletul lui Virgil, neștiutor de el însuși.

Astfel, din depărtări ascunse, o imagine veche, reînviată, apărea din nou!... Virgil o revedea elegantă, femeie plină, cu șoldurile rotunde, cu surâsul pe buze.

Sufletul și el, îi se păru o împodobire de daruri străine, căci imaginea trecutului, înfrumusețată, aurită vremelnice, îi deslușea într'un gând fugarnic ceea ce ar fi putut fi și nu eră Anca: un suflet cu adevărat puternic — o bunătate activă, conștientă.

Și un fulger de idealism se contopi cu o imagine reală.

Fu ca în extaz în fața Anchiei — ca în fața unei descoperiri.

O revăzu ca pentru prima oară. Realizându-și apoi o remușcare printr'un regret de falsă buoătate, Virgil îngăimă în el: «am fost rău cu dânsa».

De aci la o obsesie, nu mai era decât un pas. Și o voluptate nouă se strecură în suflet, ca o suferință perversă, înșelătoare.

Nu se gândi că nu trăise de fel cu Anca și în afară de ce arătă ver-când în bine, această femeie putea să fie, ceea ce ar fi fost cu adevărat, în strânsa legătură de fiecare zi, de fiecare minut care nu-ți dă ghes, să-ți ascunzi nici un defect și nici o slăbiciune.

Căci, dacă în sfera subiectivă a sentimentelor, iluzia și realitatea se egalează, nu eră însă, omul orbit de prisma acelei iubiri binevoitoare și exclusive, care te face să vezi numai calități, unde sunt multe defecte.

Dar, un amestec, un strat de senzații inconștiente — orcât de puternic s'ar fi crezut în propria lui sferă intelectuală — îi

ceă subordonat acestui raționament inconștient, care-l apropia din nou de Anca.

Eră tot trecutul lui, cu copilăria lui tristă, cu adolescența lui singuratică, pustie, cu ambițiile lui deslănțuite într'o cumplită înfocare de a domina.

Eră trecutul lui cu stângăcia și nebulia tinereții—cu decepțiile întâmpinate, cu femeile care le dorise, cu femeile care-l înșelase, care-l scârbise.

Eră Anca, care-l atrăsese fără să-l reție — o plăcuse fără s'o iubească — Anca de care idealul și sufletul lui oropsit rămas copil, nu se apropiase, dar care trăise mai mult în viața lui de necazuri și de lupte.

Eră...

Cum însă, răsărise Dora, din ce colț ascuns de suflet, mijise în lumina ei de fecioară — de iubită?

De sigur, o cauză, o inducție trebuie să-l fi împins spre dânsa;—și pe baza încă neșigură, cu mersul aventuros al acestei inducții se cobora și acum în el.

Se coborâ c'un amestec de ciudă și durere....

Din nou, i se părea că-și pângărise, își profanase singur ce avusese mai scump în tr'nsul, în adâncul lui : un loc păstrat, alcătuit acelei singure femei care i-ar fi împlinit un ideal — o concepție superioară de viață.

Și acestei singure femei, acelui ideal, acelei vieți superioare par'că-i furase tot ce ar fi putut să-i dea, toată comoara unei simțiri, sufletului lui — suflet schinguit însă de o rațiune falsă, de un intelectualism dominător, despot.

Căci pervertit în firea lui învăită, i se petluisce pe acel rămas de suflet bun, pe acel ideal — deasupra dragostea ce-l lega de Dora — o stare sufletească care reieșea acum ca o erupție bolnavă, ca un virus al unei boli trecute. Iar între cultul femeiei și neafirmarea, nerecunoașterea acestui cult, eră aceeași prăpastie ca între el și omeneire. Ca între un vis muiat în aurul, în strălucitoarea beție a dragostei și depărtarea stearpă, deșertul întins în el, de viața, de dușmanii, de străinii de dânsul.

Poate, cine știe ! ca și Dante, care văzând

numai rele, în tot infernul lui, îi rămăsese numai zămislirea ideală a Beatriciei — o icoană.

O iluzie, o desiluzie — un surâs, o lacrimă...

Și dacă, dându-i-se Dorei, i se păruse lui Virgil că-și dase sufletul cum pentru prima oară o fecioară își dă corpul. Dacă virginitatea sufletului lui, carenu mai iubise, se infiorase la ideea unei stăpâniri străine, în așteptare nu-și îmbrăcase forma acelu vis, acelu ideal neconrupt în așa fel, că putea să facă din Dora cea mai fericită și cea mai nefericită dintre femei?

Două izvoare — realist și idealist — pozitiv și mistic — și bun și rău — nici una nici alta.

Cum ar fi fost doi oameni în el care ar fi locuit la două extremități și nu se întâlneau încă.

Și astfel, Dora trecea pe rând, când în sfera ideală a acelu punct mai luminos din el, când în întunerecul caracterului altoit de încercări pizmașe — caracter devenit pizmaș el însuș.

«Ce urâtă e Dora azi...» și i se păru că un alt glas repetă în el acelaș lucru....»

Iar Dora, în timp ce se îmbracă, urmărea în privirea lui aruncată pe furis, când și când, decepția întăritată a artistului suprapus pe fondul nemulțumit al egoismului brut, neîncercat, neinnobilit.

Și, astfel, cum îl vedea în acest minut, se gândi și ea, la acei oameni cari pun dragostea în categoria unei activități estetice interesate ca și desinteresate, și care și la Virgil se arătase poate, ca un izvor de senzații noi, frumoase, ce-i ascunsese lui însuș, prilejul de a face rău, sub un joc de iluzii.

În jocul acesta nu se prinsese însă singur?
Cine știe !

Și Dora suspină în ea, gândindu-se deocamdată cât e de greu de susținut o iluzie estetică, din moment ce o pornire frumoasă, odată satisfăcută, găsește în voința caracteristică, șubredă, a omului sceptic, teama de a da mai mult decât primește.

Dorința de a fi bun, de a face bine, de a deveni cât mai perfect, se împiedecă, la Virgil, mai mult prin această teamă.

È indoiala care te oprește de a «te da», care-ți seacă tăria, stăruința trebuincioasă de a duce la capăt ceea ce vrei să crezi, cu încrederea jertfei de tine.

E o lipsă sufletească care-ți întunecă judecata asupra ta — oprind voința să lucreze, în mod conștient, hotărit.

Și astfel, Virgil, în mulțumirea pe care o simțea Dora, ne mai găsim el mulțumire, în ajutorul pe care-l poți da altuia, nici un scop vrednic de osteneală, ce l-ar fi reținut — odată idealul știrbit — să-și revie la instinctul mărginit sălbatec, exclusiv al carbei dragoste de sine ?

Revenea, deci, cu furia unei apăsări nedrepte, învinse, par'că furat în acest instinct, care bine, rău, îl călăuzise, fără să-i dea luptele de azi !

Și jicnit în nepăsarea și în credința lui de el Virgil se zbăteă, se apără, alterând seninătatea unui vis de fericire, întunecând pe Dora — risipind din încântarea, din farmecul iubirii....

Darmecul iubirii !...

Vraja, nestinsă sete, nălucă incântătoare !

...Ce dor plâsmuit în lumi necunoscute,
ridici în sufletul curat, nețarmurit, bogat ?

Nu-i dorul de azi — dorința de a-i spune
«mi-ești drag» — cât dorul de a-i șopti într'o
tăcere uitată, cuvinte cari nu s'au spus —
cari spun totul...

Odinioară de mă'nțelegea — mâine mă
va iubi iarăș...

Și sufletul Dorei, increzător în el, își su-
râsa, c'o lacrimă pe gene.

Singură.

Eră cald, eră bine. Soarele scăpătase în

marginile de cer și par'că se lăsase 'n mii și mii de fărâme într'însa.

În toată ființa ei, Dora simțea căldura aceasta care învie, care întinrecește și reîntinereste viața...

Virgil!....

Și'n așteptarea lui, în amurgul care-și resfira melancolia cu voluptatea unei femei ce-și despletete părul - o podoabă—Dora se gândea la trecut, la iubirea care n'are trecut, nici ziuă de azi, nici ziuă de mâine...

Veșnicie.

Și unde de viață se rostogoleau par'că, în afară de ființa ei, peste dânsa, după ce-i străbăteau vadul sufletului, luându-l cu ele.

Astfel, în tot, vedea o bogăție, o făgăduință, o speranță—curajul omului care-i dat să lupte și să învingă.

Erau la Lugano.

Orașul, în înfățișarea lui italiană, cu arcade în preajma caselor și acoperișurile în olane, cu vârfurile bisericilor înălțate ici și colo, ca niște sulți sau ca niște minarete, se întindea, la poalele colinei, în jos de gară.

La aproape aceeași înălțime cu aceasta

din urmă, hotelul St. Gothard, unde Dora și Virgil se găseau, înfățișă o vedere generală: lacul, un zbor, un cuprins întreg al locului.

Iar, în desprinderea aceea a colinei de oraș — dela fereastra hotelului unde stă Dora privind — se ridică o impresie orientală, molcomă, amestecată c'un vânt dulceag, fluturat de pe colinele cu vii, cu grădini, cu flori, ce împrejmuia orașul.

Asvârlit de-o parte, muntele St. Salvador, cu forma lui de uriaș îmbătrănit, micșorat, avea aerul dominant al unui rege decăzut.

Peste tot, un aer îmbătător de mireme, de castani, de foale de nuc — și adierea mai răcoroasă a serii.

Dora, gândind la Virgil, murmură:

«Indepărtat noian de vise, — suflet închis în care cu greu sălășluiește, odihnește iubirea....»

Și în dangățul unui clopot bisericesc ce se înălța, un dor de nestrădănuite alintări, par'că-i aducea rupturi de fraze — prima scrisoare de iubire — primul sărut.

Par'că-i sună în suflet cu aceeași liniște

sărbătorească, cu liniștea de azi, înțelesul sfânt al unor vorbe ce se înșirase în ea ca mărgăritarul.

Și în albastrul deslușit al gândului ei, în liniștea firei, în molcomă liniște a serii, vorbele de odinioară, reveneau iarăș — curgeau pe buzele Dorei ca o lamură de miere....

.... Nu mai mă recunosc.

Intors acasă, mă simt străin, par'că m'am coborît din altă lume.

Nu mai e senzația tristă a omului cu pustiu în suflet, nelegat de nimic și nimeni — decorul deprimător, apăsător al singurătății.

Ești tu, care-mi apari mereu și-mi șoptești din taina care-mi ascunsese până acum, cuvântul magic al unei fericiri, în care nu credeam....

Pe cer se aprindeau primele stele.

Un hămăit de câini se auzi din depărtări.

Și, cu întuneceala care sosea, mintea Dorei, își schimbă decorul; — avu într'o bruscă întoarcere a ei, spectacolul ciudat: Andermatt, puntea diavolului, — excursia lor de eri.

Cine a trecut linia St. Gothard, cunoaște această parte.

Dela o stație a trenului, mergi, până la un sătuleț, de unde cu omnibusul, te scobori apoi spre puntea diavolului — excursia cea mai lăudată a locului.

Și de această excursie își amintea de odată, Dora.

Trăind din nou, toate emoțiile întâmpinate — din nou i se perindă în minte, groaza unei desfășurări sinistre.

De-o parte și alta, creștete sure de munți amenințători, fără nici o vegetație, formă o galerie în zigzaguri. Omnibusul înaintase cu ei, încet, într'o întuneceală alburie, infundându-se par'că în pământ și mărginind un rău ce lătră fugind, într'o goană turbată. Printre munții aproape împreunați ce lăsau, ici-colo numai, câte un șuvoi de lumină slabă, puntea se treceă din greu, cu o anevoiasă apăsare a atmosferei. Eră ca o senzație puternică de înăbușire ce-ți lăsă, umbra neagră a zidurilor de piatră, a munților sdrențuiți. Iar stâncile colțurate aveau o privire înfricoșătoare, pe când un glas ca

de pomenire, par'că se înălță din năsalia, năprasnica uruitură a apei care sub punte curgea cu un echou și mai puternic resfrâns la infinit, ca o zarvă, o larmă de infern.

Cevă asemuiitor întrucâtva căderii Taminei din Ragaz.

Și 'n improspătarea acestor tablouri negre—în contrastul care-l făcuse cu zarea fermecată, lîmpede, senină, a primei imagini, cu venirea totală a nopții, Dora simți șiruindu-i pe spatele înfrigorat, sloiuri de ghiață — presimțiri — o tremurare....

De-odată, însă, sgomotos ușa se deschise, și o lumină orbitoare, veselă, se răspândi în toată odaia.

Virgil intrând, întorsese resortul de lângă ușă și 'n lumina electricității, apărea Dorei ca un trimis, ca un Dumnezeu așteptat.

Îl sărută lung—Virgil o coprinsese în brațe :

Dora, mea dragă și bună.... Dora, mea scumpă....

Virgil zăbovise ; — și îngrijat de întârzierea, de singurătatea în care lăsase pe Dora, se reîntorcea acum c'un adaus de sen-

sibilitate ce-l refăcea copil. Și când se găseă astfel, cu atât mai mult simțea nevoia de a crede în Dora, cu cât era de obicei mai sceptic — cu cât nu iubise pe nimeni, de a o iubi pe ea. Nevoie, născută dintr-o ceeăș sămânță ideală, frumoasă, pe care Virgil, cu natura lui disciplinată în formă, cu spiritul lui controlat, doctrinar, inconștient, urmărise — urmărit azi și mai mult de necesitatea unei contrabalansări mecanice care când și când să-i dea senzația unei echilibrări.

Dar, sufletul lui neorânduit, ncîntocmit, care-și înăbușise, își acumulase în trecut, printr'un regim sentimental, sensibilitatea — prin abținerea prelungită a sentimentelor, dă loc, la o izbucnire mai mult decât puternică — excesivă — a elementelor întregii sale fiiri.

De aci, însă, și întâia lui senzație de fericire deplină — ca liberarea unei forțe, unui simț copleșitor, hiperfizic. Un sentiment aproape supraomenesc de o impetuositate, de o năprâsnicie care se revărsa asupra Dorei ca o lavă.

Din toată expansiunea asta năvalnică — trecătoare — nu rămânea însă numai cenușe. Căci Dora, o spontane și o intuitivă a binelui, apărându-i întâiaș dată, în clipa hotărâtoare — în clipa unei conștiinți care-l muncise în intimitatea lui sufletească, născându-i acea expansiune, începuse prin chiar exagerarea ei, să-i simplifice lui Virgil, spiritul în forma lui teoretică — îmbogățindu-l cu o nouă treaptă sufletească.

Și evoluția aceasta de progres, deprinsă din incoerența primului pas făcut, îi luminează ca azi, viața lui lăuntrică, cu răsfrângeri deslășite de raze. Fiecare punct din el, în minutul acesta de deșteptare, de conștiință sufletească, se clarifică, îl făcea într-o fulgerare completă, distinct și conștient.

Iar, Dora, cu puterea, cu tăria ei de suflet, îl simțea mai bun în el, îl simțea, ca azi, al ei, cu o extraordinară forță — cu o încredere oarbă, cu încrederea unui profet.

Și e profet mai mare, decât dragostea adevărată — iubirea care s'a născut în tine a crescut cu tine, se realizează mai departe.....

E ca și drumetul care-ți arată calea cu satisfacerea care-ți dă, de a nu te fi înșelat de a fi apucat cărarea bună.

Și având și acum această credință, simțea că și Virgil, alunecă pe aceeaș rază, pe acelaș drum, pe când mulțumiți unul de altul și de ei însăși, un fior de adevărat sentiment ideal, îi cuprindea în aceeaș înflorare de ei însăși.

Gândurile lor, luau o culoare, unică fără seamăn, strălucitoare — pe când voința creată, nelămurită a lui Virgil — furată, subjugată de aceeaș lumină, fără umbre, fără schimbări, una și aceeaș, — își pierdea, își neutraliza conștiința, într'o cucernicie, într'o fericire duioasă. Eră pornită din dragostea sufletului lui bun, sărman, oropsit, adăpat la un izvor magic care-l întinerea, dă ființei lui întregi, forma unei existenți, unei realități superioare. Și nimic din supraînălțarea asta sufletească, nu se pierdea în el, — ca o conștiință spontană, îi înălța gândul generos, iubitor de alții, la o înălțime divină, eterată.

Un curent de forță nouă, care-l izola, îi

ținea de-o parte de lumea lui obișnuită, ca să-l reție, să-l concentreze în adâncul lui.

Și aci, dădeă ochi, cu el însuș cu sufletul lui, cu sufletul strămutat al Dorei, prin comunicația directă a unei dragoste aproape nebune.

Dar, unde, dacă nu, în exaltația unui sentiment de felul acesta ar fi găsit Dora, puterea, energia gânditoare, susținută, de a se infiltra, de a cuceri—unde, dacă nu, în infinitul dragostei și al sufletului ei, voința de a-l supune....— lui însuș....

Și vadul larg, ce-i croise în suflet, se umplea încet dar sigur cu răbdarea celor cari iubesc cu adevărat — conducător plămădit dintr'una, din lumea care a ieșit— în lumea care intră....

.....

Și Dora, înlesnind lui Virgil, străbaterea atâtor negure din el, atâtor pustiuri necunoscute, unde inteligența ei aprinsă descoperea sub coaja lor, bogății surprinzătoare, câmp prielnic de cultivat — suflet feciorelnic, nearat — tot avântul ei de bine, de frumos și de sublim, se înduioșă și se în-

tăreă, într'o pornire nebună, de nestăpănit, extraordinară, capabilă de fapte mari.

Astfel ni se întâmplă, când pentru ce suntem urșiți, ne vedem în fine țelul — vedem mijind pe înstrăinatul câmp al unei vieți vitrege, sterpe, înălțându-se acel far spre care tindem.... Farul pentru care lupțăm, prin care străduințele și toată adevărata noastră energie, au un scop, o țintă, vede o scăpare, o răsplată.

Făcută pentru iubire, pentru a voi binele pretutindeni, firea complexă, bogată, dar turbure a lui Virgil, trebuia s'o atragă.

< Dora eră făcută să-l iubească. O atrăsese acel necunoscut de el însuș — o împinsese acea cunoștință de ea însăș.

Știuse, simțise într'insa aceea ce voia și ceea ce îi dădea brânci înainte în lupta asta, era sentimentul cu care vitejii se duc ca să moară — sau să învingă.

Eră născută cu suflet de crou — sau de martiră.

Și-și asculta menirea....

Adesea, nu iubești însă, într'un om, o

idee, o credință — propriul tău ideal, propria ta credință ?

Sufletul lui Virgil, nu eră patria sufletului ei ?

În lupta asta, de realizare a lui Virgil, nu se realizează și mai mult pe dânsa ?

Dându-se *toald*, nu primea *tot* ?

A ne cunoaște, e a ști să vrem — împlinindu-ne, îndeplinim — a ne cunoaște e a putea cunoaște mai bine pe alții. Cum am putea pătrunde taina altor suflete, când nu ne-am pătruns-o întâiu pe a noastră ? Și, cum am voi să facem fericiți, când n'am simțit ce-i fericirea ?

Și Dora înțelegea că fericirea omului nu-i cea venită din senin, primită fără drepturi, fără datorii — trecătoare — dar aceea pe care o *creiezi*, în tine, prin tine.

Să-ți dai fericirea, ca s'o poți da altora — ca s'o știi primi dela cei cari o merită — meritând-o.

Și, stimulată de această ambiție inteligentă, de acest ideal : că desăvârșirea fiecărui e strâns legată de desăvârșirea tuturor și că luptând, pentru tine, pentru

unul, luptă pentru toți, — condusă și de o logică sentimentală, care nu-i ca logica rațională, intelectuală, supusă spiritului de contradicție, Dora mai cântărea și practic, că un ideal desinteresat în lumea noastră e un ideal sterp, sau o băiguire abstractă și că idealul ei cuminte, trebuia să fie și un ideal util.

Un ideal, care prin răbdarea, prin voința, prin desprinderea de ea, de egoismul ei, apropiindu-se și mai mult de esența reală a lumii, să fie ca o gloriificare a unui ideal mai mare revărsat în Virgil, ca un simbol al dragostei de omenire.

Căci, întâiu din el, apoi alătura de el — cu el — printr'o realizare individuală, realizându se și mai mult pe dânsa — dând și exemplu de imitat — să lucreze împreună, să realizeze ceva din îmbunătățirea de mâine, în totul — a tuturor.

Astfel se și explică că în urmărirea dorinței de cucerire a naturii lui Virgil, răsplată în ei — dela a cărei unitate launtrică, depindea unirea lor, fericirea și-a lui și-a ei — Dora își avea poate, pe lângă sentimentul

altruist ce-o lega mai mult de dănsul și sentimentul ei personal, egoist : sentimentul satisfăcător al desăvârșirii tale, desăvârșind pe un altul.

Doă sentimente diametral opuse poate, în esența lor, dar necontrazicătoare.

Și de ce dar, idealul ei ar fi fost o ficțiune, o *imposibilitate*, din moment ce sufletul ei alăturat de-al lui Virgil, nu ar fi mers, *contra*, dar în sensul naturii — cu dor de perfecționare.

O valoare de idealitate, *reală*, de care Dora își avea conștiința, urmărind cu senzația infinitului celo mai mărunte manifestări în viața lui Virgil. Și nimic nu-i părea prea agitat — orce nuanță sufletească cât de pronunțată, eră ca o undă mai puternică, care-i frământă, îi mișcă, îi măreă și ei întinsul propriului ei suflet — oceanul nesfârșit al viselor ei mari.

Eră ca o armonie divină a unor forțe în în luptă — dar pe aceeaș temă.

Iar ca un leit-motiv, dominator, sentimentul dragostei avea ritmul obsedant al

unei singure gândiri—ideia reprezentativă
fără sfârșit a vieții—cu veșnicele transfor-
mări în formă.

gheretă, cu fel de fel de lucrșoare, de
freculețe, ca: pahare colorate, cu ve-
deri pe dânselc, bucăți de lemn sculptat,
donicioare și sticlării, țitera și mingi — o
amestecătură de obiecte, strânse la un loc
la doi pași de grădina hotelului.

Dora, venea încet, pe cărarea din gră-
dină, de-a lungul lacului.

În dreptul gheretei, Virgil, în așteptarea
ei, se juca cu o țiteră, care, atârnată de un
cui pe un stâlp al magherniței, îl ispitise.

Țitora dădea sunete plăcute cari vibrau
armonios, iar pe fondul ei, era pictat ora-
șul Lugano, lacul și niște trandafiri culcați.

«Ar stă bine, în sufrageria noastră», zise
Virgil, când Dora se apropiase.

— «De sigur», răspunse Dora—și veselă că vorbise de sufrageria «lor», se uită cu drag la el cum asvârlea voios și repede, glonțisoarele aurite, pe coardclo întinse ce țiriau nervos.

Mai cumpărară și alte lucruri, toate bune pentru cuibul lor neîntocmit «in așteptare». Gândul de căsuța lor viitoare nu-i venea așa de des lui Virgil, dar când i se întâmplă, i se părea Dorei, că adaugă o piatră mai mult la temelie de abia începută.... Și prindea curaj — se simțea mai liniștită.

Azi, mai ales, era de o veselie mare. Se sculase dis de dimineață, ascultase pe Virgil, care voise să se coboare dela un cat la altul, mutase toate lucrurile lor de sus, jos, gătise odaia, cu o cochetărie artistică, care nu o părăsea niciodată și se gătise și pe dansa, cu o băgare de seamă amănunțită — cu un dor de a place iubitului — celui mai iubit pe lume

Da, da, își zicea dansa, în ea, nu mai mă recunosc, nici eu — cu, serioasa, indiferenta de altădată, schimbată într'o fetiță sglobie, dornică de a zăpăci, de a da fiori

de iubire! Și-și surădea mulțumită — surădea chipului ei fin, luminat de fericire, pe care oglinda îl aducea într-o însuflețire de ea însăși.

În rochia ei albă, de pânză, cu pălăria ei mai toată de trandafiri, plecase apoi, ca o câprioară sburdalnică — mulțumită că vine înaintea lui Virgil cu tot farmecul ei de femeie.

Simțea că se desprinde din ea o vioiciune neobișnuită care pe lângă seriozitatea gândurilor ei, era ca un buchet de flori într-o odăc închisă. O îmbăta parfumul tinereții ei, ca esența unei copilării — ca o esență de răsăduri.

Și având și ea, în focul ei de viață, de trai, de mulțumire, ceva sălbatec, ceva deslănțuit din stările primitive ale tuturor începuturilor — râdea, se bucură copilărește mai mult poate decât îi îngăduia noua ei stare de femeie.

Totul însă în dimineața asta frumoasă, o predispunea la o exaltație a frumuseții ei — la o slăvire a tot ce avea frumos în ea, părându-i-se că trăiește mii de vieți — o

multiplicare, o înmulțire infinită în ea, cu o sensualitate mai pronunțată de viață. Era ca un ehou al unei poezii ascunse în suflet, cu răsunetul unei induioșări, a oricărei slăbiciuni omenești.

«Sunt om și nimic din ce-i omenesc nu-mi este străin».

Și Dora, amintindu-și de cuvintele lui Terentius, vedeă pe Virgil în închipuirea ei, cum îl simțea că o dorește să fie — cum trebuia să fie, cum era înainte de toate: *femeie*.

Și dacă firei ei serioase, frumuseței ei mai mult delicate, nu i se potrivea atâta pornire, atâta foc, atâta patimă brutală, de ce s'ar fi înstrăinat de o aprindere care-i ședea totuș, atât de bine, și care lui Virgil îi plăcea atât de mult?

De ce nu și-ar fi îngăduit ea singură, un contrast firesc, care, nealterându-i fondul, dă formei, aparența ei, încă un mijloc de cucerire?

Nu-i spusese dânsul: ce m'a atras întâiu, la tine, a fost aerul tău de ștrengăroaică?
Având dominația asigurată a sentimen-

telor frumoase, care era expresia directă a eului ei, a temperamentului ei iubitor de bine și frumos, putea să aibă libertatea de a lucra în plină lumină de ca însăși, de ce vrea.

Și vrea să se facă iubită, să reușească, avea bunăvoința, dragostea acestei reușite, în care iubirea în cel mai larg sens al cuvântului, era luată ca limită determinată a dorinței ei celei mai mari.

Și, dacă, *emoțiile sentimentale* sunt mai puternice decât *ideile* — dacă acele emoții, însă, cu raționamentul ei imaginativ, Dora le *ghicea* la Virgil neîndestulătoare, nu trebuie să recurgă la ce simțea câteodată că îi dă o proptire, o mână de ajutor ?

Proptirea senzației care atrage și reține — înfățișarea ta vădită în carne și oase — fizicul, care slăbește uneori chiar cea mai mare influență intelectuală. Căci, de unde, altfel, ar proveni nepăsarea unora, la purtarea rea sau gândurile înjositoare pentru ei ale unor ființe, dacă, — și în lipsă de un ideal generos și indulgent — n'ar iubi în-

tr'insele o senzație puternică, care le-o înlesnește, apropierea sau atingerea lor ?

Și acestui fluid magnetic, sensual — dacă e o forță — aristocrația inimii și gândurilor ei, de ce i-ar fi aruncat disprețul ?

Poetă intelectuală, trebuia să fie și femeie pasionată — după cum și aerul ei ușuretec, nevinovat, de pe figura ei copilăroasă, eră armonizat de natură cu privirea adâncă a ochilor grași, serioși, aproape triști.

Trebuia să fie de toate — ca o firc egoistă și rafinată ca a lui Virgil, care-și adoră personalitatea, îmbrăcând-o cu toate subtilitățile, să găsească în ea și dama mare, ca și cochetă, nu numai artistul care eră intrucât-va și el, dar și filozoful care nu eră el — nu numai femeia de casă, gospodină, dar și femeia cu inițiativă și activitate bărbătească.

Trebuia să fie — și putea să fie. căci în firea ei de sensitivă, în afară de vieța lăuntrică, în care mai mult trăia, tindea și la orice satisfacție : estetică, practică ca și sensuală — satisfacții urmărite exclusiv de cei cari ca și Virgil, primesc impresiile și influențele din afară, în afară de ei — din sen-

zațiile externe sau din instinctele primitive ale firii.

Ceeace-i lipsea însă Dorei, în tinerețea ei neexperimentată, era ceeace așteptă de la viață, de la Virgil, o totală, o învederată recunoaștere a personalității ei, care i-ar fi dat încrederea, îndrăsneala necesară de a se afirma pe față.

Virgil, care nu se realizase în el, cum era însă s'o realizeze pe Dora, în afară de ea?

Dragostea lui, care fusese mai mult un fenomen psihologic înconștient, simțit dar necunoscut de dânsul, în lipsa lui de unitate și de cunoaștere personală, pierdea din vedere unitatea Dorei.

O ascundea sub lanțul amănuntelor pe cari de altfel, spiritul lui le observa matematiceste.

Și se împiedecă singur, din cauza atâtor concluzii particulare — tipicării — să ajungă la concluzia, încheierea generală a unei adevărate, întregi judecăți.

Dar, cari erau acele amănunte?

Amănuntele, detaliurile micelor evenimente ale vieții exterioare, a formelor, a

trebunțelor, acelei vieți pe care Dora nu o trăise.

Și dacă în inima ei, tot ce eră sublim și mare se explica, în viață începea să-și dea seamă, că i se cerea mlădierea acțiunilor mici și gândurilor modeste.

Și dacă ar fi vrut, dacă ar fi fost mai fericită, să i se pretindă avânturi mari, gânduri mari, poate în neobosita nemulțumire a lui Virgil, veșnic preocupat să o neliniștească, făcând-o să se *indoarce în ea*, o făcea să fie mai băgătoare de seamă la drumul vieții, la cunoștința bătătorită a traiului comun.

Li atrăgea atenția asupra acestui adevăr că neexperiența, ținându-te departe de realitatea unor lucruri cât de mici, e și ea dăunătoare. Și cum pentru Virgil, forma socială oră prima condiție de stăpânire a lumii, suferea că o vedeă pe Dora cam nepricepută în una din legile ei.

«S ar fi putut să nu râzi așa tare....»

Și Dora, îl vedeă și acum făcându-i muștrări și mai severe când, ieșiți amândoi din restaurantul unde luase masa, se enervase

de o repetare gălăgioasă, a celui răs îmbătat de el însuș — de mulțumirea din ea.

Dar, de ce nu ar fi răs?

Erau aproape singuri, în birtul acela pierdut, dintr'o stradă mărginașe — o singură masă de necunoscuți, cari nici nu se uitau la ei — se simțea frumoasă, se vedeă veselă, îl vedeă pe Virgil amoretat, sorbind-o cu ochii, dorind-o, admirând-o.

Era fericită.

Și, nu-și culcase apoi pe suflet cuvintele dulci ale lui Virgil, pe cari râsul ei le legănau?

Cuvintele scumpe ale unei nedumeriri ca o bătae fricoasă de aripă a pasării prinse: «cu ce ai putut, ce forță ai putut să ai, să mă robești, să mă legi de tine, Doro?

Și răspunsul ei îndrăzneț, al femeiei care are sentimentul unei cuceriri — unei cuceriri scumpe:

«Cu calitățile mele».

Răsese împreună, răspunsul ei plăcuse și ecoul veseliei ei, se prelungise puțin mai mult decât trebuise, cu cascadele argintii ale unui glas de femeie — de femeie sigură.

pe ea, care sub impresia momentului fericit, se simțea biruitoare.

În Virgil însă, siguranța asta de dânsa, îi sgândărise, se vede — după desmeticirea unei de dragoste adevărate — o semeție jignită, ceva din răutatea omului mândru — dominător.

Se agățase natural, fără sforțare de răsul ei, care într'adevăr păcătuiă în ochii — nu a omului amoretat, nici măcar ai omului — dar a individului social care domina pe Virgil câteodată.

Inclinațiile lui naturale, suferea jugul unei educații de formă, de traiu, după cum eră și robul intelectualității lui.

În răstimpuri, când nu erau sofisme, erau convențiile, respectul fațadei, a aparenței, care-i apăseau emoțiile adevărate.

Și sentimentele lui întrerupte din curs, de piedici străine, opintind sufletul lor fericit, aducea pe Dora la realitate — o incredință că nu avea voie să se bucure «înainte de vreme» de-o fericire care trebuia să fie alta, și în alt timp... cândva... o dată...

Cuvintele lui Virgil, ca o dușe — apoi tăcerea lui de gheață — aducându-i cu ele, senzația unui minut de fericire pe care-l furase, din destinul ei croit altfel, din fatalitatea, din zilele negre care-o așteptă, îi mai dădu seamă, că sunt trepte mai multe de la dragostea nelămurită, inconștientă la pasiunea care devine cult.

Și se întrebă:

Oare căsătoria lor grăbită și neașteptată, nu fusese răul primordial de unde poate puteau purcede, alte și alte roile?

Nu-i destul să iubești, trebuie să știi să iubești.

Iar o căsătorie a cărei fericire e bazată mai ales pe *manșe*, nu-i o fericire prea delicată, ca să nu fi cerut timp, ani de recunoaștere, de pătrundere asigurată, nu prin vorbo, dar prin *probe* de dragoste? Și totuș, manifestarea dragostei lui Virgil, luându-o de soție, nu fusese *proba* cea mai vădită — că o prețuisse, că o cunoscuse, că o iubise?

Când, tânăr, inteligent, muncitor, om nu bogat, dar cu un nume cinstit, venise să

o ceară — ea orfana, ea încercata, ea singura, ea singura care-l înțelesese, care-l iubise, singura vrednică de dânsul — de ce, i-ar fi zis: nu, dute, e prea târziu sau prea de vreme?

I se lipise de suflet dintr'o dată și par'că din împerecherea inimii lor nici unul, n'ar fi avut curajul să se rupă.

O singură dată, da, își aducea aminte, că-i făcuse o prevestire — o prevestire rea de soartă... Dar, i se păruse c'avea datoria de a nu fi lașă, de a adânci o taină care poate era o ciudățenie, o originalitate voită a unui intelectual rafinat, sau a unei inimi rănite.

Și când primi rândurile în care originalitatea lui căutată voise să pue romanescul, cuvintele cu care începea «adio», — după o seară senină, petrecută în liniște, admirând stelele — li se păru o jucărie de copil — o glumă.

Glumă sau adevărul a unor cine știe ce mijlociri sau influențe — ce-i păsa! — căci Virgil se întorsese singur, cum prevăzuse,

aşa cum trebuia, cum s'aşteptă să se întorcă.

[Liniştită, băgase apoi de seamă că fantesia, arta lui de-a o face să sufere câteodată, ieşea din cap, iar nu din inimă — şi că inima lui n'o înşelase niciodată.] Pe atunci nesupusă creierului, rămânând victorioasă, biruitoare, îi cucerise şi Dorei laurii triumfatori a unei împărătese din vise.

Şi par'că-l vedea întors, sărutându-i mâna respectuos — c'o nuanţă admirativă pentru o isbândă la care Dora nu-şi putea măsura meritul.

Iar cum vieaţa adevărată nu-i făcută din încercări, din variaţii — cum iubirea serioasă te leagă fără deslegare — Dora îl iubise de atunci, pe lângă dragostea de femeie, cu dragoste de mamă — mai mult ca pe un copil, ca pe un copil rătăcit şi poate bolnav, copilul unor părinţi pentru care plătea cine ştie ce păcate — care-l născuse în timp de groază....

Căci, într'adevăr, nu-i spusese dânsul vieaţa lui trecută, copilăria lui, vieaţa părinţilor lui? O singură dată avusese chiar

indemnul, să-i destăinuiască să-i repete
ceea ce nu-și destăinuisese poate fățiș, nici
lui singur.

...Noaptea de foc și pulbere... tatăl lui,
patriot, luptător de idei, închis, ferecat, —
pe când alături, din patul în care-l ridicase
sbirii — femeia îngrozită gemea în durerea
unei faceri premature.

Și ieșise el, văzuse el lumina zilei pe care
tatăl său nu mai avea s'o vadă.

Și alături de acest chip sfânt, ce cres-
cuse cu dânsul — în dânsul cu vremea —
sentimentul unei izolări pe vecie, unei inime
dărăpănate pe care-o ocolea.

Se afundase în cărți și muncă, din care
numai câte un chip de femeie — în deosebi
Anca — îl mai distrase, îl mai instruisese de
vieață. Dar, de această din urmă parte din
vieața lui, Dora nu știa nimica — Virgil nu
îi vorbise niciodată.

Atâta mai știa, doar, din trecutul lui —
de o singură prietenie, nea Petre, cum îi
zicea el — Roiu, cu numele pe care-l cunos-
cuse și dânsa în ultimul timp al logodnei.

Și, ce impresie rea, de-abia ascunsă, îi

făcuse acest om, când pentru întâia oară — în hatârul lui Virgil, — sora ei vitrigă, îl poftise la masă la dânsii.

Par'că-i vedea și acum mutra morăcănoasă, atât de depărtată de a lui Virgil, de care nimic trainic, nu-l putea să-l lege. Nimic, decât — poate — piatra rea a omului, care se ține de tine ca o piatră de gâtul unui condamnat — oameni, cari joc rol în viața ta, cari se strecoară și te sugă, fără să te poți cruci cum și ce fel.

Căci, presimțise în el, un dușman, și cu ura ei de mediocritate, de superficialitate a ideilor și a sentimentelor de paradă, bănuise în el, pe dată, sfetnicul prost, răuvoitorul inconștient sau conștient al lui Virgil.

Și cu frânturile astea de gânduri, ce i se rostogoleau acum în minte, în timp ce chipul acestui om străin, îi înțeșta inima ca de un rău care te așteaptă, ca o arătare viitoare, ca o spaimă de viitor — fără voie i se topi, într'un gând mai luminat: trainicia legăturilor dintre ziua de azi și ceea ce va fi — urmarea fatală a fenomenelor în concepția viitorului — a zilei de mâine.

Și nu mai erau, acum, temeri de copil, presimțiri neexplicate — eră confirmarea, adevărarea lor, în mica ei experiență de viață, în cele câteva impresii rele, mai puternice, așternute pe gândul ei, pe raționamentul ei, cu scop determinat, care pleca dela cunoscut la necunoscut....

Iar, dacă nu se vedea speriată nici de această confirmare, de această adevărare — care *tocmai* prin suferințele ce-i vesteau, le pregăteau o fericire mai vrednică — eră din faptul că micile schimbări în bine, pe cari le prindea în fuga luptei lor, dacă nu-i dă satisfacția imediată, desăvârșită, dar li păstră, îi susținea, *speranța*.

Li făcea posibilă, cu experiența vieței, nu îndreptarea, dar *schimbarea* viitorului; — viitor așteptat nu numai prin răbdarea preîntâmpinată celui tare, de cel slab — răbdarea uneori, a celor iubitori sau buni pe care egoiștii sau răii nu o slăvesc — dar mai mult prin gândul răbdător într'o dăinuire, neclintire de bine — printr'o superioritate cu mai puține drepturi, cu mai multe datorii....

Și, nu știu din ce revoltă, sau din ce urmare a acestui gând, a acestei superiorități, Dora, disprețuind acțiunea și sentimentul care ținteste numai forma și efectul, cu onestitatea și mândria superioară, care respectă adevărul *in fond*, iar nu în formă, simți nevoia unei manifestări reacționare — o datorie de reprobare, de hulă sgomotoasă.

Manifestare contra prefăcătoriei, fățarniciei formei — o ură, o neaplecare pentru despotismul ei — contra mândriei rău înțeleasă....

Și înduioșându-și firea pornită pe idealism, într'o altă inflăcărare mai bruscă, mai furtunoasă - plânse.

Lzbucl în hohote de plâns — ca o putere de viață înăbușită — pe când Virgil, cu o percepție surdă, ca o remușcare, închidea ușa odăii lor, în care intraseră acum.

Și în măsura asta de ei, cu singurătatea lor de acum, în care tot ce fusese decorativ, convențional, dispăruse, Virgil se simți contopit, fuzionat, cu tot complexul lui protivnic într'o arzătoare și fecundă transformare.

Muiat la vorbă — după mânia de abia stăpânită — se apropie de Dora, prinzând-o mai de aproape, strângând-o mai din adins.

Eră și un spor de voluptate care se ridicase din lac și se lăsase într'inșii, pe când corpul și sufletul lor, imbibate de o fierbere necheltuită, nerisipită — opri orice luptă, orice durere.

Și în excitarea lor sufletească, ca și în văpaia unei țigereți aprinse, lacome de a trăi, se iubiră.... — dragostea lor, prăful numai lumină, numai foc....

ăria nopții era în pace — într'o pace lină....

Umbre misterioase, tainuite, cădeau pe alocurea, ca niște pete negre, mate, șterse, pe un fond catifelat în aceeaș culoare. Umbre ce-și pierdeau pasul nesimțit, strămutându-se în etern....

Cine să stea să le urmărească? De mult, capul lui Virgil, aplecat pe lucru, într'o meditare adâncă, pioasă, își infilpă gânduri, stoluri de idei....

În fața lui, scrisul lui neciteț, mărunț, umpluse coala de hârtie.

Fereastra era deschisă.

Dora, alături, cosea.

Își isprăvi de lucru și se întinse apoi pe o blană la picioarele lui.

Neclintită, sârguitoare, mâna lui Virgil, îi urmă voința — voința de muncă.

Era frumos, era impunător, era el.

Dora stătu mult privindul. Figura lui copilăroasă lua, în solemnitatea lucrului, o expresie fără seamăn. Îi ședea atât de bine umbrele unei cugetări mature, adânci, pe obrazul lui tânăr, unde fiecare trăsătură chibzuisese un farmec de gravitate și de copilărie....

Și-i deșteptă Dorei pe lângă un sentiment de mândrie, de adorație, și-o înduioșare, ca o căldură plăcută, dulce.

Ce sfântă, ce bună e dragostea, vrerea de muncă !

Oamenii muncitori sunt mai buni decât arată.

Chiar severi, chiar nedrepti, sunt însă mai hotărâți într'un punct unde știi că-i afli, că-i găsești, că-i poți prinde.

Pe un plan fixat, vor putea în totdeauna răspunde la o chemare.

Au o calitate pozitivă, prin care orice răsunet sufletesc nu sună în gol, și-a gol.

Și cu egalitate de posibilități, pot deveni, pe lângă oameni tari și oameni buni.

Intorși cu spatele la viață, ce le trebuie decât o mamă bună, sau o mână blândă de femeie?

Și dacă mama, îi lipsise lui Virgil, să fie Dora femeia cea, să fie dânsa ocrotitoarea celui foc sacru care dă izvorului de idei, puterea miraculoasă a vicjei....

Să fie ea vestala unei minți, sacrificata unei religii de unde iese mântuirea, fala, podoaba, voința care se afirmă....

A realiza un ideal de muncă și a-ți implanta în suflet o forță — o singură forță, dar să știi că o o idee — o idee eternă....

Să știi că e idea supremului bine, idea binelui desăvârșit, măcar dorința de înălțare, fenomenul lumii pe o altă treaptă de percepere — pe o treaptă mai sus, tot mai sus....

Și dacă Virgil, avea puterea, pasiunea, stăpânirea, mistuirea aceasta de muncă care-l îndumnezeia ca acum, de ce n'ar avea

și dânsul, ca și ea, voința în înțelegerea unei unități de aspirare?

Și o tristețe, o crispare sufletească îi amintă din nou rătăciră în care-l vedea pornit...

Înmărmurită, ținută la picioarele lui ca o sclavă, par'că i-ar fi strigat: oprește! — în timp ce n'avea puterea să-l oprească, glasul mut în extasul adorării...

Eră așa de frumos, în haina lui de catifea, în haina neagră de lucru, cu silueta lui întreagă profilată în pata nopții, scăldată în lumina odăii...

Era atât de frumos în focul de a lucra, de a da lumină, de a face lumină, că întunerecul sufletului lui — în afară de minte, de creațiile minții lui, se acoperi de o lumină slabă — de o părere.

Părerea că, poate, tot prin lumina științei, ca un văl de tănuire, sufletul lui, se va arăta, ridicând perdeaua altei lumi...

Căci, o calitate — când există — nu exclude, nu oprește o alta, și o transmutare, o prefacere, a uneia, într'o lume mai supe-

ricară, e ca o torță, care aprinde o alta, în fuga timpului, în fuga vremii...

De ce dar, și Virgil, ca și toți acei cari muncesc, cari doresc a ști, n'ar exista într'o necontenită schimbare de formă, de manifestare?

De ce n'ar pune și în cunoștința de el însuș acelaș foc, aceeaș aprindere, supuse azi, în recunoașterea de alții — în rătăcirea ta de toți?

Critic — așteptat critic al altora, de ce n'ar ajunge criticul propriului său eu?

De ce n'ar cunoaște o lume, pe care o prinde în alții — n'o vede în el, stând între două lumi — în nici una?

A trăi în afară de tine, judecând pe alții în ei, e de sigur o halucinație, iluzia unui joc de idei, asociația voită a unei întepeniți pe loc.

De ce, stagnarea sufletului tău, în admirarea de el însuș?

...Cunoaște-te pe tine însuși...

— Ușile închise nu se sparg. —

.

A doua zi, în așteptarea vaporului care să-i ducă mai departe, Virgil era dus după bilete — Dora păzea giamaștanul.

O lume amestecată : popor, hamali, oameni simpli, mișunau în graba plecării.

Din când în când, câte un cot, câte o lovitură, o scutură, o deșteptă pe Dora din amorțea somnului spintecat, furat în hotărârea neașteptată a plecării.

Eră aproape șapte ceasuri dimineața și se sculase dela cinci ; — se simțea aiurită ca un copil speriat din lenă...

Căscă inconștient ca și țăranul care stătea într'o rână alături.

Virgil, de departe, o zări — o zări toc-

mai așa, stând lângă pachete într'o înfățișare neestetică de femeie obosită, somnoasă, plictisită....

În ceața zilei, eră o arătare ștearsă, decolorată — Dora părând o fotografie nereușită, în care chipul ți-e desfigurat, expresia lipsește, cadrul urât, lumina palidă....

Virgil, întunecat, se apropiase de dânsa.

Dora, umilită, văzu bine că-i displicuse, și urându-se pe ea singură în acel minut, turburată, plecă ochii.

Se suiră apoi, în vapor, fără multă vorbă.

Tăcuți — în valurile crește ale apei, își înneacă fiecare din ei, din gânduri.

Dora se vedea la Pallanza în spre care se duceau, iar Virgil își depănă în gând, ce scrisese peste noapte : un capitol din partea întâia a ultimei sale lucrări « *Critica celor din urmă ani ai dezvoltării noastre culturale* ».

Independent, având cu ce să trăiască, își consacrase activitatea lucrărilor de critică. Cu o putere de muncă rânduită, eră cu atât mai mult de admirat, cu cât nu asculta decât de pornirea lui naturală, fără nici o îndatorire sau obligație interesată.

Lucra, scria, se împărtășea de ideile noi ale timpului, cu spiritul înaintat al celui care n'a trăit decât cu mintea.

Ajungând, cu vremea, să fie el, o personalitate răsărită între capetele de seamă ale țării, își crease o reputație care, ca și viața lui, eră o creație a doua pe fondul lui neatins, disprețuit.

Și nu eră cunoscut și nu se cunoștea el singur, decât prin ceea ce voise să fie, prin

ceea ce voise să se arate. Judecat după formă, judecându-se chiar el, după ce se vedea, trăia în alții și prin alții, cu ironia încrederii în el, în sine — cu sentimentul celorlalți și al lui, despre el — a unei superiorități, a omului *tare*.

Astfel, bogat în senzații conștiente dar impersonale, își pierduse din vedere propria lui conștiință, existând într'o lume, trăind o lume, în afară de el, ca absorbit de ceva puternic.

Ai dreptul, însă, să exiști în afară de conștiința ta că ești — înainte de-a ști că exiști cu adevărat în tine însuți ?

Natură critică, caracter lucrat, unit, consecuent, dar numai *caracter parțial, caracter critic*, Virgil știa să vadă, în afară de el, și binele și răul, urâtul și frumosul, cu severitatea și consticitatea unei împărtășiri spirituale, independente de el, în care intră însă, conștiința unei metode în unitatea ei.

Dar, cu o măsură egală pentru alții, cu o aceeaș măsură neegală pentru el — în el — găsea de admirat (arare) sau de admis, ceea ce *părea* de admirat sau de admis — cu

aceeaș forță, cu aceeaș putere de viață, izvorâtă din viața altora, prin alții.

Rătăcit în tine, poți însă să judeci drept — dintr'o cauză greșită, poți deduce consecința sănătoasă?

Spirit de experimentație, de încercare, înainte de a fi critic, oră și sceptic. Cu o credință de obiectivitate, cu o impersonalitate voită, se îndoia în fond de tot — convins în urmă că aprecierea lui dintâiu, ascunsă, asigurată, nu-l înșelase. Aprecieri mai mult de credință în rău, mai mult de negațiune, de crudă analiză — după cum se negă pe el, se tortură pe el, fără ca pentru el personal să și-o recunoască, să și-o admită, să și-o exprime.

Si, dacă, și aceasta, eră o desprindere de tine, de el — nu eră însă o înaripare spre un ideal, dar o desprindere care aducea totul, tot la el, prin mândria și ambiția de a domina.

Eră un egoism și un orgoliu deghizat, într'o haină de altruism pe care eră cel d'întâiu, să o plătească mai scump decât făcea, decât prețuia.

Cine-i mai înșelat, decât cel care vrea să se înșele?

Și repetat în felul acesta, ajunsese să-și facă o lume nouă, ca un punct de gravitate și de echilibru.

Imprejurul acestei lumi, unei idei preconceptuate, precugetate, acțiunile lui deveneau pasive, străine de el.

Ce folos aducea omenirii, patriei — ce folos își aducea lui însuș?

Înălțat pe o culme de carton, nu se coborîse în sufletul lui, cum nu cunoștea bine, nici sufletul nou, curat, al poporului nostru.

Popor bogat, cu seva de viață clocotind în vinele încordate de nevoi — în puterea lui de viață, nita să zică, să vadă unde trebuia semănat, întărit, vlăstarul unui rod puternic....

Gândul lui chiar drept, chiar doritor de bine, urmărirea binele, unde-l urmărise pentru el, unde înaintase, rămânând în urmă....

Se gândea la forma investită, întărită a unei propășiri care să-i răsară dintr'odată cu aparența ei de progres, de rafinare, de civilizație.

N'avea răbdarea — care-i lipsise lui însuș—de a se mulțumi c'un pas înainte, în loc să facă zece înapoi — de a voi să *fim*, înainte de a *pare*....

Și era Induioșitoare aproape, rătăcirea asta omenească, în care Virgil — într'insul slab, copil, netrăit — se vedeă în afară, tare, în putere, convins că fără dânsul, fără ideile lui, lumea n'ar putea să meargă.

Până la un punct nefiind înșelat, puterea lui de muncă — ca o dorință falsă — era o afirmare, o exteriorizare a unei conștiințe pe care puteai îndrepta raze de pătrundere lăuntrică — un leac sufletesc, care să-l activeze, să-l facă cu adevărat om.

Supra-om, om superior, câți dintr'aceștia, dintre mulți — sunt măcar oameni, umani în viață înainte de toate !

Și Dora, cu darul iubirii, pus în serviciul unor principii bine definite, înțeleșese și la Virgil analogia acestei afirmări. Și, dacă ar fi dorit ca prin cunoștințele din care își făurise el o superioritate, să nu fi dat îndărăt, dar să fi înaintat într'insul, nu era nici azi ca și orcând, contra lor, ci con-

tra acelu necunoscut din el — de el — care făcea din toată știința lui — o știință moartă.

Contra unui necunoscut care, folosindu-i, nu l-ar fi păgubit....

Gândind însă, într'un fel, și făcând altfel, eră că inteligența cu caracterul lui nu se împăcau. Eră că în sforțarea, în ambiția de a fi el, în chiar căutarea de a găsi un acord între viața lui și gândul lui, sufletul lui stagnase ca necontrazicerea unui adevăr neturburat.

Și astfel neîntrebuințat, devenit o valoare negativă, acest suflet se păstră și azi ca un ideal fără noțiunea vieții, cu suprafața turbure, indoelnică și indoită, a unei singure educații dibuite: cea intelectuală.

Eră o rătăcire, eră un neajuns?

De sigur.

Căci, dacă este exact, că o inteligență nu trebuie să fie supusă unei sensibilități artificiale, unei sentimentalități de paradă — cum se întâmplă la inconștienți sau la mulți intelectuali străvestiți, deghizați, în căutare de senzații — sufletul când este mare, când este curat, sau trebuie să aspire la aceasta

— trebuie să rămână în totdeauna, o prioritate, o întâietate, în cultura emoțiilor, în educația oricărei intelectualități voite.

Este știut că progresul moral e superior celui intelectual și că un suflet lucrat se apropie mai mult de o conștiință centrală superioară, decât inteligența izolată, în cercul restrâns al cunoștințelor exacte—decât educația unui intelectualism cercuit, mărginit.

Și, cum în lumea morală ca și în cea fizică, aceleași cauze trebuie să producă aceleași efecte, învederat și la Virgil, o educație, o izolare orgolioasă, de acel fel, intelectualizându-i emoțiile, trebuia să-i atragă, să-i anihileze compoziția efectivă.

Astfel, dându-și singur, deliciuri cerebrale, bogății de emoții, chiar spasmi de *reflexie*, neavând sau nemai vrând să aibă nici un amestec, nici o înrăurire cu adevărata și întâia fire — caracterul sufletesc — își crease o natură a doua, suprapusă ca un strat — care face din oameni ce?

Păpuși, umbre sau actori, — când nu chiar monștrii....

Și fie ei chiar monștrii *geniali*, omenirea va propăși mai curând prin oameni întregi, de bine, prin suflete mari, decât prin inteligențe parțiale — chiar excesive.

Căci, făcând bilanțul suprem, punându-le în cumpăna, mai presus de orice, a vieții, aceste inteligențe unilaterale sau perversitate, mai mult distrug în rău decât creiază în bine.

Și aci e o parte curioasă în care unele aparențe înșelătoare ale lumii, neputând extrage rădăcina adevărului ascuns, dă problemei, soluția propriei sale arătări.

Ajunși să pari tare — ești tare; pari fericit — ești fericit. Și dacă, amăgiți de aceste aparențe, cel în cauză ajung să se creadă chiar dănșii astfel — sau vor să se vadă astfel — înșelându-se pe ei și pe alții, își refac mereu sau își continuă, își prelungesc activitatea exterioară a naturii lor, schimbată în curs, sau lăsată în acelaș făgaș.

Devin personalitatea sau impersonalitate voită și greșită — după cum inconștiența acelei prefăceri e înrădăcinată sau

numai suprapusă — nedespărțită de firea lor sau numai aplicată.

În cazul d'întăiu, lipsa de sensibilitate și de conștiință grăbește o activitate rea, care devine la rându-i o adaptare distrugătoare asupra întregului organism condamnat — sau a situației celor cari pier, prin ei însuși.

În cazul al doilea, în care sensibilitatea nu-i o lipsă organică, sofisții, teoreticienii, pretinșii raționali, intelectuali rătăciți, oamenii de știință copleșiți de știința lor, pot evoluționa printr'o afinitate originală, într'o *natură emotivă morală*, care nu e în mare parte și mai ales în cazul lor, decât o formă slăbită a rațiunii teoretice — sau teoretică rațională.

Diluându-se astfel, ca o variație a doua, adaptivă, a cauzelor variației prime, — căci poate și rătăcirea lor a fost o trebuință — își pot restabili apoi, printr'o schimbare, printr'o convertire, printr'o *cauză ocazională*, un echilibru sănătos, ca o contopire directă, ideală, a tuturor omogeneităților cari trăiau, dormind în ei.

Și printr'această armonie dintre minte și

suflet, simțire și gândire — dând cunoscutului și necunoscutului partea lor de dreptate și de existență, își pot croi din judecata și voința lor toiag de luptă — în lupta vieții — și mai ales toiag de recunoaștere, de înaintare sufletească.

Pot deveni oameni, cu adevărat superiori — cărora poate, le-ar trebui o altă lume....

O lume însă, pe care s'o creze ei — creați ei însuși în și din trecut....

Pentru a pricepe însă și mai bine, această dizoluție a unei personalități, în favoarea alteia evolutivă ascendentă — care era determinația mai amănunțită, în felul mixt, contradictoriu, al lui Virgil?

De-o parte, de-o amoralitate indoit manifestată, punând în primele rânduri pe scara valorilor: energia sub forma ei brută, care subjugă și cucerește vicața și forța, energia ideilor sau calculul.

De altă parte: o aparentă atrofiere de sensibilitate, o aparentă idioteție morală, cărrei adusese o nesociabilitate, o cruzime, o nepăsare, un fals stoicism.

Aci, contribuise, mijlocise și singurătatea copilăriei lui triste, iar mai târziu, răutatea Anchei, cărei lucrase și dânsa pe înconștiența lui nesăbuită — formându-i sau fortificându-i anumite tendințe, logice sau accidentale, după cum acea înconștientă îi era dat, să dispară sau nu — verificând sau nici odată.

Și ce se întâmplă?

Inteligența lui practică, dobândită prin calcule, chibzneli, socoteli prudente — falsă din punct de vedere moral, având în vedere scopul, fără să-i pese de mijloace, fiind mai mult o adaptație, pe o organizație, care nu-și pierduse memoria, își aducea aminte, în orbeala sau nebunia ei morală - cu toată lipsa sau pervertirea sentimentelor altruiste, cu tot egoismul și consecințele lui — de o altă lume, de o altă personalitate.

Și lumea asta ascunsă, oropsită în el, de el, era primitivă și curată lui stare sufletească, natura lui emotivă, care dintr'o vicăță psihică activă, trăind cu tendințe exterioare, trebuia să-l aducă cu vremea, — nu la o pasivitate, la o apatie, la un ca-

racter amorf—dar la o simțire inabilită, la acel caracter complect, hotărît, în care instinctele, tendințele, impresiile, dorințele și sentimentele nu se contrazic, sunt lămurite și necertate între ele.

Trebuia să-i aducă pe lângă *cultul gândirii*—*cultul conștiinței*—pe lângă intelctualitatea lui... pe cine și ce?

Dora... forță morală, simțire, prinos, revărsare, valuri-valuri de iubire...

Amant cerebral care avea nevoie de forța unei idei, ca să simță—ii trebuia ființa Dorei—sentiment care *găndește*, sentiment care *vrea*.

Ii trebuia o unitate echilibrată a două emotivități diferențiale.

Și era natural, că având în el, două surse diferite de acțiuni, din care numai dintr'una se adăpase, caracterul lui neconstituit bine, neconstituit încă, să nască o contradicție între simțire și gândire, teorie și practică, principii și tendințe,—din moment ce mai mult ca totdeauna, într'o căsătorie, într'o dragoste, într'un ideal de realizat, i se cerea unitatea aplicării lor.

Și dacă din calitățile și cunoștințele lui Virgil, se servise în trecut, ca de o forță, în afară de el și pentru el, cum era să-l găsească Dora, *deodată*, realizat în el, pentru alții?

Și, ce folos pentru el, dacă sub fața lui de intelectual, de estetic, de artist, cu noțiunea abstractă de bine și de rău, cu ideea morală cunoscând prescripțiile ei, deficitul în el ca om, provenea, nu din lipsă de inteligență, dar din lipsă de caracter?

O lipsă în care, Dora, mai deosibise cu forța ei de pătrundere, normalul de morbide, asimilarea posibilă, respingerea necesară din două naturi în el cari se contradiceau. Iar printr-o moralitate naturală — care e și un dar — i se precizase, și mai mult, în psihologia sentimentelor și pasiunilor lui Virgil, acest alevăr banal, netăgăduit și invederat: că aristocrația inteligenței și a intelectualității, n'are valoare, dacă nu e bazată pe superioritatea morală.

În ce constă, însă, această superioritate?

Cu religia bunătății și a conștiinței să ai intenția morală, în care stă realitatea unui

lucru bun și realizarea acestei intenții — luată ca mobil conducător, ca scop — prin voință.

Și, când între voință — care e condiționată mai mult de emoții de sentiment decât de rațiune — și inteligență, e și o identitate de natură — ca la Dora — psihologia sintetică — caracterul — nu poate să-ți fie în contradicere cu ideile dobândite, cu rațiunea și logica lor.

De aci, o armonie, o unitate lăuntrică, o forță, cu deosebire prin sentiment, prin intensitatea sufletului în care mai ales stătea totalitatea, integralitatea de putere a Dorei.

De aci, și răbdarea ei, ajutată de iubire — într'o luptă care numai eră o luptă între ei, dar mai mult într'insul.

... Lupta unei simplificări în el, în spiritul lui — unei unități și desăvârșiri lăuntrice, prin adevăr și în adevăr.

Și care-i primul pas decât a fi noi, a ști că suntem, cât suntem, cât ne cunoaștem!

Virgil se cunoștea el pe sine?

Incepea să se cunoască.

Și în desfășurarea în timp, a unei licăriri

promițătoare de lumină, Dora speră mai mult, în prisma aceluși ideal, care, înălțându-te, te fericeste.

Iar dânsa, luată numai ca pretext prin care reacția din sufletul lui, luă o formă, eră menită să asiste la toate fazele, suferindu-le calvarul.

Suferind fără să murmure, fără să dispere... din moment ce sufletul lui Virgil, tresărise cu adevărat -- printr'însa -- echivalând, incoherența intelectualului rătăcit, teoreticianului de azi, cu o turburare ascunsă, cu o tranziție, cu o criză, cu un abces care se sparge.

Iar în *detaliurile*, în *amănuntele* evoluției, se gradă mersul încet al unei schimbări în bine -- schimbare pe care Dora o așteptă ca o mântuire, ca o înviere.

... Tot lucră însă sâmbența sa prin care
din nou se naște : din trupul bătrân al
pătrii și feului, înălțate vârstă se-
nara și vârstă; apoi, din robie se naște li-
bertatea, din nesăduție leu rânduială...
jugul aduce mângâierea, precum tortura
fiorilor...

Ridică capul, țară bătută de vijelile
lumii, joacă legată de jugul durerii !

În «Cântarea Homdnicii» — ce cântec de
speranța !

Dora, apropiindu-se de Italia, ca de o a
doua patrie, își lega gândul de pământul cel
mai scump, cel mai sfânt «*al nostru*».

Și cuvintele lui Russo, exprimându-i mai
bine tot avântul și tot dorul ei sufletesc, le
rostise în ea ca o rugăciune.

Cum, însă, nimic din ce simțea n'ar fi
vrut să rămâie străin de Virgil, se apropie
încet de el, punându-i o mână pe umăr.

— La ce gândești?

— La cei cari nu gândesc sau numai gândesc — la vii și la morți — la cei pe cari îi numește Dante : « la gente dolorosa ch'anno perduto il ben del intelletto ».

Dora tăcu — uitându-se la soarele ce se înălțase sus și se descoperise pe neașteptate.

Trase pe Virgil spre dânsa și i-l arătă. Și la căldura lui, în bătaia unei raze care-i scăldau în aceeași lumină, priviră împrejur.

În apropiere de Luino, lacul se limpezise iar malurile se zăreau îmbrăcate într'un verde în toate tonurile — strejuite, ici-colo, de câțiva ulmi.

În aer fluturau par'că mironidenii de livezi în floare, iar în tot, părea o sărbătoare neprevăzută.

Ajunși la Chiasso, Virgil și Dora se scoboriră din vapor, mulțumiți, și trecură pe peronul gării Ponte-Tresa.

Aci, o flașnetă îi primi cu marșul lui Garibaldi — pe când statuia albă, a acestuia, pe piața cu acelaș nume, din Luina, se fulgii îndistinct, în retezatul iuțit al vagonu-

lui, care-i îndrumau spre lacul Majore....
Pallanza.

Pallanza !....

...Intinsul mării — oglindă micșorată a
sufletului omenesc — lacul Majore pare o
mare.

Mare, care-ți șoptește un cântec mai
mult, de-asupra cântecului obișnuit al lacu-
rilor... Talaz după talaz, coroane de spumă
— voce spartă....

Iar cum Virgil și Dora privesc îndepăr-
tat, dorurile lor se îmbie într'o strângere
de mână caldă.

Se reculeg apoi încet și depănând încă
o zi bună, se luară după firul vieții....

Mărgineau lacul în șoptă — pe șosea
înainte, tot înainte....

În fața bisericii St. Leonardo, un italian
beat de soare, cântă Santa-Lucia.

Virgil surâde amețit și el.

E o topire de el însuș, de încredere de el,
de orgoliu.

Ce vesel și bine se simte !

Se lasă legănat fără gânduri — și iubirea

Dorei îl încâlzește ca și soarele Italiei — soare pasionat și dulce, binecuvântat soare mai puternic decât ei.

Se uită pe el, cel creat de dânsul. Și înduioșat, de ce bunătatea nu-i mai pare o slăbiciune? Și par'că deodată, într'o năvală de sânge, ce-i repezi bătăile inimii, simțirea lui innobilită, avântată spre idealuri mari, îi dădu imboldul de a o risipi, de a o imprăștia fără conținere — pretutindeni.

Astfel, singuri pe drumul zvântat de soare, în atmosfera parfumată de trandafiri, aplecat pe umărul Dorei — în ritmul ei — Virgil soarbe viața, adevărata viață.

Șoptește :

Vieța mea a fost contrarie inimii mele!

E așa de mare, destăinuirea asta!

Dora tresare.

Virgil lasă o lacrimă să cadă, și pe pământul care arde, între grădinile înflorite, unde petalele pestrițe grămădesc belșugul lor — lacrima lui e mai scumpă decât tot — lacrimă plâsmuită nevinovat, din scuticele albe ale conștiinței lui....

Simțindu-l simțind, Dora se uită la el.

căută la el cu dragul cu care ar fi vrut să-i fie dragă.

Și eră fericită—de o fericire însă nu pasivă, dar, în ea, prin ea.

Căci, tot dânsa absorbi și acum parfumul acestui suflet tânăr.

Trăim cu visuri... și Virgil restăpănit, su-rădeă mai puțin blând la dânsa.

Intr'o secundă, i se păruse că-l stăpânește ea, femeia slabă.... — care femeie?

Dora se uită pe o placă unde stă scris: vila Maria — și-i spuse:

Virgil, privește — aci cred, o'a stat, a suferit regina noastră....

— Regina noastră... fără voie Virgil se descoperi, pe când o nouă fecundație morală, îi întrezărea un adevăr.

Iubita noastră regină — femeie — mamă — poetă....

Dora rupse un trandafir alb printre gra-tiile porții, și-l înfipse în dreptul inimii cu o sărutare.

Apoi, mișcată, ca în fața unui altar într'o răspântie de suflet — ca și când nimic n'o

distrase, nimic n'o înduloşase, răspunse cuvintelor lui Virgil :

Trăim cu visuri.... cu imaginaţia... dar ce ne încurajează, ce ne împinge la acţiune ? Cu ce ne-am adormi necazurile, ce forţă mai mare decât speranţa — care-i un vis ?

Visez — trăiesc....

Şi toată bolta cerească par'că se lăsase mai joasă, pe când ultimele cuvinte se pierdeau în larg, culese de ritmul valurilor.

Şi cum poezia naturii e mai mult în noi — în sufletul nostru, totul păru mai frumos, mai solemn, cu umbrele serii venite, cu poezia sufletelor răsfrânsă peste tot....

Iar cu un zaimf sacru ocrotitor, aruncat pe noapte, cu vălul ei poetic, Dora, răsărea, din nou, ca o umbră, ca un vis — vis fericit pe care Virgil, însetat, dori să-l prindă, să-l strângă într'însul, ca nimic să mai rămâie afară — să rămâie tot, în el....

O senzaţie poetică, un fapt sensibil — o linişte senină.... idealul sufletelor în pacea nopţii....

În pacea minţii lor ?

O fulgerare.

Un gând șoptise :

frumusețea se simte — de ce s'o judecam ?

Un gând spusese :

să n'o înțelegem ca o evidență — s'o simțim
mai bine, ca un farmec, misterios, adânc...

Și cum în farmecul unei poezii găsisese
adevărul — și în contemplare găsiră un in-
finit.

Impreunată sufletele lor pluteau așeva...

Era noapte.

Insulele Boromee, se aprinsese în mici
roiuri de stele.

Era ca într'altă lume.

În preajma acestei lumi, natura împie-
trită, oprită par'că, din mersul, din viața
ei organica, încremenise într'un gest sublim
— o frumusețe nouă.

Tăcere.

Luna poleise deasupra un albastru vâ-
ratec de noapte, iar lacul, nedumerit par'că,
se întrebasese: de unde ne vine atâta farmec ?

Stelele țintuite pe cer, cari deschiseseră
și mai mari ochii, aveau în fixitatea lor,
aceeaș întrebare, oprită pe buzele naturii.

Tăcere.

Nici o mișcare.

Singure — dintre sufletele lor două — numai unul singur se desprinsese întâiu, din nemișcarea întreagă, făcând primul pas într'o lume alta.

Celălalt, ca un sclav desrobotit urmându-l, deșteptă lumea moartă cu strigătul lui de bucurie.

«...te-am voit astfel....»

Din lumea în care îmi vorbești, voința ta e luminată.... sunt astfel cum ai visat.... cum am visat să fiu....»

Și totul își reluuă mersul. Se auzea, din depărtări, plescăitul apei, sub lopețile unui barcagiu înnoptat, iar de mal se loveau valurile slabe — alintându-se într'un glas pierdut, într'o șoaptă, care sărută văzduhul....

Milan, 23 Sept....

Iubită soră,

e interesează locurile pe unde trec și
mă întrebi de ele.

Dela Lugano, ți-am trimis cele din urmă
vești. Acum ne aflăm la Milan și ce ți-aș
putea descrie mai curând ?

Să-ți scriu de Pallanza, unde am petre-
cut o seară feerică de una și o mie de nopți
— unde am sorbit mirosul trandafirilor cu o
duioșie rustică și rafinată a o mie și una de
vieți, or să-ți descriu Isola Bella, lacul
Como, Milan ?

....Milan.... și Dora, în fața scrisorii in-
cepută, rămase o clipă să se gândească.

Îi se perindă așa de bine tot, dar absolut

tot, cu o fixitate de marmoră, de bronz, de piatră, în mintea ei de sculptor, — că, par'că trecându-și gândurile în șir, i se părea o galerie, un muzău — o împletire de gânduri eterne.

Un nimic, o floare, un cuvânt, sau o vedere largă, ce nu prinsese vieață, alcan de veșnicie?

...ii răsună chiar. învățăturile lui Virgil:

«Știi tu, legenda, alegoria celor trei fiare din epopeia lui Dante?»

Și par'că-l auzea — pe când ea, și absorbea cuvântul:

...Dante cugeta — ca și Virgil, poetul cel mai italian în simțire — că numai acela înțelege binele, care a trecut prin rău....

Dante! — Lombardia — Virgil poetul singurătății, poetul unor clipe de taină....

Și repetând și azi, cuvintele murmurate de dansa, își amintea și mai bine, că îndrumată apoi, de un simbol, se grăbise să urce mai curând, terasa castelului prințului Boromeu.

...Era ca o țintă fericită a unui dor — o culme luminoasă ca într'un raiu — o feri-

cire însă, care se depărtează, cu cât te apropii....

O frumusețe și un adevăr.

O pânză vie a realității.

Un tablou :

În zări se pierdeau munții albiți pe coaste.

Jos flori și primăvară.

— Acelaș contrast ca în felul lui Virgil.

Armonie. —

Lacul albastru închis — spârgea tăcerea.

Castelul o artă.

Grădina un vis.

Și cum desigurile de magnolii, i se legănase în acelaș frearmăt de suflet — cum pomii de camelii aromase boarea zilei ca iubirea crângul vieței,

o sensibilă îi șoptise :

«Dora»

pe când portocalii îi aduceau și-acum parfumul lor exotic, păstrat în taina unui sărutat....

O amintire — și un adevăr

O pânză vie a realității

O realitate într'un tablou.

Clipindu-l, în Dora, în mintea ei de sculptor, se făcu apoi, tăcere....

Religioasă își păstră secretul. În desprinderea de ea.

Nu mai se gândi la dansa, răs gândindu-se la alții.

Și decisă își urmă scrisoarea astfel :

....E așa de greu, dragă Mario. Memoria scurtează, eliminează.

Cum ți-aș istorisi ceeace mie însumi, mi se pierde ?

Dacă ai putea fi lângă mine, ai vedea, ai simți poate tot ceeace aș vrea și n'aș putea să-ți scriu.

Sunt, însă, locuri, cari nu se descriu — se întipăresc fără clișeu, în fiecare din noi — odată.

Dac'ai ști ce viață mi s'a deschis, ce-am simțit, ce-am trăit....

Sunt alta.

Tu ce mai faci ? Nicu cum se găsește ? Și pentrucă mă întrebă glumeț dacă, pe aci, mi se pare lungă vremea, îi răspund și eu, cu vorbele lui Creangă : cum îi e omului când merge la drum cu dragostea alături.

Virgil e de aceeaș părere, și vă transmite sărutări — după cum vă sărut și eu, cu aceeaș dragoste de soră.

Dora.

Scrisoarea închisă, puse condeiul jos, și cu un oftat prelung își aplecă capul pe mână.

.... Să nu-ți poți spune nimic din ce-i mai adânc, din ce-i mai sincer, din ce te doare sau te face fericit!

Suntem totdeauna singuri?

Și odaia străină a hotelului par'că repetă și ea: — singuri!....

O lumină scăzută, răzbatea din partea ferestrei.

Virgil intră cu două scrisori în mână.

Dela «ai tăi», îi spuse, și cu un gest silnic, îi aruncă pe masă un plic galben.

Apoi rupse cu un gest nervos plicul scrisorii lui.

Recunoscuse scrisul.

Petre Roiu îi dădea vești de tot felul.

Ce nu se întâmplase în lipsa lui!

Prietenul Vintilă, pregăteă o lucrare menită să facă sgomot — să lovească într' insul.

Se făcuse chiar un început de reclamă prin ziare, cu oarecari strecurări malițioase, tendențioase, cu înțelesuri de tot felul, la adresa lui Virgil.

De altă parte, prin cluburi, adunări, diferite cercuri, se făceau grupuri-grupuri, unde, în lipsa lui, se discutau mai cu aprindere decât totdeauna, valoarea lui, ideile lui, patriotismul lui.

Unii «pentru» — alții «contra» — după cum unii îl simțeau mai tare, sau mai slab.

Cei mai mulți, însă, se gândeau la prestigiul, la vaza lui, la independența lui de traiu, la protecția celor mai mari — și-și puneau în gând că-i mai bine să tacă.

Îl așteptau să vie — să vadă cum are să lupte, ce lucrări va mai da — e sănătos, e fericit?

Căsătoria lui neașteptată, mirase pe mulți.

Roiu adăogă :

Dac'ai ști, mă Virgil, ce sgomot ai mai făcut și tu, cu însurătoarea.

Nu puteai să stai liniștit acasă — dar, în sfârșit, ți-ai găsit aleasa inimii. Nu-mi scrii

nimic de noul tău noroc, de fericirea ta — cum îți este ?

Știi, că Valeriu Ursan, s'a însurat și el ; — a luat pe fata lui Pandele din Olari, dar ce fată !... crescută la Paris. un milion zestre....

Tot norocos, părțitul acela de roșcat. Ți-aduci aminte cum ne băteam joc de dansul. Vezi bine, a ajuns departe...

Eu, cum mă știi. Slujbă și casă, cu somnul fix, cu masa aidoma, cu plimbările tot aceleaș. Mi-am ras numai mustățile, să ies dintr'o uniformitate din care vrei tu să mă scuturi.

Pe cine mai văd ?

Săptămâna trecută, am mai fost pe la Anca Petrov. Tot cum o știi : veselă, lume la dansa — mese bogate....

Din când în când, pe departe, mă descoase să-i spui pe unde mi se mai găsesc prietenii. Am auzit însă, că a plecat de câteva zile din țară — unde ? — mister....

E o femeie ciudată — place.

Când te gândești, să vii încoace — îndă-

rât? Eu, îți port dorul și nevoia. Vă așteptăm cât mai curând.

Sărutări de mâini conîței.

Tibi. Valle

Roiu

— Dela cine-i scrisoarea? și Dora, văzându-l încruntat, își închipui o veste rea.

— Ha — dela Roiu.... și Virgil ridică din umeri — apoi adăogă: îți trimete sărutări de mâini.

Făcu scrisoarea gheomotoc și o asvârli în sobă.

Se plimbă de două trei ori prin odaie, uitându-se pe furiș la rochea Dorei.

Èra o roche cenușie, simplă, modestă — o roche care nu-i prea plăcea lui Virgil.

Nu spuse nimic, dar în gândul lui, se întrebă singur, cum de-și băgase în cap că Dora se imbracă totdeauna bine.

De astădată, însă, curios, în loc să aibă o decepție, se simți mai înviorat, mulțumit de această decepție. Par'că, în el, voința lui rea hotărise un lucru.

Zambi disprețuitor și se duse cu gândul la altele — la ce-l îngrijoră mai înainte de toate.

O fierbere nepotolită, un neastâmpăr îl cuprinsese.

Numai putea stă locului.

Ce n'ar fi dat să fie mai curând în țară — la lucrul lui, la postul lui.

Pierduse atâta timp — atâta vreme ! O lună și mai bine să lăncezească, să nu scrie, să nu trăiască, între cărțile lui, cu gândurile lui, cu viața lui de odinioară.... Dar, a fost nebun, nebun de legat — și se plimba furios, ca scos din fire.

Dora se făcea că nu-l vede ; — simțea că dacă s'ar fi încumetat să spue vre-o vorbă, ar fi fost rău venită.

Tăcură.

O ciocăneală discretă se auzi dinspre ușe.

Virgil se repezi s'o deschidă, par'că fericit că-l rumpe cineva din el.

Holbă ochii, plictisit la vederea celui care intră pe ușă.

Odaia era cam simplă — nu era lux, nu era nimic să uimească, să sperie prin bogăție sau artă.

O odaie de hotel.

Totuș, cu o dibăcie, cu o îndemănare sce-

nică de om bine crescut, Virgil își stăpâni surprinderea și nemulțumirea.

«Prietenul meu, Domnul Variu» — și-i prezintă Dorei.

Eră un om scund, mic de talie, cu doi ochi șireți și o frunte lată.

Înaintă spre Dora și-i sărută mâna.

Vorbiră ca un ceas.

Smerit, de-abia stând pe vârful scaunului, își explicase întâiu rostul vizitei, cu o înșirare de cuvinte repezi, întovărășite de gesturi largi.

În trecut prin Milan, scoborât la olaltă cu ei, în acelaș hotel, dase de numele lui Virgil și se grăbise să vie, să-i strângă mâna.

Dora, cercetându-i chipul, vorba și chiverniseala întregului fel de a fi, înțelese cu cine avea a face.

De altfel n'avea decât să se uite și la Virgil.

Acesta din urmă, își luase un aer doctoral, aproape impunător, de om care-și respectă greutatea, numele.

Par'că spunea :

e un prieten — dar, un prieten care are
trebuință de mine — un inferior.

Dora, mai vedea, însă, că în răceala ra-
porturilor nu eră indiferență, dar mai mult
o politeță excesivă de oameni cari umblă
în aceeaș lume.

Egali pe o treaptă, Virgil trebuia să se
simtă cel mai tare.

Și nu scăpă ocazia să nuanțeze nuanța.

Când se despărțiră, Virgil îi întinse mâna
— protector, afabil.

Apoi închizând ușa încă sub o impresie
de autoritate, se întoarse spre Dora :

«de ce atâta vorbă.... prea multă expan-
siune, prea multă expansiune....

Vorbeam de ai mei.... îi cunoștea, a cu-
noscut pe tata....

«Ești nevasta mea» ; — parc'ar fi spus,
«mea înțelegi.... a unui om mare, — a mea....
și nimeni să nu mai existe pentru ea, după
dânsul.

Seara, Virgil, lucră până pe la două noap-
tea — iar a doua zi, se aculă dis de dimi-
neață. Se îmbracă pe fugă, își puse mai

multe cărți într'un ghiozdan, iar pe pragul
ușii strigă Dorei :

mă duc la bibliotecă — la douăsprezece
ceasuri fix, să fi în dreptul catedralei—ne
vom întâlni să mergem la masă.

Și plecă grăbit....

12
Ora rămase buimacă, nedesmeticită, apoi, se îmbărbătă singură, simțind că trebuie să fie tare.

Se gândi la sănătatea lui. Se gândi ca nu dormise mult, că vorbise mai toată noaptea în somn și enervat se învărtise în pat ca un sfredel.

Când se sculase era palid.

De ce s'a schimbat de aseară?

Și, fel de fel de presupuneri, de prepușuri se înțețiau, se indesau în minte.

Se îmbracă alene, cu gândul la el, la înlocuirile astea din el — în care numai cu cunoștința adâncă a calculelor spirituale, putea să-i stăpânească, să-i înfrâneze inte-

ligența — să și-o lămurească, să și-o deslușească.

Înțelegea și nu înțelegea însă ceea ce ar fi voit să știe.

«A căuta și a ști adevărul sunt două».

Și căutându-l azi — eră a-l căuta zadarnic; Virgil eră aiurea — îndărăt și înaintea vremii, copil-bătrân, fără prezent, fără unitate, fără șir....

Sufletul lui, ca un instinct nedegenerat, puternic, sigur de el, primise neșiovăitor impresia Dorei, ca pe cea mai vie impresie simțită, făcând din dragostea lor o creație — păstrând-o.

Creație numai schițată, însă, dragostea asta nu-i lumina viitorul.

Necunoscutul, necunoștința, îl înspăimântă ca orice egoism care tinde la superficialitate de frica suferințelor. Și în prezent, nepreparat, neinvățat să trăiască, să simță, să inbească, cum nu s'ar fi întors astfel spre trecut — magnet puternic — cum nu și-ar fi întors mintea spre gândurile lui moarte?

Cum ar fi primit un adevăr pe care-l simțea dureros, când gândurile lui de care a-

buzase, par'că-i secetuise ceva din el, aducându-i cu dănsese și neîncrederea.

De ce s'ar cheltui?

De ce n'ar imagina, nu și-ar inchipui mai bine realitatea?

Îi fusese mai ușor să se obișnuiască cu această inchipuire, decât să vadă adevărul așa cum eră, așa cum este — simplu.

Simplicitatea asta e o lume — o lume cucerită, superioară, când știi să intri, când ai pătruns în ea.

Și cu caracterul lui din trecut, parțial lucrat, în care nu eră luminat decât în vederea unui scop, fără a mijloacelor curate sau de armonie dintr'insul, cum ar fi putut să tindă, la acea lume mai desăvârșită?

Îi trebuia pentru aceasta, mai ales acum, încă o experiență imediată — care, ca toate experiențele, trebuia să fie întâiu tristă, dureroasă — ca să aibă o conștiință deplină, controlul superior de el și de alții.

Experiența și activitatea gândului, în direcția senzațiilor sale afective — o aplicare și o atenție necurmată asupra lui și a rezultatelor dintr'insul.

Cum, însă, își mimase viața, împărțind-o într'o dualitate: de caloul — cum ar trebui alții să fie și să facă — și între *efectul* lui de viață personală asupra celor care-i măsură de sus, — în privirea lui intelectuală, în vederea, în închipuirea de el însuș, *independența* unor stări sau hotăriri mai importante din adevărata lui viață — din viața lui de azi cu Dora — eră în conflict, trebuia să reziste unei libertăți lăuntrice mărginite. Căci, colaborând prin multiplele conștiinți al orăărui *eu* mai complicat, la o conștiință superioară, Virgil identificând-o cu el însuș, nu-i lăsă nici o independență, nici o libertate.

De aceea, crezându-se independent, liber, — nu se simțea independent, liber.

De aceea, pătrunzând unele adevăruri, își atrăgea și multe decepții.

În fond, sentimental fără voință și intelectual cu voință, avea caracterul slab și spiritul disciplinat.

Neisprăvit, necontrolat, de unde dar voința care nu greșește — voința care, ca să fie dreaptă, trebuie să fie bună? Stând dea-

supra motivelor — plecând nu din obârșia minții care nu poate cântări exact — dar din aceea a bunătății, ca o forță echilibrată a unui eu superior, conștient, Virgil și-o cre-lase și pe ea, după ideea de el, cu credința că-i cea adevărată, că este în adevăr.

Astfel, obiectiv voit, transpus pe alt ton, mutat din el, schimbat din loc, ce câștigase ?

Stăpânire pe el — voința de-a se afirma — de-a se afirma ce ?

Simțind poezia altora și nu pe-a lui, numai cră artist în suflet — și dacă simțul lui critic devenise artist, exigențele lui pentru formă proveneau din complicații superficiale.

Complicații cari, de obicei, se asimilează cu corupția, dar care, la Virgil, precedeau mai mult dintr'o desrădăcinare a firii sau desdoire de el. Căci, iubind sau urând dintr'un raționament fals, în fond acest raționament eră logic — cră un punct, un semn de slăbiciune sau de forță — căci e în totdeauna în progres, chiar când începe prin a

fi fals — după cum în voința lui, străină de el, nu se petrecea o luptă de distrugere, dar, o îmboldire, o îndemnare mai mult, care-i dă ghes în favoarea vieții. Și, cum rătăcirile adaugă la cunoștința de tine, în succesiunea contrastelor din el — în raporturile de succesiune descoperindu-se un raport de cauzalitate — calitățile lui sufletești nefixate, nu se deosebesc în fond de-ale Dorei prin natura lor, dar numai prin gradul lor de dezvoltare.

Sunt diferențe însă de grad, cari echivalează aproape cu diferențe de natură.

De aci — pe când Dora se entusiasmă, se înduioșă mai mult la gândul *ritmului în infinit*, a sufletelor armonizate — ritm pe care-l iau pe nesimțite, mai ales două ființe cari trăiesc la olaltă, asemănarea a unui și acelaș suflet în două corpuri — Virgil tindea, vroia să vadă înainte de toate, *cadrul*, forma căsătoriei în armonia desăvârșită a unei frumuseți.

Unul reprezenta forma — forma vieții și ținea la ea, la reprezentarea ei, la desăvârșirea ei — pe când celălalt, sufletul acelei

vieți, străbatând vestmântul, realiză prin el, ceea ce Virgil pare că realizase.

Pe când, Dora, era aproape de adevărul unei căsnicii ideale și a unui ideal obștesc — Virgil de-abia întrezărea, posibilitatea acelei căsnicii sau acelui ideal.

Dragostea le dase, însă, la amândoi, o impresie unică și îi atrăsese prin contrast. Un contrast de formă și de fond, în aparența lumii noastre care, unindu-i, îi complectau, îi realizau unul prin altul în viață, și pe fiecare în el mai mult, în timp ce sentimentul dragostei — ca orice pasiune ținută în eșec, care înaintează și se retrage — flux și reflux — trebuia să dispară sau să-și schimbe caracterul.

Astfel, în primul stagiul de progres, de înaintare — fluxul și refluxul emoțiilor la Virgil, anunță furtuna.

Căci, până la o reîmprospătare, reînsuflețire de el ce oră mai sensibil, în el amezatul *visual*, *esteticianul*, începea să lucreze într'insul.

Iubirea însă, dispărind cu un val, apă-

rând cu un altul, pe marea vieții lor, părea
un punct de aur, apropiindu-se de port.

Și 'n așteptare, val după val — cu fie-
care negură... o lumină....

Douăsprezece ceasuri.

În fața domului din Milan, pe care Milanezii îl numesc «a opta creație a lumii», Virgil aștepta pe Dora.

Nu sosise încă.

Trecuse vre-o zece minute, până când de departe îi zări rochia albastră.

Mică, subțire — frumusețe dintre acelea cari spun tot în casă și nimic afară — o figurină de Saxa pe un soclu de statuie — Dora înainta pierdută în mulțimea indiferentă și pe piața largă.

Virgil o măsură din ochi, sosind spre dânsul.

Nu impunea, nimeni nu întorcea capul

după dansa, nici un fășăit de mătase, nici o dără în aer care să imbecete.... Iar în modestitatea rochei, cu chipul palid, cu înfățișarea îngrijată a omului temător de a fi căzut în greșală, i se păru aproape ridiculă.

Nu se supără în el, atât de întârzierea ei de câteva minute, cât de inferioritatea în care apărea. Și când Dora ajunse în dreptul lui, eră mai mult decât învrăjbit de un gând — eră ironic. Și ca și cânt și ironia asta ar fi fost o prea mare atenție pentru dansa, se retrase în el tăcut.

Își cuprinse firea într'o strângere de el însuș, într'o avariție morală care-l făcea să pară sărac.

Afirmă într'o indiferență voită de cine mai știe ce putere ascunsă, care-l domină, exteriorizarea unei mândrii false care-l pierduse de multe ori.

Dora nu eră pentru *dansul* — în ochii lumii, nu-l merită.... nu pierduse? ce câștigase?

Și cântărind-o cu măsura neegală dintrînsul în care știința și chiar bunăvoința rămân sterpe, când n'au echilibru și con-

secvență — dreptate — cu autoritatea lucrului judecat și zise :

«Do și-ar putea desface omul de ce face...»

Erau cuvinte din monologul lui Macbeth și fără să vrea, îi trecuse prin minte.

Nu se opri nici o secundă să le adâncească — își exprima cu ele un gând ascuns.

Ce gând ?

Căința de a se fi însurat. Și cu părerea asta de rău, se îndrumase încet, alături unul de altul, spre galeria Victor-Emanuel.

Intrară într'un restaurant, porunciră un dejun, vin de Chianti și isprăviră masa, în mai iute de-o jumătate de ceas.

Tăcuseră amândoi, tot timpul mesei.

Ce și-ar fi spus ?

Erau acum, așa departe unul de altul, ca doi străini — ca două lumi diferite...

Nu erau din oamenii, pe cari o masă sau un pat îi unesc — când acestea nu trec drept pretext de apropiere. Și apropiere nu putea fi sub nici o formă azi, când ceea ce-l muncea pe Virgil, dată cu o zi înapoi, cu reflexul trecutului, a zilei de ieri...

Câte gânduri, câte păreri de rău și zădărnicii nu-i trecuse prin cap la bibliotecă!

Scrisoarea lui Roiu, își făcuse efectul.

În capul lui Virgil, reînviase cu furie, o amestecătură de exactități, de copilării, de fantezii și adevăruri, cum există în sufletul și mintea, hârtuite de neînțelegere.

Nu se rupe cu un obicei de-odată

Obiceiul îl stăpâni.

Obiceiul degradează conștiința.

Și înmormântându-și în el orice emoție, se însufieță în recunoașterea, în restaurarea unor stări trecute de conștiință.

Și sub sugestia ideilor, cu ajutorul lor, inteligența care nu creiază, începă iar să-i lucreze natura în rău, modificându-i sentimentele cari sunt relative în raporturi.

Nu avea bunăvoința egală, voia bună a omului blajin, care e cea mai sigură a noastră realitate morală — de unde pleacă multe din faptele noastre cuminți și cu adevărat roditoare în bine.

Căsnicia îl apăsă — în Dora își pierdu încrederea.

Cu indoiala, se născu învinovățirea — cu

o situație nefavorabilă, nepropice, o judecată neprincioasă, răuvoitoare Dorei. Iar în inoială nu se mai iubește... — când iubirea nu se ascunde ca la Virgil, după cum a perverti o conștiință sau o inteligență care ne spune că nu facem bine, e a o convinge, fără să poată să fie convinsă.

Și un întreg proces începu în el, în care inteligența, sensibilitatea și voința erau în desacord, nu lucrau împreună spre aceeaș țintă.

O pervertire, un viciu de caracter, o denaturare voită a firii...

Un conflict intelectual atâțat, mai ales, de o *morală științifică pozitivă*, în care nu intră decât elemente raționale, intelectuale și care nu e decât o știință pervertită a moralei.

O anarhie morală mai completă în care Virgil se întunecă mai mult.

Iar idealul lui se destrăma pe când prin firele lui lărgite avea loc să-și petreacă vechile obiceiuri — trecutul !

Trecutul lui !... o flacără, o căldură artificială, — o flacără oarbă !

Și când singur nu se mai vedea, cine să-l lumineze ?

Singura Dora, — cu toate că nici dânsa, nu înțelegea încă, toate complexitățile, toate contradicțiile naturii lui Virgil — numai Dora era mai conștientă de ce era el, și păstra regretul unei nedesăvârșiri de care ar fi vrut să-l vadă desfăcut.

Și era o imperfecțiune accentuată, pronunțată, mai ales *mândră*, stăpânirea asta pe sufletul lui înălțuit, încâtenat, care întrecea toate eforturile lui, spre dominare, căci venea mai des, și în primul plan mai totdeauna.

Cu ochiul ei ager, Dora o surprindea și azi — prindea această stăpânire nelegiuită de suflet, ca un râu pe care-l abăteă din matcă — și iubirea ei îndurcrată nu se micșoră, căci iubea simplu — cu toate indulgențele.

Și trebuia să fie dânsa, care prin răbdarea iubirii și prin tactica răbdării, să ajungă să-l cunoască mai bine decât se cunoștea el însuș — să-l iubească mai mult decât se

iubea el însuș — *ei* care fugea de el — ade-
văratul!

Fugea, se depărta de el, de Dora, pe când
sufletul lui furat, rănit, îi lăsa în prelungul,
în adâncul lui, lacrimi de sânge, — o durere
înăbușită, ca o gătuire de copil....

ufereă....

Durerea e bună — când e trebuincioasă.

La Virgil eră o dreptate elementară — o probă că sufletul își reluă din drepturi.

O resvrătire lăuntrică, nu din dorința de vrajbă, dar din aceea a liniștei, a seninătății, a măsurii....

Și prigonirea, rezistența care-o întâmpină în jocul însușirilor omenești, îi insuficiență, dă viața unui adevăr care mureă....

Îl aduceă într'o lume de realități în care cunoști mai mult, pentrucă simți mai mult....

În lumea durerii.

Și lumea asta, nu lumineă calea lui Virgil,

înaintea lui, prin ea însăși, cât prin ceea ce revărsa în el....

Durerea eră ca o punte înfiptă de malul trecutului — legată de celălalt mal de cum eră, de cum devenea....

Și cu o râvnă de prefacere, sub pragul conștiinței lui, adevărul se încheagă — devenea matur.

În filiera lui vrăjmașe însă, caracterul se determină mai mult în rău — i se întărea prin rezistență, prin contrazicere, prin contestare.

Virgil nu-și dădea seama — simțea numai că judecata nu-i eră aliata dar dușmana sufletului, și încă sub jugul sclaviei, al intelectualității lui — într'o retrogradare forțată, dă înapoi.

Se pregătea în tăcere de luptă. Se pregătea, judecând pe Dora, cu toată rațiunea intelectualului rafinat și pervertit, a cărei logică falsă îi diviză spiritul în două. Și de partea bună a unei simțiri noi, de unde frumoasa, sfânta emoție a dragostei, răsărise ca un element binefăcător, purificator de multe, pasiunea Anchei care-i absorbea și

alte instincte, stătea înfiptă ca contrazicerea fatală a naturilor care judecă fără a simți.

Și se întâmplă cu el acest ciudat lucru:

Sufletul lui, în instinctul lui primitiv, în necunoștința copilăriei ei — căci mai ales în domeniul sentimental Virgil rămăsese încă, un copil mare — se folosea de pasiunea Anchei, ca de o jucărie pe care o luă în serios ca să arunce cu ea, ca într'o oglindă, într'insul.

Eră ca o iluzie falsă de scăpare, de apărare a lui — iluzia simțirii lui fragede, plâpânde. Iar pretinsa, falsă lui maturitate intelectuală — distinctă și separată de această simțire formă cu aceasta din urmă două contraste — un gol între el și el — între el și Dora.

Legea firii nu admite sărituri și alcătuirea unui fond sufletesc stă într'o educație înceată, amănunțită.

Sufletului lui Virgil, de-abia deșteptat la viață, îi trebuia deci, o stabilitate care să-i libereze spiritul de ceea ce-l subjugă, să-l scoată de sub sclavia ideilor de tot felul.

Căci, sub apăsarea lor, Anca mai ales, își păstra autoritatea, rămăsese o piedecă mare, un accident important în formațiunea lui lăuntrică — determinată neegal, disproporționat, monstruos.

De aceea i se și păruse că Anca îi devenise cu timpul o valoare necesară, în gradele de evaluare a vieții lui — în care Dora apăruse în urmă, cu o valoare de perfecțiune. Și Anchei îi era dat să culeagă primele roade a unei sublime deșteptări — deșeptarea unui suflet la o simțire mai bogată. Căci, spre dânsa, deocamdată se duceau emoțiile născute de Dora — spre dânsa devia, ca o refracție morală, o nouă putere de vicață, de suflet. Iar repetiția unui lucru, făcând obiceiul mai puternic, Virgil își aducea aminte cu o forță reimprospătată, de trecut, de Anca — și cu dânsa de toate nevoile lui.

Ca simț, lăuntric, ce conștiință ar fi fost mai tare decât ele ?

Esența reală a lumii, sufletul, nu-i împiedecase, un instinct, o vibrație, o voință — actul conștient repetat — traiul cu Anca.

Și această femeie, nu-l împovărase—avusesse un tact, o ordine calculată în mișcări, acțiuni și gândiri, că-i trecuse *nebăgată în seamă*—ca o culoare ștoarsă, nedefinită, în care fără să le vezi, se strecoară multe pete.

Identică în efectele și cu efectele sale, rămăsese o cauză eficientă care nu-l turbură. Trăia și departe de dânsul.

Îl reținea și azi, pe Virgil, în cursa conservării, de el însuș, a defectelor lui, a nevoilor exterioare—cu autoritatea anilor ei—cu șiretenia ei—cu cinismul ei....

Părea tare.

Eră o forță.

Forța rea, atrăgea pe Virgil printr'o conștiință abstractă a unei asemănări greșite, ce devenea o manifestare în împuternicirea propriului său eu, cucerit de iluzia unei veșnice precumpăniri. Eră o destoinicie specială la el, de a prinde în fiecare, asemănările închipuite de tărie, de forță, corespunzătoare cu ce credea că găsește la el, că există în el. Și astfel, numai cu aceea se asimilă, se credea asimilat, pe care-i vedea tari, dominatori, fericiți.

Iar până ce sufletul să-i lă o preponderanță statornică, care să-i deștepte desăvarșit, emoții mai presus de orice asociații personale, interesate, strâmpte — cum nu eră să stimeze mai mult pe Anca, să se repețe în rău?

Și caracterul social, al unui raționament mixt, inceptu și el să lucreze, pe lângă esteticianul invrăjbit.

Se vedeă în țară, întors, cu cine ?

Cu o femeie care mai fusese logodită, care n'avea cine știe ce avere... nu era vre-o frumusețe... cât despre bunătate...

Și vră să-i găsească defecte — ușurința de exprimare a spiritelor mici, prin clevertiri și vorbe.

Tot, ce-i spusese Anca, ce prinsese la Roiu — ce-ar fi citit pe fața tuturor ca dânsul — mai răi ca dânsul...

Și Dora, rămase singură în judecata lui, cu lumea asta împotriva ei.

Virgil, nu se simțea capabil s'o judece singur.

Avea nevoie să fie convins de alții, inca-

pabil să se hotărască el singur, în el însuș, dacă făcuse bine sau rău, luând-o.

S'o lase?

Și-și cântărea resoanele atât de tipicos, de minuțios, atât de exact ca logică individuală, încât șovăia între ele.

Șovăia și se găsea într'o stare de luptă, în care un caracter ca al lui, recurgea însă la tot, chiar la înșelare de el, ca să reușească, ca să învingă, să se afirme, să se proclame cel mai tare — dominătorul și stăpânul. Dacă ar fi vrut dreptate, dacă ar fi fost, în adevăr, tot astfel, de sigur ar fi procedat — tot cu aceeaș tărie ar fi susținut, ceeace egoismul lui lăuntric, înălțător, îi spunea încet, că rău face și ceeace amorul lui propriu și vanitatea încurajă, dictă.

Și, egoismul lui — acel bine deslușit, înfrățit cu egoismul tuturor — luminat, dar negat în seamă, cum l'ar fi aprobat, când de partea oropsită a adevărului, stătea convingerea unei nedreptăți, unei cauze cinstite, căreia, dacă i s'ar fi dat dreptate, i-ar fi stăpânit firea și l'ar fi făcut să facă prin el însuș, ceeace el însuș hotăra în el.

Și în marcea convingere de cel mai întâiu grad, se adună toată puterea raționamentelor emoționante — favorabile Dorei — cari singure ele puteau să-l ducă la hotărâri extraordinare, caracteristice, cari să-l salveze într'adevăr, în proprii săi ochi, de unele acțiuni rele, făcute și adoptate.

Astfel, cum mergeau spre casă, tăcuți, Virgil, întâiu, cu o inconștientă pasivă, de greșelile cari le făcea, cu sentimentul lui de conservare tot ascultând de alții — o expansiune suflotească, îi mări, ca într'un fulger, orizontul vieții, și-l scutură de încleci — de rele.

Lângă dânsul trăia un suflet — o durere vie.

Și expansiunea lui avu un scop imediat, un ideal — al bunătății.

— Dorico!

Dar, mai iute decât gândul, răspunsul veni:

— de când mă mângâi?

Dacă Dora ar fi vrut să-și aducă aminte de ceva, atenția conștiinței i-ar fi împedat ideile.

Tot astfel, stăruința de a nu greși, de a nu supăra, îi slăbise, îi oprise energia — *provocă* chiar răul.

Și Virgil, în disciplina lui critică, se făcu iarăș sever — fericit în caracterul lui parțial critic, c'o vede astfel mai bruscă.

Astfel, la cel mai mic pretext, pierdea rușinea vinovăției lui — amețit ca de un vis tare. Probă, încă, că mai de grabă, avea credința unei aprecieri asigurate — în răul unirii lor, decât să trăiască împreună, în amândoi, cu probabilitatea unui lucru, unei stări nesigure. Și preferă în curăția spiritului lui — fără a moralei suferenți — să se omoare moralicește *negând*.

Apoi, ca să-și ia toată răspunderea asupra-și, cu încrederea omului conștient voluntar, *îndreptățit*, îi luă Dorei și posibilitatea de a-l iubi:

m'a luat de interes — îi sunt străin... nu mă iubește...

Înrăit, la gândul acesta din urmă, se întristă însă — se mâhni adânc...

 fi rău, nu va să zică a fi, sau a fi fost, nenorocit — și a fi nenorocit, nu va să zică a fi, sau a fi fost rău?

Spre seară, Virgil și Dora iscodiră un fel de sfadă — fără pricină vădită.

Virgil tăcuse de ceasuri. Apăsată de tăcerea asta, ca de-o amenințare, Dora se temeă în ea de ce are să vie...

Ce făcuse?

Îi pregăti un ceai, îi așeză hârtiile de scris pe masă și 'n sfârșit rosti: te-am supărat Virgile....

Și par'că i-ar fi cerut iertare.... «iertare de anii duși, când nu te cunoșteam pe tine» *), vinovată că venise târziu, venise

*) Roscmonde Gérard.

în grabă, intrase în viața lui.... necunos-
cându-l — cunoscându-l....

Virgil, răsturnat pe un scaun, fuma.

— «Am spus-o, sunt bun, dar sunt pe-
riculos».

Și nici-o deslușire.

Tăcu iarăș.

Un ceasornic bătù zece ceasuri.

În tot hotelul se făcuse liniște.

Din când, în când, un uruit înfundat —
o mișcare surdă se auzea pe stradă.

Dora se apropie de Virgil și-și puse capul
pe umărul lui. S'ar fi odihnit acolo....

— Sunt tare — sunt cel mai tare.... —

Privindu-l lung, Dora, îi cercetă, îi a-
dânci gândul — apoi răspunse :

— e ușor, unei forțe de felul tău, să se
afirme, să se păstreze, să se susție....

— De ce?

— Fiindcă n'ai cu cine te luptă. Un suflet
ca al meu, nu-i adversarul care să-i reziste.
A fi cum sunt, e a te da învins de bunăvoie
— dela început.

— De ce dar, plângi ?

— Dacă lacrămile mă ard, e că n'am răutatea care biciue.

— Dar ai pe aceea de a mi-o răscoli.

— Spre a te dezarma. Cu lacrămile nu se luptă.

— Dar se disprețuește...

— Când te disprețuești pe tine însuși, de ce a putut să le nască.

— Îți maschezi slăbiciunea.

— Dinpotrivă — ți-o demasc pe a ta....

Virgil o îndepărtă.

— E poate și asta o forță... și surâse.

— E poate o răzbunare — cu ce te-aș putea vătăma, altfel, decât cu propria mea durere?

Virgil o măsură cu privirea, și făcându-i-se par'că milă — îi deșteaptă un interes mai viu.

O vâzu mai palidă — femeia — și sub orgoliul și severitatea formei, sufletul lui trist și plutitor, bunătatea lui neștiută, înviolată, îl făcu să aibă o strângere, ca de-o personală pierdere....

Ca două tabere, se desprinse în el, doi dușmani....

Stătu un moment la îndoială, apoi ascultând de unul, se așeză să lucreze.

Eră două noaptea, când se întinse apoi pe o canapea să se culce.

Și în patul larg, care-l aștepta, unde s'ar fi odihnit mai bine, Dora, în singurătatea asta neașteptată, i se păru deodată că se pierde, ca un copil în codru — la o margine de drum....

O neliniște o coprînsă, o groază, teama, frica de mâine....

Și peste durerea ei mare, speriată — peste tot o milă de amândoi — de el....

Se sculă și-l înveli mai bine. Apoi, iar și iar, toată noaptea. Virgil dormea adânc — sau se prefăcea că doarme....

doua zi, se deșteptară sub o impresie de obidă.

Afară plouă — o ploaie zăbavnică de toamnă, apăsătoare, tristă....

Virgil se îmbracă încet, pe gânduri. Dora îi urmărea din ochi, chipul tras, chinuit, neodihnit bine.

Și 'n toată odaia respiră taina unui necunoscut, care-i Impresurau....

Când suferi, tot ce te înconjoară cheamă suferința spre tine — în tine.

Virgil, simțind ochii Dorei, neclintiți pe el, o întrebă mai dulce și totuș înstrăinat, ca un ultim cuvânt de plecare : la ce te uiți, așa, la mine ?

Nu era poate nimic în ochii ei, dar supus unei idei, cu o remuşcare nedefinitivă, umilitoare în el — ca un om care ascunde o crimă — se simţea apăsător, persecutat de acea privire. Şi tocmai pentru că o vedea blândă, nu era tihnit în suflet — i-l răscolea, deşteptă în el o stare de nesuferit.

Nedeterminat sau vag determinat în el, îl exaspera bunătatea asta care chiar prin pasivitatea ei, era activă. Şi-şi zise cu frică: nu-i poate o enigmă, un pericol?... poate e alta, decât o cred, poate e cu adevărat o forţă....

Iar, simţul lui critic, care văzuse într-o fulgerare drept — cu toate că misterul fiinţei ei îl atrăgea — îi deşteptă o teamă, ca păcăneala unei idei fixe.

Dora, ghicindu-i gândul, îl întrebă:

De ce te temi?

— «De suferinţe» — şi Virgil se așeză încet pe marginea patului.

Venise un moment grav în viața lor.

Dora lăcrămă.

Nu-ți ajung fericirii tale? — și tremură în ea, așteptă o desmintire — nu adevăratul

răspuns, dar acela pe care-l dorea ea — pe când un adevăr crud îi răspunse:

... și vreau să fiu fericit....

— Eu vreau, să fiu mai bună....

O curioasă gravitate se lăsase acum pe chipul Dorei — care nu semăna nici cu seninătatea supremei bunătăți, nici cu maximumul, absolutul durerii....

Eră ca o serioșitate de copil nenorocit, care întinde mâna....

Și afară ploua mereu — și ceea ce așteptă dânsa nu vineă — nu vineă s'o susție, să-i adape sufletul ars, urgisit, pustiit. Mai avea s'aștepte.... mai avea să cunoască....

Și în tinerețea ei istovită, un singur glas mai auzea — mai auzea ca un ocoș repetat ecoșul unei conștiinți curate....

«de ce, nu sunt iubită — cum iubesc — fără răutate, iertând într'una....»

Plânse.

Și în plânsul ei, eră toată viața — tot traiul ei de odinioară, zilele înșirate ca daniile în preajma sfintei sărbători....

O înclinare umilită, în așteptare către Acela, care dă tot — care ia tot....

Și simțind că venise iar momentul de încercare, de sacrificiu, o dorea.... o dorea iar, cum i-ar fi luat un braț, cum i-ar fi spus: nu ești bună.

«Ești rea—nu-mi place caracterul tău» ;
—și Virgil, cu ochii pierduți în zare, fugind de ai ei — curați, senini — mărturisii păcatul....

Păcatul ei, păcatul lui?

Și în suprema, cea mai mare sfortare—
menire a unui rol — Dora surăse....

Tăcu.

Virgil urmă pe dată :

— și apoi câți bani ne trebuie !

Parc'ar fi spus : n'avem pâine, ne va lipsi lumina, nu vom avea perna pe care vom dormi alături.... fericiți.... iubindu-ne.... înțelegându-ne.

Avea dreptate.

Avea dreptate, căci mintea lui, având frică de neînțelegere, nășteea neînțelegerea.

Avea dreptate, căci se plânsese cu jale, cu o voce schimbată, înfrigurată, stinsă !....

Ce n'ar fi dat, Dora să-l vadă fericit !

Și nu putea — neavând pentru el, ce-i
cerea — ce-i trebuia lui:
pacea dintr'insul....

Eră nouă ceasuri.

Dându-se jos din pat, Dora se simți mai ușurată — mai stăpână pe dânsa.

Apoi, în singurătatea în care se găsea, într'o țară străină, singură cu ea însăși, uitându-se împrejur, i se păru că lucrurile vorbesc. — I se păru că totul o alungă, o răpune dintr'o liniște în care ar fi vrut să intre....

Și în nevolnicia gândului de acum, trezit iar la suferințe, o curiozitate ca o rânduială de spirit, care vrea cu orice preț să se deslușească, îi pătrunse zdrumecarea întregii firi.

Aninându-se de trecut, voia, cerea, rostul,

neîndrituit, al acestei prigoniri de soartă.
Și nu-l găsoa — decât în singurătatea ei.

Se văzu singură.

Singură!

Suflet vlăguit, îngrozit — femeie singură!..

Se văzu singură în mocirla celor cari trăiesc în ea, ca într'o împărăție — sfidători și mândri.

În lumea care o desprețuia, pentru că părea ca ea, și nu era ca ea. Peste ani, în lupta existenței, poate, undă nu-i menirea ei — undă femeia se scoboară când interesele sunt deosebite, născând idei deosebite..

Într'o luptă de toate zilele, în care n'ai ce câștiga — ai tot a pierde. În care lumea nu umilește, necinstește vișul — ca nenorocirea, ca nesuccesul.

În lumea în care ți-e mai ușor, e foarte ușor, să rămâi, când ai fost, și ești cinstită, decât să te creadă lumea cinstită.

În care inima-ți devine hotel — sau morământul în care te închizi pe tine însuși.

Femeie!...

Și se făcu din nou tăcere — o tăcere moartă, în care nu mai pricepea nimic.

Era ca o lecție de singurătate pe care o primea iarăș.

Și iarăș un acces de desnădejde — în suflet o larmă, o voce care strigă: ajutor, ajutor....

Și nimeni nu venea.

Și lacrimile cădeau zadarnice — șterse de nici o mână scumpă, de nici un gând consolator.

O desperare.

Trecu un ceas — trecu două. O destindere, o odihnă se lăsase acum în Dora.

Și par'că și vremea de afară și odaia erau acum mai luminoase, mai puțin searbăde.

Prinse și ea a-și zâmbi durerii, și par'că și durerea plecă în săltate, cu întretăituri de suspine.

Căzu pe gânduri.

Atâtea lecții pentru dânsa, deveneau lecții cu înțeles adânc.

Iș deretecă odaia și apoi se așeză să coasă. Și cu fiecare împunsătură, un gând — cu fiecare gând, o întrebare....

Se vedea în țară, întors cu cine? C'un om făcut, prin el însuși, care-și agonisise singur tot, în el, — care-și lăsase sufletul să piară....

Un om civilizat, cioplit în fețele nenumărate ale inteligenței, c'o rațiune fără suflet — și rațiunea fără suflet e oare o rațiune? — prin care cădea ușor în extremul celui mai primitiv caracter omenesc. Căci, idealitatea lui — cel mai înalt concept al unei esențe spirituale desăvârșite — atinzea, prin perfecțiunea la care era adusă de-o inteligență, nemărginit, veșnic lucrată, la alt extrem, de realism brutal, de sensualitate animală.

Și 'n culmea acestui intelect, ajutat de-o inteligență naturală — idealitatea aceea mistică, era un produs fictiv, artificial, o fantezie, aproape o creație de artist, în imitația așa de apropiată de adevărul sufletesc.

Un sătul și un îndrăgostit de viață — un blazat-tandru — un cerebral.

...Dar, la această definiție din urmă, care se avântase în Dora, în firele minții ei —

ca un fuior ce nu-i poți opri mișcarea — un glas tânjit, ca o doină pe care ar fi auzit-o, ca un vaer sufletesc, se desprinsese încet din ea.

Ca un aiurit de jale, plângător, un glas șagalnic și copilăros, îi șoptea în misterul sunetelor din altă vreme, cuvinte rupte din trecut. Și-și amintea pe când în ea se făcea tăcere, blândă, adevărata figură a lui Virgil, prins în infinitul unei clipe, rostind cu o sinceritate fără preț — ceeace-i dă neprețuirea:

•Aș fi recunoscător, acelei care mi-ar vindeca, mi-ar deșteptă sufletul•....

Privirea lui, eră înneacă în lăcrămile care-și au farmecul și lașitatea lor, și în sufletul atavic și lucrat al Dorei, în simțirea ei moștenită, de-o atât de mare sensibilitate, adiașe vraja unei puteri din altă lume.

Ca și atunci, și azi, se desprindea din ea, o forță necunoscută, ca o mână de fier, care ar fi împins-o strigându-i: trebuie, trebuie....

Și, dacă, în sufletul ei doritor de vicață, în puterea ei de tinerețe și de farmec, gema uneori sub o apăsare prea crudă — ca o vic-

timă pe rugul aprins, al unei fatalități organizate, nelindurătoare — eră că avea clipe, când și în ea se încingea lupta crâncenă a unui dor, de ceva mai mult decât dansa...

Dorul, adus de valurile timpului în viitor al unui suflet care să i-l cuprindă, să i-l încapă pe al ei, fără să mai dea dela dansa.

Dorul avutului generos, care la un moment dat, se întreabă — până când? și uitându-se înapoi, se vede singur....

— Și în răsclătirea acestor din urmă adieri de idei, cari nu prindeau vlagă de viață decât arare în Dora, cuvintele cari și le amintise, luminau însă, ca o torță aprinsă, ceața deasă a oricărui gând mai negru.

În realitatea unor adevăruri stinse, unele cuvinte rostite de Virgil, orau licăriri cari scânteiau cu înțelesuri tainice.... Cari trădau subconscienturi îmbogățite, păstrând Dorei credința unor substraturi, unei comori ascunse....

Și se munci din nou să străbată sufletul omenesc, nu numai cu experiența lăuntrică din ea, care este origina adevărată a ideii intelectuale, dar cu o forță mai presus decât

orice sinteză, decât orice principiu intelectual.

Cu o intuiție sufletească — care întâlnea în omenire ce era mai bun, care desgroapă în Virgil alt om, care făcea din ea o forță mare, de care te izbești ca de necunoscut.

Și astfel, cu toată argumentația conștientă prin care îl vedea pe Virgil, așa cum era pe o lature: un blazat, un cerebral, în atmosfera sufletului ei, trăiau părți inconștiente, mai puternice, cari îi tăiau drum spre fericire.

O făcea să depășească strâmtoarea existenței de fiecare zi, a unei vieți în doi, dându-l avânturi superioare spre alte lumi, unde Virgil îi apărea simplificat, cu bietul lui suflet chinuit, copilăros.

Și presimțea o regenerare, în echilibrul unei dezvoltări precumpănitoare a influenței ei...

Vindecă-mă...

.....

Broderia la care Dora lucra și prin care se liniștise, ca pe o pernă de odihnă, scosese

inițiala lui Virgil pe un colț de batistă, în relief, cu frumoase desenuri.

Toate gândurile ei, Dora parcă le cosese pe batista aceasta și acum, în realizarea lor, într'o simplă broderie, i se păru ca un simbol.

I se parii, că dacă, încă realitatea nu-i intrupase un vis, dar îi unificase un ideal de dorințe.

Strânse batista frumos, o așeză într'o cutie, și 'n dragul cu care se ocupă de Virgil, parcă-i dase deja, tot sufletul ei.

Parcă-și deschidea sufletul și-l împărțise cu dânsul — cum îți deschizi o vână, să dai din viața ta, din sângele tău, unui bolnav scump.

Și gânduri și mai serioase, potop de idei, ca o cheazășie de belșug, de prosperitate, de progres social spre o eră de perfecțiune în toate direcțiile, cuprinse golul care-l lăsase într'înșa darul de ființa ei.

Făcând un tot cu Virgil, rupându-l de trecut, desfăcându-i o viață nouă, parcă descoperirea în el o ființă trăită de veacuri, în depărtarea vremurilor de totdeauna.

Par'că găsea în el, o ființă pierdută în mijlocul unor atomi nevrednici, a celor cari trăiau în el, din vremea depărtată a unei rase bătrâne — ființă dumnezeiască, smulsă ca o lumină din întuneric, din noaptea veacurilor trăite, sfârșite, în agonie.

Această nouă viață, printre atâtea vieți ce se înșirue în firea noastră, ca moșteniri de neamuri, eră poate scânteia unui alt om, alt suflet, care, arzând trecutul, dă lumină înainte — vremurilor viitoare.

Și 'n mijlocul, în înălțuirea nesfârșită a celor ce-au trăit în noi și noi în ei, să fie ca o strămutare peste șirul generațiilor stinse — ca o speranță de regenerare, de forță supremă, învingătoare — poate tot geniul rasei lor....

Cine știe....

Speranța aurind, însă, Dorei, cu strălucirea imaginației ei minunate, o intuiție reală, bazată nu pe abstracțiuni, dar pe o urzeală sufletească superioară, punea un ideal în acțiune. Și acest ideal activ o făcea să întrezărească viitorul tot mai frumos, tot mai în bine, ducând-o cu mintea departe

în dorul ei întins, plecat să desrobească o lume.

În avântul acesta de neadormita visare, iubirea ei de femeie însă, ca o flacără de-o zi, pe întinsul reflex de soare, se pierdea, rămânea ștearsă ca o soră mai mică, umilită în neînsemnătatea ei.

Astfel și odaia, păru Dorei și mai strâmtă — vieța ei bogată în aspirații mari, prea măsurută, prea mărginită.

Având frică însă, de închipuiri — cari sunt totdeauna hiperbolice, exagerate — se opri în preajma lor.

Făcu ocolul celor ce gândise și avu curajul de a vedeă mai drept.

Adevărurile vieții, se înșirue, apar succesive, nu toate odată.

De ce s'ar înșela?

Atâta dor de cucerire, de desrobire, de răsunet în lumea largă, cere mai mult, decât ziua de «azi», decât o mână de femeie — mai mult decât un suflet singur.

Și cuminte, Dora se reculesc încet, adunându-și valurile uriașe ale sufletului ei,

între țărnicurile neclintite ale unui ideal mai mic, mai aproape de dânsa.

Cu aceeași duioșie, cu aceeași dragoste însă, de-o lume care se concentra cu toate defectele și calitățile ei, în Virgil — personificând chiar o generație degenerată, în luptă cu geniul unei rase: generația de mâine—Dora se gândi la el, tânjind de dragul și binele lui, într'un dor nesecat de izvoare sufletești.

Potolită, dominată însă de un gând fugar, care se întorcea la locu-i, se desprinse de orice năzuinți îndepărtate și luând teancul de rufe, le orândui pe număr...

În gestul acesta de subjugare, în simplitatea unei meniri care-și păstră farmecul de bunătate, Dora își așterneă tot focul care o ardea, învelindu-l cu cenușa vremii...

Între Dora și cunoștința de ea, există o deosebire mare.

Mai ales, Virgil nu avea de ea decât o cunoștință sensibilă, de oarece cunoștința intelectuală se capătă cu timpul prin absolută analiză și recunoașterea neîndoioasă a personalității cuiva. Și considerând numai raporturile ființelor între ele, Virgil, probând în acelaș timp, că între a fi cum era și a fi cu adevărat intelectual, e o deosebire, nu vedea, încă, în Dora, o forță prin ea însăși, prin cunoașterea ei și cu tendința unui anumit slărșit.

Vedea o femeie, pe care o simțise la un moment dat superioară, și care azi, neafir-

mată de lume, nu-i mai părea astfel, n'o mai credea astfel.

De oarece, în forma ei de vieată, cadrul îi lipsea Dorei, nu eră bogată și nici nu știa «să ție» un singur bărbat, când altele țin mai mulți odată.

Îi lipseau armele de veacuri ale slavei, care și păstrează un rol după placul altora, arme de minciuni și perfidii în natura acelor femei cari reușesc pe căi piezișe. Avea, apoi, onestitatea *fulată*, pe care trebuie s'o urmezi, care se impun în firea ta — în natura aceea care iă vieața în serios. Și mai avea spiritul liber, dominător, a celor cari știu lucrurile nu cum *sunt*, dar cum *trebuie* să fie.

Subordona ceea ce urmează.

Eră ea....

Eră femeia nu răsvrătită, nu factorul anarhic al unui feminism bolnav — curba în linie dreaptă a unui progres — dar femeia bună, care știe la ce e bună și *vrea* să fie bună. Femeia cu *datoria* de a fi femeie bună, mamă bună, dar și cu *dreptul* de a fi femeia fericită, mamă fericită.

Și, nu în clipa de fericire trecătoare găsea ea, aceea seninătate, care o conducea cu un pas înainte spre țelul dorit. Dar, în acea desăvârșire a sentimentului de bine, concretizat într-o privire curată, încrezătoare, în nu știu ce de liniștit, care emană din ființa iubită și care iubește astfel.

În liniștea caselor fericite, care presupune un progres, o identitate sufletească necesară unui statornic izvor de mulțumire. În iubirea și căsătoria aceea care n'a fost privită ca un scop, dar ca un mijloc de fericire. Și nu în puterea unei pasiuni, i se oprea avântul de viață, dar în atingerea scopului ei, mijlocul de a găsi în efect, în satisfacția acestei pasiuni, cauze noi de înaintare sufletească. De aceea, Dora, nu luă o închipuire drept realitate, dar din realitate voia să facă o închipuire mai mult, o viață superioară, realizabilă și realizată, ca o specie nouă mai frumoasă, a unei flori cultivate dintr'un acelaș neam de flori.

Și în nebunia gândurilor acestea, Dora, eră poate înțeleaptă — în curiozitatea de a nu fi ca mulți, se ascundea poate bunul

simt, de a fi cum ar fi trebuit să fie toți...

Înțelepciune nu mistică — dar o înțelepciune care desprețuia pe aceea a rațiunii imediate, alcătuiind astfel rațiunea anti-mergătoare a viitorului — a zilei de mâine.

Eră femeia de mâine.

De ce nu, și femeia de azi?

Pentru că bărbatul de azi, chiar dacă admiră calitățile unei femei, nu vrea să fie dominat de admirația lui. Pentru că e gelos de calitățile mai mari cari le găsește într'insa — când nu le egalează sau întrece. Și dacă-l atrag — tot ele îl depărtează.

... Pentru că tot ce trece de limită, de întindere, asupra dreptului altuia, e un rău... Și în violația echilibrului între aspirațiile morale ale lui Virgil și formele exterioare ale vieții spirituale, eră o libertate nepregătită la el.

Intocmai ca și orbul vindecat, ce nu poate răbdă deodată lumina bătătoare a zilei, tot astfel schipise și plăcapele sufletului lui, deschise la viață. De aci minutul de odihnă pe pajiștea curată a regăsirii lor cu lupta,

apoi, a elementelor străine de cari vrei sau trebuie să te desfaci, să te lepezi.

Cu lupta mediului și-a timpului în care trăiau — în care Virgil luă o parte directă, în răspunderea faptelor și aprobarea lor. Și sancționat de o societate pe care o reprezentă, țineă de dânsa, oră cu ea — nu eră singur.

Pe când, de partea ei, Dora nu se avea decât pe ea însăși: o bunătate conștientă în mișcare, o dragoste activă și propria sa masacrare — sacrificarea fatală oricărei ființe de progres care exercită o destrucție în spiritul de conservare al omenirii.

Dar, mai exact, care progres și în ce scop?

Progresul moral, în unire cu condiția inferioară a femeii — și în scopul singurelor ei meniri: educătoarea sufletului omenesc, poetă, femeie și mamă.

Pe ce bază?

Pe baza sincerității — pe stabilitatea principiilor sufletești, cu libertatea spiritului în evoluție.

Pe o bază de lux, care numai celor tari îi se iartă ...

Celor cu voință.

Și Dora, cu simțul ei de-a deduce și de-a sintetiza, făcând un buchet din toate ideile mai noi ale zilei, voia ca femeia să înainteze cu ele.

Voia să fie cu adevărat sufletul omenirii, și cum sufletul lucrează în umbră și în liniște, și femeia să primească și să dea viață, ca și astrul care primește și dă lumină.

Să lumineze ca și luna în noaptea ca și în ziua minții, ascunsă după un nor sau întunecată de soare. Să fie poezia nopții, misterul zilei, inspirația poetului, și călăuza rătăcitului....

Și când n'o mai vezi, s'o dorești; când ai văzut-o, să n'o mai uiți....

Să te mângâie și să te oțelească, să te îmbune și să-ți dea curaj....

Voia să fie, femeia visată — zorile unei fericiri care se naște în totdeauna, dintr'o rătăcire și dintr'un sacrificiu....

Să facă omenirii un pas înainte, nu numai reproducând-o — dar inspirând-o să creeze...

Și nu erau vorbe la Dora — erau fapte

Eră viața ei... o voință de afirmare... primul pas străbătut în negura vremei, pe care și-l reamintea.

Și-l reamintea — eră ca și acum : ...eră întunerec — eră noapte. O noapte fără stele, amenința de ploale și strada eră pustie.

Mergeau alături — ea tăcând, el vorbind pentru amândoi. Ii spuneă și răspundeă la gândurile ei mute, adevăruri rumegate, în tăcerea anilor pierduți, când nu le găsisse la alții și suferise în urma sfortării de-a le prinde.

— Vezi, tu, — își zise, — ai în față un om, un suflet deosebit de celelalte — o minte care cuprinde și înțelege sensul vieții.

E un om...

Il privise lung și cu atenție, s'ar fi făcut umbra lui, l-ar fi urmărit pas cu pas.

Incepuse să plouă, picăturile cădeau cât mai dese și grăbiseră mersul spre casă. Dorei, îi se păruse însă, că se întorcea dintr-o noapte mai deasă decât cea de-afară — în suflet și'n minte, egalitatea de vederi, făcuse distinctă viața lăuntrică, din care iz-

vorește noblețea inimii și energia de-a trăi și de a crea.

Și, din convicția, din propăvăduiala unei înțelepciuni întărite, drepte

lumina se întinsese :

se uitase împrejur și văzuse, că rațiunea care te aduce la cunoștința de tine, nu ajunge, și că înțelepciunea care lucrează și sporește, care înaintează, e de nevoie, în atingerea scopului de-ați face bine, cum e bine—și bine altora.

Se observase, și conștientă, își făcuse de lucru.

E atâta de făcut în omenire, în viață!
Totul depinde însă, de individ....

Și într'un cămin undo exemplele bune întăresc, înaltă, unde împlinirea datoriilor, e prima datorie, unde dragostea trebuie să fie cu luare aminte și blândă, e mult de făcut, e destul pentru o femeie să creeze o viață de interior și interioară, care să lumineze cercul familiei; să deschidă perspective noi și senine, nu numai ei, dar și aspirațiilor celor cari văd într'o pildă bună, oglinda propriei lor determinări și orândueli a vieții.

Știusese ce vrea și vroise ce știe,

So înșelase?

Relația dintre superior și inferior e în tot-
deauna o relație nenorocită...

Suferise.

I se cerea acum mai mult:

să sufero *cu perfecțiune*.

De aceea sentimentele Dorei se subli-
mau....

Avu simțul eternității, sufletul vlăguit,
îngrozit al femeii!....

Dora nu mai erà sclava sclavului — dar
sclava unui ideal.

Cu cât se apropia timpul întoarcerii lor
în țară, ființa ei par'că dispărea, se absor-
bea toată în Virgil.

Simțea că, făcând din acest om ceea ce
trebuia să devie, contribuia oareș cum la
deslegarea unei probleme sociale care, ca
toata problemele de acest fel, țin de iniția-
tiva individuală.

Și întocmai ca și o întreagă generație, a
cărei judecată e cultă în rău, iar sufletul
a rămas nedesvoltat, needucat, Virgil trăise
și el, nu în sensul naturii care ne împinge
spre bine, spre frăție — dar contra ei. Ast-

fel vieața lui fusese anormală și munca lui — admirabila lui forță — o muncă în direcție falsă.

Și ca probă, e, că nu trăise, se sforța să trăiască și obosea muncind.

Ca orice spirit încărcat de cunoștințe cari, nefolosind sufletului, nu e o condiție de trai a lui. Nenutrit, sufletul îl detracă. Îi slăbește organismul, îl pune în vrajbă, în luptă cu el.

Și, de unde slăbirea unui organism, de cât din luptele dintr'insul? Și de unde luptă, dacă sufletul ar avea sănătate — *sândtate*.

Și sănătatea sufletului ca și a corpului, stă în mare parte în igiena — în igiena morală, în strictul necesar al omului, în dragoste și bunătate, care e apa și pâinea lui. În bunătatea conștientă care nu nesocotește spiritul, dar îl liberează, îi dă aripi.... Care nu nesocotește interesele materiale — dar le împuținează. Căci, în strânsa legătură dintre suflet și spirit stă forța pe care te reazămi. Și cu cât sufletul e mai mare, cu atât nevoile materiale sunt mai mici. Cu atât se naște disprețul de onoruri și de

avuții demăsurate în simplitatea traiului și bogăția bunătății a celor cari ar forma curentul cu adevărat bun în omenire.

A celor sănătoși, cu sufletul împăcat nu numai în ei, dar și în sufletul generațiilor viitoare....

În copiii, zămislți, din părinți uniți, din sămânța unei minți bogate, din sufletul curat al femeii, care e sufletul omenirii. În generațiile concepute în pace, cu dragoste, cu sfințenie....

În voirea tuturor, prin care ne-am prelungi viața, dându-ne posibilitatea de-a urmări opera de recunoaștere a lumii.... Prin care ne-am înălța ca un val uriaș și-am sparge poate — chiar digul morții....

Când nu trăești însă, într'un mediu definit, e greu ca sufletul să-ți ia o formă definitivă. De aceea și diferitele epoci ale omenirii oglindesc, calitatea deosebită a sufletelor, cari le-au reprezentat și le prezintă. Această calitate sufletească a fost în timpul din urmă o calitate turbure, mediocră—de oameni mediocri. A fost și este încă, produsul aceluși spirit care în loc să

serve drept schelă la o clădire sufletească, a servit drept voința lui de afirmare.

O afirmare de inconștientă sau de virtuozitate în rău?

În epoca noastră, de tranziție, însă, ne îndrumăm spre o eră nouă.

Sufletele se deșteaptă și-un spirit de reacție bate ca un vânt de primăvară pe ogorul înțelenit de greșelile trecutului.

Acei, ce se simt, deja îmbărbătați de-o adiere de vicață, de vicață adevărată, de ce, dar, nu s'ar uni — nu să se distrugă, dar să se întărească?

Răul va pieri prin el însuși — când calitățile noastre sufletești își vor deschide petalele la soarele victoriei. Când cei mai mulți, dându-se de partea binelui, vor împlini prima condiție a oricărui progres: *unirea*.

Și acei ce s'au unit, ce vor putea să se înțeleagă, în totul de ce s'ar desbină?

Imitația e în sociologie, o pârghie a voinței. Exemplele bune fac pe mulți buni.

De aceea și Dora, în gravitatea situației dintre ea și Virgil, nu se gândeă numai la

ei, dar și la exemplul care-l dă. Descoperind, însă, cu încetul, în Virgil, un suflet de copil — sufletul timpului — descoperea și un adevăr.

Acela de a nu-l obligă la o datorie fără înțeles pentru dânsul, înainte de a-l lumina asupra acestei datorii.

Pentru aceasta, se scoborâ pe treapta rațiunii și sufletului lui Virgil, devenea și ea copil, alături de el, ca să-l câștige. Se făcea mică, îi vorbea în limba lui sufletească, râzând și jucându-se cu el, ca să-i intre în voie, să-i câștige mai înainte de toate, încrederea pe care o inspiră copiilor, când le vorbești în limba lor.

Și nu odată, cu pași șovăitori, dar totuși îndreptați spre dânsa, se aruncă, în brațele ei deschise, să-l primească. Nu odată, sub tălșul ascuțit al unei ironii voite, își dădea seama ce suflet înduioșat, doritor de a iubi, se ascundea.

De aceea și Dora îl iubea, în toate razele sufletului lui promițător a-și da viață, a imprimă-vâr) întreaga lui ființă. Și prin dragostea asta, de mamă, de femeie și de soră,

și înțelegea toate nevoile, lipsurile, și punându-le în fața lui ca o oglindă, voia să-i spună odată : privește, iată ce-ai fost, ce ești, care ți-e viața. Și din ochirea asta dreaptă despre el, să-și dea singur seama, că a vol să fi om mare, nu va să zică că ești ; trebuie să fii om, și apoi să vrei să fii mai mult...

Voința nu-i decât o întărire a ceea ce ești și eticheta socială nu-i totdeauna ceea ce corespunde cu tine însuși.

Și în omenirea bolnavă, când vrei să o vindeci, e a o expune de a-i da otravă în locul leacului așteptat, când acest leac, e scris numai, pe cutia vieții tale, pe cele șase scânduri în care vrei să te rezumi.

Cunoscându-se și cunoscând aceste adevăruri, având curajul de-a fi drept, Virgil ar fi înțeles multe — ar fi înțeles mai întâiu dreptul de-a avea datorii față de el și de alții. Iar uimitoarea lui putere de muncă, pusă în serviciul binelui, ar fi devenit, apoi, cu adevărat, o forță extraordinară. Adusă la obârșia sufletească, care-i adevăratul izvor de viață, Virgil ar fi găsit în adâncul lui, adevărata dragoste și milă, de el și de

toți, și care ar fi făcut dintr'un om atât de bine înzestrat, aproape o perfecțiune. Nu i-ar mai fi lipsit acea trăsură de unire între el și Dora — acea bunătațe conștientă, activă, sigură pe ea, care presupune în energie, în voință, mijloacele de-a face bine.

Calitățile lui, n'ar mai fi alunecat printr'o spărtură nevăzută...

Nu l-ar fi înstrăinat de Dora, prin unele mici cauze de neînțelegere între ei, care și aduceau maximum de efect: pericolul unei despărțiri.

Aceste cauze nu erau însă, combinațiile lui Virgil.

Frau calculele răutăcioase ale trecutului — ale ideilor lui.

Și cu cât își suprapusese un strat mai complicat de civilizație pe fondul suficient de uitat, cu atât își pierduse din vedere particularitatea strămoșească a rasei lui — canavaua pe care mintea lui brodase atâtea flori — atâtea desenuri...

Flori otrăvite, desenuri greșite, pe cari azi, trebuia să le desfacă, ca să le refacă, să le distrugă, ca să le reconstruiască....

Și Dora, hrănind această speranță în interesul speculativ al unei convertiri, făcea, nu numai, jocul lui Virgil, dar și jocul naturii.

De oareco — după cum ereditatea unui trecut rău, când nu este o dispoziție primită dela natură, atunci nu este o perversitate fatală — tot astfel și răutatea lui Virgil nu erà un instinct, ci, dinpotrivă, o contradicție a unei facultăți contrariate.

Această contrariatate, se repetase însă, de atâta vreme, că devenise o a doua natură. Virgil devenise rău — părea rău. Prin unirea lui cu Dora, însă, germonul lui inform de vicață, primind dela început un fior pe care n'avea să-l mai uite, se găsea azi, într'o stare de copilărie, de evoluție regeneratoare.

Și Dora, punându-i această evoluție în mișcare, îi spulbera unele obiceiuri întemiate pe trecut, și mai ales pe intimitatea lui cu Anca — pe asociația ideilor lor comune. Îi suprapunea obiceiuri noi, alte asociații directe de idei — de cauze active.

Exaspera astfel o luptă, între o lume pe sfârșit și alta la început. Exasperă

două conștiinți într'un om, două vieți succesive și simultane azi, din cari una îl împingea la rezistență, iar alta la concesii. Și aceea conștiință îl domină acum, când diferența unei stări, eră mai mare asupra alteia — se făcea mai luminată prin excedent. Cum acest excedent, depindea însă, fie de natura lui inconștientă în care apăreau senzații cauzate de acțiunea unor influențe străine, fie de o conștiință, care nu se mai mulțumea numai c'o intenție de bine, dar cerea și aplicarea ei; în hotărîrea lui de a trăi cu Dora și în aceea de a o lăsa, domină nehotărîrea. Se vedeă o satisfacție și o rezistență în el caprițioasă, care-și schimbau rolurile între suflet și minte, lucrând în acelaș fel, în condiții diferite și diferit în condiții analoage.

Pe orice altă femeie această stare de lucruri ar fi descurajat-o.

Având simțul valorilor, Dora prindea însă, adevărata fire a lui Virgil în nuanțele, acestei firi. Căci, nu trebuie să ne dăm idcia, să judecăm o existență, pe oameni, după aparența lor, traducând-o în linii mari. Rea-

litatea ficcării din noi, de câteori nu se ascunde în razele vieții noastre, mai curând decât în viața noastră însăși : în nuanțe.

Frumusețea sufletului omenesc e operă de artist, ca și darul de a o prinde.

Și, cu acest dar, Dora, pricepând că mai multe antecedente cu mai multe consecințe, dând un tot greu de pătruns, firea lui Virgil de ieri, slăbită, în firea lui de azi, trebuia să trăiască, deocamdată, o stare nedefinită.

O stare, din care nu poți alege nici șirul incurcat al unei stări de raporturi repetate — șirul obiceiurilor vechi — nici acel mai deslușit azi, al unei vieți nouă, care-și arătase supremația printr'o căsătorie.

Această căsătorie devenind obiceiul creat, înatacabil și atacat, dă naștere la dizolvarea unui eu rătăcit — la acel conflict de suflete nepotrivite : în Virgil, între el și el, între el și Dora, — din care numai unul trebuia să învingă....

Numai unul și cel mai tare....

Am iubit ca un copil de școală....

Și, cu vorbele acestea, Virgil ieșise din localul bibliotecii unde stătuse toată ziua. Se întorcea obosit de muncă, obosit de lupta din el, de nemulțumirea din el.... De oareco, în formațiunea lui lăuntrică, eterogenă, încălcită, incoherentă — fără relații deslușite între facultățile lui deosebite — nu găsea judecata, aceea care pricepe tot dela început. Nu găsea acea simțire clară, senină și puternică în el — în el, care fusese până eri, un intelectual atât de suveran, atât de autocrat. Și despotismul acesta care nu admisesese altă supremație, se căptușise și de mândria aceea orgolioasă care-l făcea dis-

prețuitor, față de orice manifestare sentimentală.

Azi, se disprețuia și pe dânsul.

Se simțea și pe el atins de acel dispreț, se simțea umilit de propria lui slăbiciune, în constatarea unei profaceri lăuntrice.

Și era mai sever cu el, cu cât ura către Dora creștea, cu cât disprețul către el îl simțea mai temeinic împuternicit de-o sensibilitate nouă.

— Aceeasă ură a celui care dăinuiește, persistă, într'o stare rea trecută, față de ideile și oamenii noi ai timpului. —

Și ura ca și disprețul acesta, era bariera, șanțul cel mai grozav între ei, de oarocce, sufletele nu pot comunica desăvârșit decât în unirea aceluiaș bine. Și înțelegând pe Dora din ce în ce mai puțin, se înțelegea și mai puțin pe dânsul, supunându-se și pe el însuș la torturi nenumărate, la o completă desconsiderare de el.

Această desconsiderare, în vanitatea lui hrănită de trecut, era pedeapsa cea mai grozavă pe care și-o putea da singur, și

care-l făcea nenorocit, cum nimeni nu-l putea să-l facă....

Astfel, în starea asta îndurerată, abătut, se îndrumă spre casă.

Se inserase și luna îi argintea calea înainte. Mergea agale, până când dete de lumina stradelor mari, de piața catedralei, de lumea care mișună în dreapta, în stânga, în toate părțile.

În dreptul unui chioșc de ziare se opri. Cumpără o foaie locală și-o desfăcea mergând în litere mari, se anunța din Paris, moartea lui Zolla, cu toate amănuntele nenorocitului eveniment: asfixia.... întrecaga dramă.... consternarea tuturor...

Virgil, rămase aiurit, nu numai de evenimentul în el însuș, dar de moartea neprevăzută care hoțește, se apropie pe la spate și te rupe dintr'ai tăi. De ceace poate să-ți aducă ziua de azi, să-ți vie pe negândite mâine....

Și-o frică îl cuprinse O frică de moarte, de necunoscut, de ceace îl așteaptă acasă, în hotel, unde lăsase pe Dora și poate nu o va mai găsi.... Poate a plecat disperată....

Și un gând fioros îi sgâlțai creierul. Ca nebun, iuți pașii și într'o fugă se găsi la poarta hotelului. Sui scara cât ai clipi din ochi, și în fața ușei lor, oprindu-se, bătui în ea cu disperare.

Dora, îi deschise, și la lumina slabă din odaie, apărea într'o aoreolă de simplitate și blândete....

Răspândeă atâta farmec în acest moment — îl induioșă atât copilărescul ei chip, blândoțea ei rănită, — că par'că s'ar fi aruncat la picioarele ei și i-ar fi cerut iertare.

Se apropie de ea, o desmierdă pe chip, c'o atingere de mână sficioasă.

Și numai văzând-o, că există, că nimic nu se întâmplase în lipsa lui, că o găsește cuminte, par'că simțea sufletul scaldându-i-se într'o lumină de fericire.

Idea morții, unei nenorociri care i s'ar fi putut întâmpla și lui, îi aduceă aminte că eră și el supus la aceleași legi ca toți oamenii — că deosebire nu există în fața morții.

Și, induioșat, imblânzit, par'că asistase la propria lui agonie, ca acei bătrâni egoiști

cari, văzând moartea cu ochii, își întorc mai îmbunătățită privirea, spre copiii lor.

În el — ca o descompunere — se năruise ceva din rătăcirii, iar gândurile lui bogate îmbrăcau sufletul cu toate podoabele pe care i le furase. Sacrificat în trecutul lui îmbătrânit par'că, renăștea înviorat sub impresia morții.

Dora, fericită — după o zi întreagă de chin, de gânduri, de așteptare — se convingea mai mult, că nu-i era dat să despere.... Când se arătase mai rău, când îi prevestise un viitor mai negru — în aceeași zi se întorcea mai blând, mai bun ca totdeauna.

Dar, ce-l adusese atât de schimbat — și cu toate că bănuia că ceva trebuise să se petreacă în el, ca această prefacere să fie îndreptățită, nu-l întrebă până ce nu-i spuse el însuși :

— «Știi, Doro, — Zolla a murit... asfixiat... — citește.

Și Virgil îi întinse ziarul. Și pe când Dora citea — c'o curiozitate și o emoțiune nouă, care n'o distra însă, cu totul dela o preocupare urzită de un suflet trudit o zi

întreagă — își deslușea, în acelaș timp, ceea-
ce trebuise să se petreacă în Virgil.

Nenorocirile altora, când își aveau ecou
în propriile lui slăbiciuni, i le distrugeau —
iar ideea morții îl apropiase de viața fe-
meii lui. Și-o înțelegea, atât de bine acum,
se simțea atât de iubit și de înțeles de Dora,
că nu mai pricepea ce-l depărta de dânsa
— ce-l depărtase o zi întreagă fără să mai
dea pe-acasă....

Un glas tăinuit îi desminți purtarea, iar
un subconștient îmbogățit, deveni conști-
ent în fapt. Se alătură de Dora, îi luă ca-
pul între mâini, blând îi sărută ochii — cari
vedeau în el, lumina lor — și întreaga lui
ființă par'că se topca la căldura trupului ei,
pe când sufletul lui înfrățit, asemănător cu
al Dorei, amintea fluturele de Indii care iă
culoarea floarei pe care se așază....

Aninată de sufletul lui, Dora se pierdea,
în timp ce, tremurător, glasul i se auzea în
șoaptă :

«Mi-ești drag, cât toată dragostea din
lume».

— Tu ești toată iubire.... —

Confirmau prin cuvinte, principiul oricărei vieți.

Răsbiți de o flacără atotputernică, se luminează în ei, aceea lume veșnică din care orice viață își ia ființă.

Și nu eră numai o scânteie de iubire — din care toți ne naștem — dar Virgil găseă în el o dumnezeire pe care n'o recunoscuse....

Se simțea bun, senin și fericit, pe când — ca o convingere de ol înșuș — huzele îi rosteau supuse: nu sunt așa de rău, nu sunt așa de rău....

Iar Dora, sugestionându-i credința ei, murmură: ești bun, ești bun, micule dragă ... — ajutându-l să se regăsească astfel....

Văzându-l liniștit, se interesă apoi de zina lui. În vorbe ocolite, ca să-i lase libertatea de-a se destăinui singur, îi inspiră o remușcare de a fi lăsat să treacă o zi întroagă, fără ca ea să știe de întrebuintărea ei.

Virgil îi istorisi cât muncise la niște cercotări de date, cât stase la bibliotecă, cum nu lipsise de acolo decât timpul de a dejună. Îi spuse numele restaurantului — și în toate amăruntele cari i le înșiruiă, ca un

școlar vinovat, îi dă încredințarea ca nu făcuse alt rău, decât cel care-l știa... Și făcând aluzie, la vorbele lui nesocotite din preajma zilei, în care gândul de a o părăsi, se strivea acum sub propria nemernicie a acestui gând, Virgil o întrebă, pe când se desbrăcau să doarmă: aș vrea, să știu, Doro, ai fost supărată rău pe mine?

— Aș vrea, să știi, Virgil, ce simțirea mea gândește, dacă gândul tău o simte...

Și cu sinceritatea care voia să-l convingă și să-l adoarmă liniștit, Dora, îi mai șopti într'un sărut:

...mălinită am fost... supărată niciodată —cu nu știu ce-i împăcarea...; —arătând în felul ei de a fi, nu umilință, dar indulgență.

Și era indulgență pentrucă era pricepere....

De aceea și, mână în mână, ca doi copii, adormiră fericiți, visând în somnul lor dulce, nu numai un dor de viață împlinit, dar și mărirea neamului într'un tablou viitor al țării....

 Catedrala din Milan, care e una din cele mai falnice clădiri religioase din Europa, pare ca o dantelă gigantică, prinsă de azurul limpede al cerului de Italia.

În formă de cruce, toată de marmură, lucrată în stil gotic, e ca o horbotă măiastră — sau cu un suflet delicat de femeie, după o expresie apropiată a lui Napoleon I.

Acesta își are statuia printre cele două mii, presărate pe suprafața catedralei și a contribuit la desăvârșirea ei, punând în execuție planurile lui Pellegrino.

În interior se găsesc 52 de stâlpi de 16 pași circumferință, și 40.000 de oameni își găsesc loc într'insul.

Pe jos, catedrala are un mozaic de marmură, iar vitraiurile dinspre altar, sunt cele mai mari din lume.

.... Și nu odată, Dora, intrase să le admire — nu odată intrase să se roage.... La sunetele orgii care mureau cu sfârșitul slujbei, azi, mai alos, se simțea înălțată spre lumi neînvăluite. Misterioase i se păreau numai umbrele de morți, iar candelarele aprinse, ardeau par'că, în fața seninătății vieții. Recunoscătoare, de câte ori Virgil i se arătă mai bun, par'că se apropia și de ea, o fericire mai mare.... Și cu cât, influențele străine nu hotărau nimic în ea, cu atât se simțea liberă să-l desrobească.... Și în fața icoanei imputernicită, se găsea mai bună, simțindu se mai tare....

Plecă capul, și o rugă izbăvi nevoia unei mântuiri depline.

Cu mâinile împreunate șoptise:

Doamne! nu depărtă visul credinței mele,
de credința mea în tine.

Dă sufletului meu din puterea ta.

Să nu fiu *comediana* propriului meu ideal,
dar să *trăiesc*, acest ideal, real, posibil....

Și nu mă voiu întrebă dacă ziua de mâine, o voiu vedea eu, sau altă femeie, dacă copii având, va fi o îngemănare de forțe....

Ingenuchiată—in Dora dragostea și bunătatea se încrucișase — sfânt simbol de credință și speranță.

Liniștită se ridică — privi alături.... Virgil, lângă ea, salută un grup. Cuvinte românești vineau, până la Dora, și 'n deplinătatea iubirii ei de neam, o făcu să tresară. De dragul limbii noastre — de o presimțire?

— Inteligența ei, orcât de mare ar fi fost, nu putea birui dela început, când avea de luptat cu cea mai mică experiență, care-i ținea piept. —

O femeie matură, elegantă, cu șoldurile rotunde, cu surâsul pe buze, trecu pe lângă ei, fixându-i.

Și pe când grupul întreg se desfăcea, urmând-o, Virgil, înțepenit, privea spre dansa.... Prin forța imaginilor trecute, îi plăcu mai mult....

Soarele într'amurg, scăpătă în zare și ro-

șiaticul lui chip străbătu murind, ferestrele colorate, aprinzându-le.

Biserica par'că ardea, și numai privirea unei Madone, câtă mai blând spre Dora, amintind sufletele acelea cari după spusa unui poet, «rămân curate și iubitoare, trecând prin toate focurile durerii...».

renul răsufă din greu, în mersul șerpuit, al drumului spre țară.

Plecați repede din Milan, spre București, hotărîrea lui Virgil fusese pricinuită de o cauză care servea drept punct de plecare unei schimbări mai mari. Și nu mai eră, poate, în el, o amăgeală de rău sau de bine, un rău sau un bine părelnic, cum ar zice Konaki, dar o luptă între elementele, cari constituie, alcătuiește, un individ.

Procesul lui psihic, își avea expresia acum, în sistemul lui nervos, oboșit în lupta vieții.

În lupta veacurilor, care ca o reînviere strămoșească, apărea în organismul lui slăbit.

Virgil se rosimțea, și, cuprins ca de friguri, fința Dorei, imaginea Anchei, lumea întreagă, se amestecă într'aceeaș ură de omenire.

Și cum răutatea e cel mai greșit psiholog, vedea pe toți și tot în negru, iar pesimismul ca și scepticismul lui, se accentuase.

Eră ca o nebunie sporadică, trecătoare, pe care mai toți tinerii o trec în condițiile lui și timpul nostru. Nu eră ceva de îngrijat, dar, întorcându-se în țară, Dora se gândea, că-i va trebui, o viață liniștită, o viață de regenerare.

O viață sănătoasă, de muncă cumpătată și rodnică, în care bogăția mijloacelor de traiu, să stea în marginea trebuințelor omului și în direcția cuvenită lui.

Nu sfortări spre satisfacerea unor ambiții deșarte, cari obosesc, dar, pornirea naturală, avânturile generoase, logice, cari nu ne ruinează sau ruinează pe alții. Și în liniștea sufletească de-ați face datoria și de a nu fi în contradicere cu tine — cu firea omului adevărat — să duci o viață în care

să găsești posibilitatea de a te menține sănătos.

Voința îți dă mijloacele de apărare și tinerețea lui Virgil era o garanție.

Și'n tăcâitul nervos al trenului care-i duceau spre casă, chipul lui drag, învăluit în tristețea omului plictisit de toate, se luminea la bătaia lunii, ce-și furișă razele spre ei....

Virgil adormise pe genuchii Dorei și mâna ei se ascundea sub părul lui bogat

Cerul, fugea par'că cu dânsii, în liniștea nopții.

Eră o seară de povești, o noapte albastră, senină, cu stele ce stăteau să cadă.... Legate ca de un fir nevăzut, tremurau ca legănate, scoborându-se în jos.... Și cum stă privind la ele, Dorei, îi se părură atât de aproape, pe cât de aproape îi se păruse și realizarea viselor ei....

....Eră o seară de basme, de foc, de nuntă cerească, care făcea sufletul să ardă, să se stingă, să pâlească de dor tainic....

Mistuită de acest farmec nedescris, în fuga trenului, Dora închise ochii vrăjiți de frumusețe....

Și nu va fi durere, nu vor fi surâsuri,
s'atingă adâncul acestei amintiri....

Par'că se topea într'insa o întreagă viață,
în care n'ai ce mai cere, sau nu mai ceri
nimic....

Și «nimic» parc'ar fi răspuns aceluia,
ce-ar fi întrebat-o acum, ce dorește? —
simțind că nu venise încă timpul, pentru
nici una din dorințele ei....

SFÂRȘITUL CĂRȚII I-2

